

**Sosyal Bilimler
Enstitüsü**

**T.C
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TARİH ANABİLİM DALI
ESKİÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI**

**GEÇ HİTİT DİNİ VE MİTOLOJİSİNDE ANADOLU VE ASSUR ETKİSİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ**

ENES GÜNGÖR

**İSTANBUL
2024**

T.C
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TARİH ANABİLİM DALI
ESKİÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI

GEÇ HİTİT DİNİ VE MİTOLOJİSİNDE ANADOLU VE ASSUR ETKİSİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ

ENES GÜNGÖR

Danışman
Prof. Dr. KEMALETTİN KÖROĞLU

İSTANBUL
2024

TÜRKÇE ÖZET

“Geç Hitit Dini ve Mitolojisinde Anadolu ve Assur Etkisi” konulu tezimizde, Demir Çağı’nda Geç Hitit coğrafyasında kurulmuş Melid, Tabal, Kummuh, Gurgum, Sam’al, Que, Hilakku, Karkamış, Bit Agusi, Pattin ve Hama devletlerinin dini yapıları üzerindeki doğu-batı etkisini, günümüze ulaşan orthostat, yazıt ve steller aracılığıyla inceledik. Birinci bölümde, Geç Hititlerin ana unsuru olan Luwi ve Aramilerin Geç Hitit öncesi dini yapılarını tartıştıktan sonra, bu devletlerin siyasi tarihlerini komşularıyla olan ilişkilerine vurgu yaparak kısaca ele aldık.

İkinci bölümde, Geç Hitit dini sanatının çevre kültürlerden nasıl etkilendiğine değinerek başladık. Bölümün devamında, Geç Hititlerde yazılı ve görsel eserlerde görülen kurban, libasyon, ölü gömme uygulamaları ve tapınak mimarilerini karşılaştırmalı olarak inceledik. Yazılı ve görsel eserlerde en yaygın görüldüğünü düşündüğümüz Geç Hitit dini yapısına ait Tarhunzas, Kubaba, Runtiyas, Ay ve Güneş Tanrısı’na atıfta bulunan ya da bunların tasvirlerini içeren eserleri bir araya toplayarak, bu eserleri buldukları yerler, bir arada anıldıkları semavi varlıklar ve içerikleriyle tekrar doğu-batı etkisi ekseninde değerlendirdik.

Geç Hitit dünyasında en yaygın karşılaşılan mitolojik varlıklar ve sembollere değinerek çalışmamızı sonlandırdık. Bu çalışmayla hem Geç Hitit dini ve inanç öğelerini bir araya getirmeyi, hem de Yakındoğu’daki farklı dini temaların Geç Hitit coğrafyasında nasıl izler bıraktığını tek bir eser altında ortaya koymayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Geç Hitit, Geç Hitit Dini, Neo Hitit, Tarhunzas, Kubaba, Luwi, Arami

ABSTRACT

In our thesis titled “**The Influence of Anatolian and Assyrian Elements on Neo-Hittite Religion and Mythology,**” we analyzed orthostats, inscriptions, and stelae found in Melid, Tabal, Kummuh, Gurgum, Sam'al, Que, Hilakku, Karkamiš, Bit Agusi, Pattin, and Hama. Through this analysis, we examined the impact of both western and eastern influences on the religious structures of the Neo-Hittite states during the Iron Age.

In the first section, we discussed the pre-Neo-Hittite Luwian and Aramean religious structures, followed by a brief overview of their political histories, emphasizing their relations with neighboring regions. The second section begins by explaining how surrounding cultures influenced the religious art of the Neo-Hittites and continues by analyzing and comparing religious practices such as sacrifice, libation, burial customs, and temple architecture.

We gathered works referring to or depicting Neo-Hittite gods, including Tarhunzas, Kubaba, Runtiyas, and the Moon and Sun deities. These works were evaluated based on their locations, the celestial beings associated *with* these gods, and their content, considering the influence of both eastern and western traditions.

In conclusion, we discussed the most common mythological scenes and symbols from the Neo-Hittite world. Our aim with this study was to bring together elements of Late Hittite religion and belief and to present how *different* religious themes in the Near East influenced the Neo-Hittites in a single comprehensive work.

Keywords: Neo-Hittites, Neo-Hittite Religion, Tarhunzas, Kubaba, Luwians, Arameans

ÖNSÖZ

Geç Hitit Dini ve Mitlojisinde Anadolu ve Assur Etkisi isimli tezim iki buçuk yıllık bir emeğin sonucunda ortaya çıkarılmış bir çalışmadır. Covid 19 salgını sırasında Marmara Üniversitesinde başlayan yüksek lisans eğitimim, tamamı zoom üzerinden gerçekleşen derslerin ardından gelen tez yazım süreciyle devam etti. Evden çıkmanın dahi yasak olduğu günlerde, yaşadığım dikkat dağınıklığı, özgüven kaybı ve burada saymak istemediğim birçok sıkıntı nedeniyle çokça “acaba bitirebilecek miyim?” diye kendimi dahi sorguladığım bir dönemdi. Hedefsizlik içerisinde karanlıkta yalpalar gibi hissederken bilim yapma, insanlığa bir şey sunma ve bana inanan ailemi yüzüstü bırakmama istediği çoktandır unutup giden hırslarımı geri getirdi ve tezime başladım. Ne zaman bir sıkıntıyla karşılaşsam başlangıçtaki hedeflerimi hatırladım. Zor bir süreç olduğunu biliyordum ancak yine de her zaman karşıma çıkan yegâne engelin kendim olduğunu fark ettiğimde ilerleme kat etmeye başlamış oldum. Hedefimi gerçekleştirebilmek için sayısız video içeriği ve kişisel gelişim kitabından motivasyon bulmaya çalıştım ancak yine aradığım motivasyonu en başında neden tarih okumayı seçtiğimi hatırlamamla buldum. Bu satırları yazmamın tek sebebi, önsözleri atlamayacak kadar kitap okumayı seven bir kimse eğer benimle aynı sıkıntılardan geçtiyse bir nebze de olsa yalnız olmadığını bilsin istememdir. Sizlere naçizane önerim toplum ne derse desin hiçbir zaman sevdiğiniz şeyi yapmaktan vazgeçmemenizdir.

Teşekkürlerin en büyüğü kuşkusuz sürekli sızlanmamı, karamsarca konuşmalarımı, tezin bir sonraki bölümünde ne yapacağımı saatlerce dinleyen ve depresyonlarımda yanımda olan Teyzem Kıymet, Ablam Kübra, Annem Nurhan, Anneannem Melahat ve Kuzenim Ege aittir. Varlıklarıyla beni neşelendiren kitaplar, müzikler kedim Cincir ve Celal Şengör gibi bilim insanlarına da minnettarım.

Tezimin son halini almasında ise çok değerli hocam Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu'nun muazzam katkılarına da değinmek isterim. Bitirdiğimi düşündüğüm tezimi her hafta usanmadan saatlerce ona okumamı isteyen ve bana tez metodunu öğreterek yaptığım hataları neden yaptığımı, nasıl düzeltebileceğimi gösterdiği için kendine şükranlarımı sunarım.

Sahip olduğum bilgi birikimi, emeğimin bir ürünü olan bu tezin insanlığın kolektif bilgi dünyasına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katkıda bulunmasını içtenlikle dilerim.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	iii
HARİTALAR LİSTESİ	vi
TABLolar LİSTESİ	vi
ŞEKİLLER LİSTESİ	vi
GİRİŞ	1
1. GEÇ HİTİT KRALLIKLARI	
1.1. Geç Hititler.....	5
1.2. Luwilerin Geç Hitit Coğrafyası Dışındaki Tarihi	6
1.3 Batı Anadolu ve Orta Anadolu'da Luwi Dini.....	7
1.4. Geç Hitit Kaynaklarının Yazım Dili: Hiyeroglif	8
1.5. Aramiler	9
1.5.1 Arami Dini ve Geç Hititler Üzerinde Olası Etkisi	11
1.5.2 Ata Kültü.....	11
1.5.3. Arami Tanrıları	11
1.6. Geç Hititler ve Komşuları	12
1.6.1. Melid/Malatya.....	14
1.6.2. Tabal	15
1.6.3. Kummuh.....	16
1.6.4. Maraş/Gurgum.....	16
1.6.5. Sam'al	17
1.6.6. Adanawa (Que).....	19
1.6.7. Karkamiş	20
1.6.8. Pattin	21
1.6.9. Hamath.....	22
2. GEÇ HİTİT DİNİ	23
2.1. Geç Hitit Dini Sanatının Değişimi ve Dış Etkiler.....	23
2.3. Geç Hitit Dininin Temelleri	29
2.4. Tanrı Tarhunzas ve Tarhunzas Özelinde Geç Hitit Dinine Etkiler	30
2.5. Tanrıça Kubaba	42
2.5.1. Geç Hitit Yazılı ve Görsel Eserlerinde Kubaba	42
2.6. Ay Tanrısı	49
2.6.1. Geç Hitit Tasvir Sanatında Ay Tanrısı	50
2.6.2. Geç Hitit Dönemi Yazılı Kaynaklarında Ay Tanrısı	54
2.7. Güneş Tanrısı	57
2.7.1. Geç Hitit Görsel Tasvirlerinde Güneş Tanrısı.....	58

2.7.2. Ge Hitit Yazılı Kaynaklarında Gneş Tanrısı	59
2.8. Runtiyas	62
2.8.1. Yazılı ve Grsel Eserlerde Runtiyas	63
2.8.2. Hitit Dnemi Geyik Tanrısı'nın Ge Hititlere Yansıması ve Avcılık Klt	68
2.9. Ge Hitit Tapınakları	70
2.9.1. Karkamış Fırtına Tanrısı Tapınağı	70
2.9.2. Ain Dara ve Halep Tapınakları	71
2.9.3. Tell Tayinat Tapınağı	72
2.9.4. Hama Tapınağı	73
2.10. Kurban ve Libasyon	73
2.10.1. Ge Hititlerde Kurban	74
2.11. Ge Hititlerde ly Uğurlama	76
2.11.1. lmden Sonraki Yaşam İnanıcı	76
Mezar Yazıtları	77
2.12. Ge Hitit Mitolojisinin Temelleri	80
2.12.1. Mitolojik Bir Figr: Aslan	80
2.12.1.2. evre Kltrlerde Aslan Motifi ve Ge Hititlere Etkisi	83
2.12.2. Boęa	85
2.12.2.2. Yakındoęu Mitolojisinde Boęa ve Boęa Adamlar	86
2.12.2.3. Ge Hitit Sanatında Boęa ve Boęa Adamlar	87
2.12.3. Sfenksler	90
SONU	93
KAYNAKLAR	98
TABLolar	106

KISALTMALAR

CHLI: Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, J.D. Hawkins

HARİTALAR LİSTESİ

Harita 1: Geç Hitit krallıkları Bryce'tan uyarlanmıştır. (Bryce 2012: 32) Map I.

Harita 2 Sam'al şehrinin konumu. Haritalar Genel Müdürlüğü, Gaziantep Fiziki İl Haritasından uyarlanmıştır <https://www.harita.gov.tr/uploads/files/products/gaziantep-fiziki-il-haritasi-1418.pdf> (28.12.2023).

Harita 3 Luwi Hiyeroglif yazıtların konumları. Payne'den alınmıştır (Payne 2012) Map XII.

TABLolar LİSTESİ

Tablo 1. Geç Hitit krallıklarının Assur eyaleti oluşu (Hawkins 2000; Bryce 2012).

Tablo 2. Geç Hititlere ait yazılı ve görsel metinlerinde geçen tanrılar, atribüleri ve Geç Hititler özelinde görüldükleri coğrafya. Tahmini sıklık sırasına göre sıralanmıştır (Hawkins 2000a ; Payne 2012)

ŞEKİLLER LİSTESİ

Fig. 1. Sam'al yakınlarındaki Gerçin'de bulunan Fırtına Tanrısı Hadad heykeli (von Luschan 1893 Abb 8).

Fig. 2. Babylon 1 Steli, Fotoğraf: (Bora Bilgin,2011) <https://www.hittitemonuments.com/aleppo/index-t.htm> (28.12.2023).

Fig. 3. Malatya Aslanlı Kapı'nın bir parçası olduğu düşünülen orthostat. Solda boğaların çektiği bir savaş arabasına binen ve elinde şimşek demetleri tutan Fırtına Tanrısı'nın iki farklı resmedilişi, sağ tarafta ise elinde LITUUS ile duran Kral. (Fotoğraf: B. Bilgin 2022) Kaynak: <https://www.hittitemonuments.com/arslantepe/arslantepe09.htm> (28.12.2023).

Fig. 4. Karkamış şehir planı, (Woolley, Barnett 1952).

Fig. 5. Arslantepe Kapı Aslanı (Fotoğraf: B. Bilgin 2022).

<https://www.hittitemonuments.com/arslantepe/arslantepe02.htm> (28.12.2023).

Fig. 6. Sam'al'de bir orthostatta üst üste duran hayvanlar (Darga 1992: 236).

Fig. 7. Karkamış Tören Yolu Orthostatu'nda Tanrıça Kubaba. (Fotoğraf: B. Bilgin 2022) <https://www.hittitemonuments.com/karkamis/kargamis30.htm> (28.12.2023).

Fig. 8. Karatepe'de bir sfenks, (Fotoğraf: B. Bilgin 2009) <https://www.hittitemonuments.com/karatepe/> (28.12.2023).

Fig. 9. Fenike tipinde güneş kursunun altında bir kuş adam/cin, Karatepe (Fotoğraf: B. Bilgin 2009) <https://www.hittitemonuments.com/karatepe/> (28.12.2023).

Fig. 10. İki boğanın çektiği bir savaş arabasına binen Fırtına Tanrısı, Karatepe (Fotoğraf: B. Bilgin 2009) <https://www.hittitemonuments.com/karatepe/> (28.12.2023).

Fig. 11. Tell Ahmar'da bulunan Fırtına Tanrısı Steli. Fırtına öne uzattığı elinde bir şimşek demeti tutmakta. Dizin hemen üstünde bir elbise giymiş. Arka tarafta kalan elinde ise bir çeşit gürz ya da balta tutmakta. Başının üzerinde bir güneş kursu duruyor. (Kaynak CHLI Plate 92).

Fig. 12. Cekke Steli, ön yüzünde bir boğanın üzerinde elinde şimşek demeti ile uzun bir elbise giymiş kalkık uçlu ayakkabılarıyla Fırtına Tanrısı Tarhunzas. (Kaynak: CHLI Plate 27).

Fig. 13. Ivriz kabartması. Sol tarafta elinde buğday başakları tutan, kemerinden üzüm salkımları sarkan oldukça büyük proporsiyonda resmedilmiş Fırtına Tanrısı Tarhunzas ve karşısında duran Kral. (Kaynak CHLI Pl. No. 195).

Fig. 14. Luwi Hiyeroglifiyle yazılmış Güney Kapısı Orthostatu, Karatepe (Kaynak: (Çambel 1999: Pl. No. 101)

Fig. 15. Fig. 15 Fırtına Tanrısı heykeli üzerine Fenike dilinde yazılmış yazıt, Karatepe (Çambel 1999: Pl. No. 40)

Fig. 16. Boğaların çektiği bir savaş arabasına binen Fırtına Tanrısı Tarhunzas heykeli, M.Ö. 8. yüzyıl, Çineköy (Fotoğraf: T. Bilgin 2017) <https://www.hittitemonuments.com/cinekoy/> (28.12.2023)

- Fig. 17. MARAŞ 1 portal aslanı üzerine yazıt. III. Halparuntiyas dönemi M.Ö. 9. yüzyıl, Maraş (Fotoğraf: B. Bilgin 2015) <https://www.hittitemonuments.com/arslantepe/> (28.12.2023)
- Fig. 18. Fırtına Tanrısı Tapınağı'nda bulunmuş Karkamış A2 Yazıtı, Karkamış (CHLI Pl. No. 19)
- Fig. 19. Fırtına Tanrısı ve karşısında duran kral, bir aslanı öldürürken, Karkamış 10. yüzyıl. Fotoğraf: B. Bilgin 2022 <https://www.hittitemonuments.com/karkamis/kargamis18.htm> (28.12.2023)
- Fig.20. KARKAMIŞ B62a numaralı Kubaba Steli ve stelin arkasındaki Luwi Hiyeroglifi yazıt, (CHLI Pl. No. 40)
- Fig. 21. Sam'al Dış Hisar Kapısında yer alan tanrı ve tanrıçalar. (Soldan sağa Kubaba, Tarhunzas, kimliği tam bilinmeyen tanrıça ve Karhuhas) (von Luschan 1902: Abb. 113-115, 103)
- Fig. 22. Karkamış Uzun Duvar üzerindeki tanrı ve tanrıça kabartmaları (Soldan sağa Kubaba, Karhuhas, ?, Tarhunzas) (Hawkins 1972: Pl. No. 4)
- Fig. 23. Karkamış Uzun Duvar üzerindeki tanrı ve tanrıça kabartmaları'nın Brandi tarafından kırık kısımlarının güncellenmiş hali. Kubaba oturur pozisyonundadır (Brandi 2016: Pl. No. 3).
- Fig. 24. Örtülü'deki iki tanrısal füğürün karşılıklı oturduğu Ördekburnun'daki stele benzeyen sahne (Bonatz 2000: C26 Taf. XIII)
- Fig. 25. Zincirli'de bulunan iki tanrısal figürün karşılıklı oturduğu sahne (von Luschan 1902: Abb. 105)
- Fig. 26. Arslantepe bulunmuş tahminen Rakib'il ve Kubaba'nın olduğu düşünülen iki figürün karşılıklı oturma sahnesi (Bonatz 2000: 60)
- Fig. 27. Halep'teki stel altlığında iki cin arasındaki Ay ve Güneş Tanrısı sembolleri M.Ö. 9 ila 8. yüzyıl arası Fotoğraf: D. Osseman, 2009 <https://www.hittitemonuments.com/aleppo/aleppo12.jpg> (28.12.2023)
- Fig. 29. Kral Barrakab ve yazıcısı üzerinde Ay Tanrısı'nın sembolü olan hilal, Zincirli tah.8. y.y. (Orthmann 1971: Zincirli F/1a)
- Fig. 30. Barrakib Steli, Zincirli (Darga 1992: Şek. 276).
- Fig. 31. Kilamuwa dönemi Fenikece yazıtta Ay Tanrısı kabartması, Zincirli 9.y.y. Fotoğraf T. Bilgin, 2010 <https://www.hittitemonuments.com/zincirli/zincirli50.jpg> (28.12.2023)
- Fig. 32. Aslan üzerinde Ay ve Güneş Tanrısı. Karkamış (Woolley, Barnett 1952) Plate B 33
- Fig. 33. Hatay yakınlarında bulunmuş TULEIL 2 Yazıtı (Hawkins 2000: Pl. No. 202)
- Fig. 34. M.Ö. 13-11. yüzyıla tarihlenen Ay Tanrısı (solda) ve Güneş Tanrısı'na (sağda) yapılan libasyon sahnesi, Malatya (Orthmann 1971: Taf. Malatya A/6) Malatya A/6
- Fig. 35. Yazılıkaya A odasında Güneş ve Ay Tanrısı (Darga 1992: Res. 169)
- Fig. 36. Karkamış Büyük Duvarda, aslan üzerinde Ay ve Güneş tanrıları (Woolley, Barnett 1952: Pl. No. B 33)
- Fig. 37. Karkamış'ta bulunmuş Fırtına Tanrısı ve Güneş Tanrısı Steli, tah. 8. yüzyıl (Hawkins 2000: Pl. No. 78)

Fig.38. Geyik Üzerinde Kırların Koruyucu Tanrısı Runtiyas, Karasu Fotoğraf T. Bilgin 2011 Kaynak: <https://www.hittitemonuments.com/karasu/> (28.12.2023)

Fig. 39. MALATYA 13 Steli, güneş kursunun altında sol tarafta aslan üzerinde, sağ elinde mızrağı sol elinde üç çatalı bir obje tutar vaziyette, üç boynuzlu bir şapka takmış Tanrı Karhuhas ve karşısında boğa üzerindeki tahtında elinde aynasıyla oturan Tanrıça Kubaba Kaynak: CHLI Pl. No. 164

Fig. 40. Fig. 40 Malatya'da bulunan orthostat üzerinde geyik üzerinde Tanrı. M.Ö. 12-10. yüzyıl (Orthmann 1971: Taf. 41 Malatya A/9b).

Fig. 41. Karatepe'de boğaya binmiş bir tanrı ya da kral okla geyik avlarken (Orthmann 1971: Taf. Karatepe A/29) .

Fig. 42 Karkamış'taki Atrisuha heykeli (Orthmann 1971: Taf. Karkemis H/ II).

Fig. 43 Fırtına Tanrısı Tapınağı, 1911-1914 (Woolley, Barnett 1952: Pl. No. 37).

Fig. 44. Ain Dara Tapınağı çizimini (Trow 2015: Fig. 39).

Fig. 45 Tell Tayinat Hilani Sarayı (Yapı I) ve Tapınak Yapıları (Yapı II ve XVI) (Trow 2015: Fig. 43)

Fig. 46 Arslantaş'ta Kral Allumalli (PUGNUS-*mili*) olduğu tahmin edilen insanın Ay ve Güneş Tanrısı'na sıvı sunumu, M.Ö. 12-11. yüzyıl, Arslantepe Fotoğraf: B. Bilgin 2017

<https://www.hittitemonuments.com/arslantepe/arslantepe07.htm> (15.12.2023)

Fig. 47 Kral PUGNUS-*mili* dört tanrıya libasyon yaparken. Arslantepe, M.Ö. 12.-11. yüzyıl (Orthmann 1971: Taf. 5 Malatya A/5a).

Fig.48 Meharde Mezar Yazıtı (CHLI III Pl. No. 225).

Fig. 49 Sheizar Mezar Yazıtı (CHLI III Pl. No. 228).

Fig. 50 Arslantepe'de 12 ila 11. Yüzyıla tarihlenen iki aslan figürlü orthostat kapısı. Bölgedeki diğer orthostatlarda da görülen Hitit üslubunda giysiler giymiş, ellerinde silah tutar vaziyetler. Ortalarında bir bitki mevcut. (Fotoğraf B.Bilgin 2012)

<https://www.hittitemonuments.com/arslantepe/arslantepe21.htm> (28.12.2023)

Fig. 51 Zincirli İç Hisar güney kapısında bulunan avını bir eliyle tutmuş aslan adam. Zincirli'deki aslan adamlar, diğer mitolojik çizimlerde de görülen Zincirli üslubunda uyumsuz uzun boyunlara sahiptir (Darga 1992: 262)

Fig. 52 Karkamış Haberciler Duvarında diz üstü elbiseler giymiş ellerini dua pozisyonunda tutan aslan adamlar. (Fotoğraf B.Bilgin 2022) <https://www.hittitemonuments.com/karkamis/> (28.12.2023)

Fig. 53 Ain Dara'daki kanatlı, elleri havada aslan adamlar (Assaf 1990 : Fig. E56).

Fig. 54 Karkamış'ta iki aslanı tutan *knielauf* pozisyonunda cin (Fotoğraf B. Bilgin 2022) <https://www.hittitemonuments.com/karkamis/kargamis11.htm/> (28.12.2023)

Fig. 55 Zincirli'de hükümdar heykelinin altında iki aslan tutan cin (Bonatz 2000Pl. No. 2:A 6)

Fig. 56 Karkamış'ta bulunan boğa adamlar (Orthmann 1971: Taf. Karkemis K/30, K/17 ve K/24)

Fig. 57 Ain Dara tipi iki eli havada başlıklı boğa adamlar (Assaf 1990: Fig. E4).

Fig. 58 Tell Halaf'ta güneş kursunu tutan boğa adamlar (Bittel 1976: Abb. 246)

Fig. 59 Yazılıkaya A odasındaki “yeryüzünü taşıyan” boğa adamlar (Fotoğraf: T Bilgin 2018)
<https://www.hittitemonuments.com/yazilikaya/> (28.12.2023)

Fig 60. Tell Halaf, Zincir ve Sakçagözü'nde görülen boynuzlu başlıklı sfenksler Birinci görsel, (Fotoğraf T.Bilgin 2010) <https://www.hittitemonuments.com/tellhalaf/> (28.12.2023) . İkinci ve üçüncü görsel (Orthmann: 1971: Taf. Zincirli A/5 Sakçagözü A/14)

Fig. 61 Zincirli'deki baş örtüsünden saçları sarkan dişil sfenks (Orthmann 1971: Taf. Zincirli K/8)

Fig. 62 Zincirli'de görülen başı açık çift kanatlı sfenks (Orthmann 1971: Taf. Zincirli F/2)

Fig. 63 Sakçagözü'ndeki başı açık çift kanatlı sfenks (Orthmann 1971: Taf. Sakçagözü A/8)

Fig. 64 Nimrud'ta bulunan fildişi eserlerde sfenks motifi (Orthmann 1971: Taf. Nimrud S/6)

Fig. 65 Karatepe'de görülen hiyeroglif yazılı sfenks (Çambal 1999: Pl. No. 88)

GİRİŞ

2.1. Tezin Konusu ve Amacı

Tezin konusu ve amacı, modern tarihçiler tarafından Geç Hitit olarak adlandırılmış krallıkların dinleri ve inanç sistemlerini inceleyerek, dini alanında çevre toplumlardan ne denli etkilendiklerini ortaya koymaktır. Geç Hitit krallıkları, Hititlerin yıkılışını takiben M.Ö. 12. yüzyıl'da Anadolu'da ortaya çıkmış ve M.Ö. 8. yüzyılda Assur fetihleri sonucunda yıkılmış siyasi yapılardır. Yönettikleri idare alanları tek bir şehir ya da Tabal örneğinde olduğu gibi birden fazla şehirden oluşmaktaydı. En kuzeydeki Geç Hitit Krallığı günümüz modern Malatya şehri yakınlarında bulunan Arslantepe'de merkezi bulunan Malatya/Melid en batıda ise Kızılırmak'ın güneyinde, Konya Ovası ile Toros Dağları arasında kalan geniş bölgede yer alan Tabal'idi. Kummuh Krallığı Malatya ve Karkamış arasında yer alıp, Fırat Nehrinin kuzeyinde kalan nehir arazisi ile dağlık bir araziden oluşur. Modern Adıyaman ve Birecik arasındadır. Geç Hitit krallıkları arasında en doğuda olan krallıktır. Gurgum Krallığı ise Kummuh'un güneyinde, Sam'al Krallığı ile komşu olup modern Maraş şehri sınırları içerisinde. Adanawa Krallığı diğer ismiyle Que Krallığı modern Adana sınırları içerisinde toprak bakımından zengin Kilikya ovasında bulunur. Pattin Krallığı, Hatay ili içerisindeki verimli Amik Ovası içerisinde kurulmuştur. Hilakku, genellikle Que Krallığı ile birlikte yer alır ve Kilikya Ovası'nın batısındadır. Günümüz Antalya sınırları içerisinde kalan dağlık bölge ile Akdeniz arasında olan toprakları yönetmişlerdir. Hamath, modern Suriye içerisindeki Hama şehridir. Asi nehri sınırında yer alan bu krallık Geç Hitit krallıkları arasında en güneyde yer alır. Bit-Agusi modern Halep şehri yakınlarındadır. Bu Krallıklar arasında Karkamış ve Sam'al, dönemdeki diğer krallıklara oranla çok daha gelişmiş ve sanat ürünü ortaya çıkarmıştır. Karkamış M.Ö. III. binyıldan bu yana bölgede varlığını sürdürmesi ve Hititlerin sonunu getiren Anadolu'daki yıkımdan zarar görmeden çıkması nedeniyle, kesintisiz bir tarihi süreci aktarır. Günümüz Gaziantep sınırları içerisinde. Fırat Nehrinin batı kıyısında yer alır ve bulunduğu konum sebebiyle Akdeniz ile Mezopotamya arasında kültürel ve ticari alışverişe hâkim konumdadır. Sam'al ise günümüze ulaşmış eserlerin çeşitliliği ve fazlalığı nedeniyle önemli bir konuma sahiptir. Merkezi modern Gaziantep şehri sınırları içerisindeki Zincirli isimli yerleşim yerinde olması nedeniyle Zincirli olarak da anılır. Karkamış gibi Kuzey Suriye ile Mezopotamya arasında hâkim bir konumda yer alır. Sam'al'de hem Luwi hem de Arami kültür ve dinini bir arada bulunması, iki toplum arasında yaşanan etkileşimi göstermesi açısından da önem arz eder. Bu iki önemli şehir ve diğer Geç Hitit coğrafyasından günümüze ulaşan sanat eserleri arasında yer alan orthostatlar, heykeller ve hiyeroglif yazıtlar, Geç Hitit dini hakkında içerdikleri detaylı bilgiler nedeniyle tezimizde incelenmiştir. Burada belirtilen şehirlerin konumları, tezin devamında Geç Hitit coğrafyası kapsamını oluşturacaktır.

Geç Hititler, sahip oldukları gelenek bakımından Hawkins, Melchert ve Bryce gibi uzmanlar tarafından Geç Bronz Dönemi Hititlerin devamı olarak kabul edilmişlerdir. Kuruldukları ilk dönemde Geç Hitit krallıklarını oluşturan halk, ağırlıklı olarak Luwilerden oluşur ve kullandıkları dil, resim karakterli olan Hiyeroglif Luwicesidir. M.Ö. 11. yüzyıldan itibaren Geç Hitit coğrafyasına gerçekleşen Arami göçleri nedeniyle, Sam'al, Bit Zamani, Til Barsip ve Halep gibi şehirler Aramileşmeye başlamış, Luwice

Adanawa olarak anılan şehir, Arami etkisiyle Assur kaynaklarında Que'ye dönüşmüştür. Yaşadıkları toplumsal değişimler ve çevresel etkiler, politik olduğu kadar dini öğeler taşıyan yazıt ve orthostatlarla da yansımıştır. Tezimizde, zamanla Geç Hititleşmiş, ancak bu coğrafyanın dışında farklı geçmişe sahip, Luwi ve Aramilerin kökenlerine de incelemeye dahil ederek yaşadıkları dönemdeki dini temanın geçmişini sorgulamaya çalıştık.

Bu inceleme sırasında Geç Hititlere özgü dini temaların karşılaştırmalı incelemesini yapabilmek, bu devletlerin inanç sistemi üzerinde Assur ve Anadolu etkisini ölçerek ne denli Anadolu'lu ya da ne denli Mezopotamyalı olduklarını yahut etkilendiklerini anlamak istiyoruz. Bu karşılaştırmadaki başlıca amaç, Geç Hitit krallıklarından günümüze kalan eserler arasında inançlarını ve dinlerini ortaya koyan bir yazıt ya da rahip sınıfına ait bir eser kalmaması neticesinde doğan kısıtlılık nedeniyledir. Mevcut eserler tek başına detaylı bir din ve mitoloji yazmaya olanak sağlamadığı için, yerli ve çevre kültürler ile olan etkileşimin tespit edilerek din üzerine etkileri araştırılacak, böylece bir nebze olsa da Geç Hitit dini ve mitolojisinin de berraklığı arttırılmaya çalışılacaktır. Geç Hititler kimdi nasıl bir inanca sahiplerdi? İncelenilen figürler o dönemde yaşamış insanlar için ne ifade ediyor olabilir? Geç Hititler nasıl bir panteona sahiplerdi? Mitolojik açıdan nasıl bir derinlik vardı? Bu inançlarda ne denli kendilerinden önceki toplumlarda etkilendiler ve selefleri olan toplumlara nasıl bir miras bıraktılar? Tezimizde bu ve benzeri birçok soruya da cevaplar bulmayı amaçlıyoruz.

2.2. Kaynakların Değerlendirilmesi

Tezimizi oluştururken kullandığımız kaynaklardan başlıcaları birincil elden kaynaklardır. Geç Hitit devletleri varlıklarını sürdürdükleri yaklaşık M.Ö. 12. yüzyıl ile M.Ö. 8. yüzyıl arasında bu devletlere mensup krallar, devlet adamları ya da elitler tarafından yaptırılmış dini öğeler taşıyan hiyeroglif yazıt, heykel, mezar taşı, mühür, dini mimari ve diğer buluntular ele alınmıştır.

Tezimizin ana unsurunu oluşturan yazılı eserlerin değerlendirilebilmesi için J.D. Hawkins'ın *Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, 2000* adlı eserinden yoğun bir şekilde yararlanılmıştır. Bu eser, ele aldığı tema bakımından oldukça nadidedir ve Geç Hitit döneminde Hiyeroglif Luwicesiyle yazılmış eserleri, yorumları ve çevirilerini içerir. Yazıtların incelendiği bir diğer metin olan Annick Payne'in *Iron Age Hieroglyphic Luwian Inscriptions, 2012* hazırlandığı dönem bakımından Hawkins'ın eserinden daha günümüze yakın olması, yazıtları daha güncel bilgilerle yorumlaması ve içerisinde yeni yazıtlara da yer vermesi bakımından elverişli bir eser olmuştur. Geç Hititlere ait dini sahneleri incelediğimiz bütün orthostatlar ve heykel malzemeleri ele alması nedeniyle kullandığımız başlıca 3 eser mevcuttur; Ekrem Akurgal'ın *The Art of The Hittites*, Orthmann *Untersuchungen zur späthethitischen Kunst* ve M. Darga *Hitit Sanatı*. Ekrem Akurgal'ın eseri, dönemine kadar gelen Hitit eserlerini bir arada toplayan ilk kaynaklardan olması nedeniyle önem taşır. Orthmann 1971 yılında yazdığı eserde, Geç Hitit orthostat, stel ve kabartmalarını detaylıca inceler, gruplar ve karşılaştırması açısından önemlidir. Muhibbe Darga ise 1990'lı yıllara kadar bulunmuş bütün Hitit ve Geç Hitit sanat eserlerini bir araya toplayarak, geniş bir perspektiften Türkçe olarak incelemiştir.

Sümer mitolojisiyle karşılaştırma için Samuel Kramer'ın *Sumerian Mythology 1944*, Assur sanatı içerisinde yer alan dini öğelerle karşılaştırma için Henri Frankfort *The Art and Architecture of the Ancient Orient, 1954* ve Veli Sevin'e ait *Assur Sanatı, 2010* kitaplarından, Aramiler ve dinleri hakkında yapılan detaylı bir araştırma için başlıca kullandığımız eser ise Edward Lipinski'nin *The Aramaeans, Their Ancient History, Culture, Religion, 2000* eseri olmuştur. Geç Hititleri oluşturan Luwi toplumunun

Batı Anadolu'daki geçmişleri ve Hitit Dönemindeki yaşantıları ve inançları hakkında içerdiği bilgiler nedeniyle H. C. Melchert'in editörlüğünde çıkan *The Luwians, Handbook Of Oriental Studies, 2003* eserinden ve bu eserin içerisindeki M. Hutter tarafından yazılmış *Aspects of the Luwian Religion, 2003* bölümünden detaylıca yararlanılmıştır. Konumuzun kapsamına uygun içeriği nedeniyle mitolojik araştırmalar Black, J. Green, A.'e ait *Mezopotamya Mitolojisi Sözlüğü: Tanrılar, İfritler, Semboller, 2003* ve Manfred Lurker'in editörlüğündeki *The Routledge Dictionary of Gods and Goddesses, Devils and Demons, 2004* kullanılmıştır. Assur ve Geç Hititler arasındaki siyasi ilişkiler için Kemalettin Köroğlu ile Selim Ferruh Adalı'nın editörlüğündeki *Assurlular: Dicle'den Toroslar'a Tanrı Assur'un Krallığı* kitabı içerisinde Ömür Harmanşah tarafından yazılmış *Karşılaşmalar, Etkileşimler ve Ortak Bir Kültürel Alan: Assur İmparatorluğu ve Demir Çağı Suriye-Hitit Devletleri, 2018* ve aynı eserin *Yeni Assur Krallığı'nın Orta Anadolu'ya İlgisi: Melid, Tabal, Frig ve Lidya İlişkileri, 2018* bölümünden yararlanılmıştır.

2.3. Tezde Uygulanan Yöntem

Tezimizin konusunu belirleme üzerine başlatılan görüşmeler sonucunda ortak bir program belirlendi. Tezin konusu ve içeriğinin netleştirilmesi açısından yapılan müşterek tartışmalar sonucu başlangıçta seçtiğimiz “Geç Hitit Dini ve Mitolojisi” konusu derinleştirilip daha geniş bir bakış açısıyla ele alınması amacıyla seçtiğimiz konu üzerine Anadolu ve Assur etkisini araştırmayı temel almaya karar verdik. Covid-19 salgını dolayısıyla online olarak başlayan derslerimiz ve görüşmelerimizi salgının azalması ile yüz yüze devam ettirmeye başladık. Tez için bir program hazırladık ve Sosyal Bilimler Enstitüsü tez yazım kılavuzu çevresinde bir planlama gerçekleştirdik.

Kaynakları değerlendirdiğimiz bölümde bahsettiğimiz, Geç Hitit döneminden kalan birinci elden eserleri toplayan kaynakları mihenk taşı olarak kullandık ve yararlandıkları eserleri inceleyerek tezin dayanağını oluşturacak bir kaynak listesi topladık. Karkamış, Sam'al, Tabal ve diğer Geç Hitit şehir devletlerinde yapılan arkeolojik çalışmaların konu alındığı eserleri inceledik. Endnote kütüphanesi üzerinden kategorilere ayırdığımız bu kaynaklar arasında Geç Hitit dinini ön plana çıkartarak incelemeye başladık. Taramada tezin ilk aşamaları için siyasi ve dini olarak iki ön başlık kullandık. Daha sonra Geç Hitit dini üzerinde Assur ve Anadolu etkilerini en iyi yansıtacağını düşündüğümüz eserleri de sonraki aşama için gruplandırdık. Bu gruplandırma da Assur dini etkisi başlığı altında Babil, Aramiler, Akkad ve Sümer gibi diğer Mezopotamya toplumlarını da ekledik ve bu grubun Geç Hitit dinine etkilerini de ön plana çıkartmaya gayret gösterdik. Anadolu için ise başta Hititler olmak üzere, diğer Anadolu toplumlarından yararlanırken, Levant bölgesindeki Fenike ve Sami dini öğelerinin Geç Hititler üzerinde de ne derece etkili olmuş olabilecekleri sorusuna yanıt bulmaya çalıştık.

Geç Hitit dini ile ilgili yazılı kaynaklar yakın dönemde Yakındoğu'da kurulmuş, Hitit, Assur ve Mısır uygarlıklarıyla kıyaslandığında daha azdır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısına kadar hazırlanmış modern eserlerde, Geç Hititler ve Bronz Çağı Hititler arasında tam bir ayırım yapılmaması, eski kaynaklarda detaylı araştırmayı zorlaştırmıştır. Geç Hitit diniyle ilgili Türkçe kaynakların kısıtlılığı dolayısıyla, kullanılan kaynakların yazım dili büyük oranda İngilizce ve Almanca'dır. Yazım aşamasında tez danışmanım Kemalettin Köroğlu ile belirlediğimiz ana başlıkları temel alarak mevcut kaynakları kullanmaya başladık. Kullanılan eserlerin kaynak bölümündeki eserlerden de yararlanarak tezin ilk aşamasında mevcut kaynakları oldukça genişletip farklı bakış açıları da değerlendirildi. Görsel, arkeolojik ve ağırlığı yirminci yüzyılda yazılmış bu eserleri incelerken modern çalışmalar ve kazı

raporlarıyla karşılaştırdık ve Geç Hitit devletlerinin sahip olduğu sanatsal eserlerle arasındaki benzerlikleri, farklılıkları ve aynılıkların ortaya çıkararak karşılaştırılma yapılmaya çalıştık. Tezimizde kullandığımız dergi ve eserler için www.worldcat.org, www.jstore.org, www.dergipark.org.tr , www.academia.edu başta olmak üzere birçok veri tabanından yararlandık. Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Marmara Üniversitesi kütüphanesinde çalışmalar yaptık. İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde incelemeler yaptık, <https://www.hittitemonuments.com> ve kazı raporları aracılığıyla da konumuzla ilgili eserlerin fotoğraflarını inceleyerek değerlendirmeye çalıştık. Tezin özgünlüğü ve diğer tezlerin yapısını incelemek için ise Yök'e ait ulusal tez merkezinin veri tabanında yaptığımız araştırma sonucunda, Geç Hitit dinini inceleyerek diğer Yakındoğu toplumlarının dinleriyle karşılaştırma yapan bir tezin varlığına rastlamadık. Yabancı dilde hazırlanmış eserler arasında da ara bölümler ve alt başlıklar haricinde doğrudan Geç Hitit dininin kıyaslandığı bir eser olmaması, özgün bir eser hazırlama çalışmamıza başlamamıza neden oldu. Tezimizde yer alan orthostat, yazıt ve stelleri Hawkins'in CHLI çalışmasına uygun olarak büyük harflerle yazmayı tercih ettik.

1. GEÇ HİTİT KRALLIKLARI

1.1 Geç Hititler

Geç Hititler, M.Ö. 12. yüzyılda Geç Hitit coğrafyası olarak tanımladığımız bölgede Bronz Çağı'ndan hemen sonra kurulmuş krallık ve şehir devletleridir. Geç Hitit coğrafyasının batısında modern Kayseri-Niğde arasında yer alan bölge Orta Toros Dağlarının ikiye böldüğü bir jeolojik yapıya sahiptir. Torosların güney yamaçlarından Adana'ya doğru uzanan coğrafya, yağış alan ılıman bir iklime sahiptir. Burada yer alan Kilikya bölgesi tarıma elverişli ovalarla kaplıdır. Doğuya gidildikçe Torosların eteklerinde, Kummuh Krallığı'nın bulunduğu Adıyaman bölgesi yer alır. Dağlık bir araziye sahip coğrafyayı Fırat Nehri böler ve çöl iklimine geçit vermez. Modern Gaziantep'in batısında kalan Sam'al tepelik ve verimli bir araziye sahiptir. Gaziantep'in doğusunda kalan Karkamış ise Fırat Nehrinin kıyısındadır. Bölgede yağışın az olması, nehirlerin varlığını tarım için gerekli kılar. Karkamış ve Sam'al Anadolu ile Suriye arasında hâkim bir coğrafi konumdadırlar. Kuzeydeki dağlık arazi ve güneyde yer alan Suriye çölü nedeniyle bu konum Mezopotamya, Anadolu ve Levant bölgelerini geçit vermez bir coğrafyada birbirine bağlayan işlevsel bir konum olma özelliğine sahiptir (Microop 2018: 8).

Geç Hitit şehir devletlerinin keşfi 19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyıl başlarına denk gelir. Modern tarihçiler tarafından Hititlerin ikonografik, mimari, dini, yönetim anlayışı ve hanedan olarak devamı görülmeleri neticesinde modern araştırmacılar tarafından "Neo-Hittites", "Yeni Hititler" ya da Suriye'deki Geç Hitit devletlerini belirtmek amacıyla "Syro-Hittite", "Suriye-Hittitler" olarak adlandırılırlar. Hükümdarlık sınırları birden fazla şehirden oluşabilirken tek bir kale ve etrafındaki araziden ibaret olabilir. Sahip oldukları şehirleri büyük surlar ile çevirip içerisinde saraylar, yapılar ve tapınaklar yaptırmışlar ve bunları orthostatlar ile süslemişlerdir. Geç Hititlerin kendileri aracılığıyla sahip olduğumuz bütün bilgiler şehirlerinde yaptıkları bu sanatsal süslemeler ve hiyeroglif yazıtlardan sağlanır.

Geç Hitit coğrafyası olarak adlandırdığımız bölge, I.Suppiluliuma döneminde Mitanni Krallığı'ndan alınarak Karkamış yönetim merkezi olmak üzere bir Hitit eyaleti haline getirildi ve yönetici olarak bir viseroy atandı. Hitit Devleti tarihe karıştıktan çok sonra bile Hatti bölgesi olarak Ugarit, İbrani ve Assur kaynaklarında yer aldı (Osborne 2021: 62). Bölgenin Hititler tarafından fethedilmesi, sonucu Hitit inanç sistemi coğrafyayı etkisi altına almıştır. M.Ö. 12. yüzyılda Hitit Devleti Deniz İnsanları teorisi¹ dahil birçok münferit sorun merkezi otoriteyi çökertmiş ya da merkezi otoritenin çökmesi sonucu gün yüzüne çıkmış, elit sınıf ortadan kalkmış, halk kırsal yaşama dönmüştür. Karkamış başta olmak üzere Hitit coğrafyası bu yıkımdan fazla zarar görmeden kurtulmuş olması, Hitit inançları dahil bölgedeki tüm yerel inançların M.Ö. 8. yüzyıla kadar sürmesine imkân tanımıştır. Her ne kadar bu dönemde Hitit çiviyazısı ortadan kaybolmuş olsa da, Bryce gibi araştırmacılar halihazırda Luwi Hiyeroglif yazım dilini kullanan halkın Anadolu'nun büyük kısmında yayılmış olduğunu ileri sürmektedir (Bryce 2012: 55-56). Geç Hititler Urartuların çağdaşydılar. Onlar da tıpkı Urartular gibi, yayılımcı bir politika sergileyen Yeni Assur İmparatorluğu'nun sınır komşusuydular. Bu durum siyasi ve politik etkilerin yanı sıra Geç Hitit dini ve sanatında da değişimlerin gerçekleşmesine yol açmıştır. M.Ö. 9. yüzyılda Assur kaynakları Karkamış'ı ve ötesindeki coğrafyayı hala "Khatti" olarak tanımlasa da M.Ö. 11. yüzyıldan beri Geç Hitit

¹ "*peuples de la mer*" yani Deniz İnsanları modern araştırmacılar tarafından Yakındoğu'da Geç Bronz Çağı'nı sonlandıran yıkımın müsebbibi sayılmıştır (Cline 2018: 1-3).

coğrafyası yoğun Arami göçlerinin etkisi altında kalmış, Bit Agusi, Bit Zamani, Hamath, Que ve Sam'al'de görülen kral isimleri ve kullanılan dil Aramice olmuştur (Kuhrt 2010)².

1.2. Luwilerin Geç Hitit Coğrafyası Dışındaki Tarihi

Anadolu'da Geç Hitit coğrafyası dışında yaşayan Luwilerin varlığı hakkında dört farklı kaynaktan bilgi edinmekteyiz;

- Hattuşa kaynaklarında, Hitit Yasalarında, Luwilere ve Luwi Ülkesi'ne yapılan atıflar , ve *nuwa'um* teriminin Luwilere denk geldiğinin anlaşılması (Carruba 1995: 254-258).
- Assur Koloni Çağı'ndan kalan metinler, Yeni Assur Kaynakları ve Anadolu'da ya da komşu ülkelerde yaşayan Hellenlerin kaynaklarında Anadolu'da geçen Luwice isimler (Melchert 2003: 4-5).
- Luwi ve Hitit metinlerinde Anadolu'da geçen Luwice isim ve yer adları (DelMonte, vd. 1978).
- Luwiceler tarafından yazılan hiyeroglif yazıtlar.

Luwiler, Anadolu'ya M.Ö. III. binyıl sonlarında geldikleri düşünülen, Hint-Avrupa dili konuşan bir topluluktur. Luwi terimi ilk kez 20. yüzyılın ortalarında James Mellart tarafından kullanılır (Bachhuber 2013: 11). Modern araştırmacılar tarafından Erken Bronz Çağı Anadolu'sunda Luwi kültürüne dair yapılan onomastik ve arkeolojik çalışmalar kesin sonuçlar vermekten uzak olsalar da Luwilerin Anadolu'daki rolüyle ilgili açıklayıcı bir role sahiptir. Luwiler ile ilgili en erken ve önemli kanıtlar Hitit Boğazköy arşivlerinden çıkarılan Luwice ya da Hitit çiviyazısı şeklinde yazılmış tabletlerdir. Bu arşivden çıkartılan Hitit Yasaları içerisinde bir Hititli ile *nuwa'um*'un arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik maddeler mevcuttur. Bu metinlerde geçen "KUR Lu- ú-i-ya"'nın Luwilere ait bir ülkeyi işaret edebileceği üzerinde durulur (Hoffner 1997: 180; Melchert 2003: 2; Durnford 2013: 55). Bahsi geçen ülkenin Batı Anadolu'daki Arzawa Krallığı olduğu düşünülse de Arzawa'nın bir Luwi krallığı mı yoksa Luwilerin Arzawa içerisinde yaşayan kalabalık bir toplum olup olmadığı konusunda tartışmalar sürmektedir.³ Luwilerin Anadolu'daki varlığı, Luwi dinini ve kültürünü Geç Hitit öncesi dönemde inceleyebilmek ve hangi gelenekleri sürdürdüklerinin anlaşılabilmesi için önemlidir. Bu doğrultuda etnik köken taşıdığı düşünülen adların incelenmesi (Durnford 2013: 43-48), Hitit arşivlerinde karşılaşılan mühür ve yazıtlardaki sesbilgisi ve etimolojik bayramlar, büyüler, dualar ve tanrı isimleri üzerinde durulmuştur. Luwilerin yayılımlarını inceleyen araştırmacılar, "Aşağı Ülke" olarak adlandırılan Kızılıрмаğın güneyindeki Hitit topraklarında *Tuwariša* ve *Tarhunda* kelimeleriyle karşılaştığında, Luwilerin bu bölgeye yerleştiğiyle ilgili bir çıkarımda bulunabilmişlerdi. Ancak Luwi adları ya da yer isimlerinin bölgede gelenekleşmiş olma ihtimali, Luwilerin Geç Hitit coğrafyası öncesindeki konumlarının saptanmasında zorluk çıkartmaktadır (Bryce 2003: 98; Weeden 2013: 71-86). M. Weeden, Luwi toplumlarının özgü adlandırmalarda, sonda kullanılan "-wiya" ekini ön plana çıkartarak Luwice kelimelerin ayrışımında önemli bir rol oynar (Weeden 2013: 71-86). Yalnızca Luwilerin Anadolu coğrafyasındaki yayılımlarının anlaşılmasının ötesinde, Hitit tanrıları arasında yer

³ Arzawa Kralı M.Ö. 1350'de Luwice ya da Akadca değil Hitit çivi yazısı ile konuşması bu konuyu muallak hale getirmektedir. Durnford, Luwi hiyeroglif yazısının Luwiler tarafından Mısır ve Girit yazısından esinlenerek geliştirilmiş olabileceğini öne sürer. Luwicenin uluslararası bir tanınırlığının olmaması ve Luwi halklarının Akadca ya da ilerleyen dönemde Babilce yerine bu dili konuşmalarının Luwilerin kültürel olarak bir oranda izole olmuş olabileceklere kanısına yol açar. Bu konuyu ele alış biçimine göre Luwilerin dil, din, gündelik hayat ve kültürlerine dış etkenlerin ne derece olabileceği konusunda bize fikir verir.(Durnford 2013: 53-58)

alan Luwice Tanrı adlandırmalarının ve dini festivallerin anlaşılmasında da önemli bir adım atar. Luwilerin Ay Tanrısı'nı adlandırma şekli olan *Arma-wiya* "Ay Tanrısı (onu) gönderdi" şeklinde kullanılır. *Tiwata-wiya* ise Güneş Tanrısı olup, Luwice metinlerde "Güneş Tanrısı (onu) gönderdi" şeklinde karşılaşılmıştır (Weeden 2013: 71-89). Bu tanrıların Orta Bronz Çağı ve Geç Bronz Çağı içerisindeki konumunun anlaşılması, Geç Hitit coğrafyasında var olan din ve inanç sisteminde ne gibi devamlılık ve değişimlerin anlaşılmasında önem taşır. Modern araştırmacılar arasında Luwilerin Geç Hitit coğrafyasına nereden ve ne zaman geldikleri konusunda tartışmalar mevcuttur. İki teori ön plana çıkmaktadır. Bunlardan birincisi Luwilerin eskiden beri burada yaşayan bir halk olduğu, Hitit Krallığı bölgeyi fethettiğinde Luwi halkını da bünyesine kattığı, hatta bu halkı asker ve sınır karakolu olarak kullanmış olabileceğine yöneliktir (Bryce 2012: 54-55). İkinci teori ise Geç Bronz Çağı'nda Hitit yönetim merkezi muhtelif sebeplerden dolayı çöktüğünde, Luwilerin bu yıkımdan az etkilenmiş bu coğrafyaya göç etmiş oldukları yönündedir (Bryce 2012: 54-55).

1.3. Batı Anadolu ve Orta Anadolu'da Luwi Dini

Geç Hitit dinini oluşturan ana unsurlardan olan Luwi dini, Geç Hitit coğrafyasına ulaşmadan önce Orta Bronz Çağı'nda, Anadolu ve Batı Anadolu'da yaygındı. Geç Hitit devletlerinin sahip oldukları din yapıları içerisinde Luwilerin Orta Bronz Çağı'nda sahip oldukları birçok inanç geleneğini devam ettirdikleri gözlenmektedir. Bu nedenle tezimiz içerisinde, Geç Hitit coğrafyasındaki Luwilerin, bazı dini geleneklerinin kökenlerini anlamak için Hitit İmparatorluğu dönemi görsel ve yazılı kaynaklarını da kullandık. Bu durum, özellikle din üzerine yazılı kaynağın az olduğu durumlarda tanrı, mitolojik varlık ya da inanç geleneklerinin geçmişte Luwilerdeki özelliklerini inceleyerek Geç Hitit döneminde benzerlikler olup olmadığına yönelik çıkarımlar yapmamıza yardımcı olmuştur.

Luwilerin Batı Anadolu'da sahip oldukları inanç sistemi hakkında yazılı eserlerin günümüze ulaşmaması nedeniyle detaylı bilgiye sahip olmasak da Hattuşa arşivlerinde Luwi çiviyazısı ve hiyeroglif yazıtlara rastlanır (Bawanypeck 2013: 159-162). Luwiler Anadolu'da geniş bir coğrafyaya yayılmış olmalarına rağmen Hattuşa arşivleri dışında dinleri hakkında bilgi edinilememesinin sebeplerinden biri, bu bilgileri sürekli bakımı yapılan organik kaynaklara kaydetmiş oldukları yönündeki görüştür (Waal 2011: 21-34; Aro 2018: 259). Zaman içerisinde kolay bozulan ya da kaybolan eserlere yapılan bu durum günümüze kalan buluntuların bir hayli az olmasına yol açmıştır (Hawkins 2003:141:).

Luwi dini ve Hitit dini öğeleri M.Ö. II. binyıl içerisinde içiçe geçmiştir ve iki toplumun dini öğelerini birbirinden ayırmak modern araştırmacılar için oldukça zor bir duruma gelmiştir (Hutter 2003: 216). Yapılan çalışmalarda Luwi dili konuşan toplulukların, Hitit İmparatorluğu içerisinde Aşağı Ülke, Kizzuwatna ve İştanuwa bölgelerde yaşadığı ve burada Orta Bronz Çağı'ndan itibaren Luwi dinine özgü nitelikleri ön plana çıktığı gözlemlenir. Kizzuwatna ve Gaziantep bölgesinde ise Luwi kültürü, bölgedeki eski Hurri kültüründen kısıtlı oranda olsa da etkilenmiştir (Bryce 2003: 91).

Hitit arşivleri içerisinde Luwi dinini ayırıştırmak için Luwice üzerine filolojik araştırmalar yapılmış, bu araştırmalar sonucunda Hitit yazıtları içerisinde Luwilere ait dini öğeler bulunmuştur. Hitit festivalleri arasında geçen 619 "*witašš(ij)aš* festivali" ve 616 "AN.TAḪ.ŞUM festivali"nin isimleri Luwicedir (Van den Hout 2006: 238; Görke 2013: 125-134). *Pitteri* doğum ritüelindeki büyüler ve törensel terimlerin bir kısmı Luwicedir (Bachvarova 2013: 135-157). Bu çalışmalar doğrultusunda Fırtına Tanrısı

Tarhunzas, Güneş ve Ay Tanrısı, Kırların Geyik Tanrısı'nın Luwilere ait olup Hititler tarafından benimsendiği ortaya çıkarılmıştır.

Luwi dini, festivaller, büyüler, tanrı adları ve diğer dini metinler aracılığıyla Hitit Devlet kültürünü etkilemiştir. Geç Hititler döneminde Tabal'de KULULU, TOPADA ve SULTANHAN yazıtlarında da çıkarımlar yapabileceğimiz gibi, bölgede gözle görülür bir şekilde Hitit Dini öğeleri ile Luwi dini öğeleri tıpkı imparatorluk zamanında olduğu gibi bir arada yaşamaya devam etmiştir. Kuzey Suriye'ye doğru ise Arami etkisi görülmüştür. Her ne kadar Arami kültürü bazı bölgelerde oldukça etkin bir konuma yükselmiş olsa da, Luwi Hiyeroglifi, ortak bir dil olarak kullanıldığı bölgelerde Luwiler ve Aramiler arası yakınlaşmanın da önünü açılmıştır (Hutter, Kreuzer 1996: 116-122).

1.4. Geç Hitit Kaynaklarının Yazım Dili: Hiyeroglif

Luwice Hiyeroglif, Geç Hititlerin tanrı adları, dini festivalleri ve inanç sistemlerinin yapısını açıklamada kullanılan yazılı kaynakların ana dilidir. Bu bölümü hazırlamamızdaki amaç, Geç Hitit dinine ilişkin bilgileri öğrendiğimiz Luwi Hiyeroglifinin özelliklerini kısaca açıklayarak ileriki bölümlerde sıkça karşılaşacağımız tanrı, festival adları ya da ünvanların yanı sıra dini metinlerdeki kısaltmalar ya da yazım özelliklerin anlaşılması için bir ön bilgi vermektir.

Geç Hitit dininin anlaşılmasında kullandığımız Luwice Hiyeroglif yazıtlar, Luwi toplumu tarafından Anadolu'nun birçok noktasında kullanılmış, Hititlerin özellikle Luwi dini öğeleri ve geleneklerini senkretizm ile kendine katmasıyla bu unsurlar çivi yazısıyla Hitit arşivlerine kaydedilmiştir. Luwi Hiyerogliflerinin bilim insanları tarafından keşfi 19. yüzyılın erken dönemine tarihlene bilse de yazımın ilk kez çözümlenme işlemleri Archibald Sayce tarafından 19. yüzyılın son çeyreğinde TARKONDEMOS, KARKAMIŞ ve HAMA Yazıtları'nın detaylı incelenmesi sonucunda başlamıştır (Sayce 1882: 22-32; Hawkins 2003: 138). Boğazköy arşivlerinin de çift dilli yazıtların bulunmasıyla, hiyeroglif ve çivi yazısı metinler arasında aynı anlamda kullanılan kelimelerin de keşfi hız kazanmıştır. M.Ö. 13. yüzyılda Luwi ve Hititçe çivi yazısıyla yazılan belgelerdeki *Glossenkeil* kelimelerin “kral” ve “ülke” kelimelerinin hiyeroglif betimlemelerle eşleşmesi ile başlayan çeviri, Anadolu'daki yer adlarının iki yazımdaki karşılıklarının bulunmasıyla artmıştır (Singer 2005: 432). 20. yüzyıl boyunca Anadolu Hiyeroglifinin çözülmesi için yapılan çalışmalar, Gelb, Forrer, Hrozny, Halet Çambel ve Laroche gibi bilim adamlarının da katkılarıyla bilimsel bir karşılığa sahip Luwi Hiyeroglifi ortaya çıkarılmıştır. KARATEPE 1 Fenike Dili ve Luwi Hiyeroglifi ile yazılmış yazıt ile Ugarit'te bulunan Akadca- Luwi Hiyeroglifi Ras Shamra mührünün de incelenmesiyle Luwi Hiyeroglifinin çözümü dönüm noktasına ulaşmıştır.

Luwi Hiyeroglif yazısı, Orta Demir Çağı'nda Orta Anadolu'nun büyük kısmı ve Geç Hitit coğrafyası genelinde kullanılmaya devam edilmiştir. Arami göçleri ile Sam'al, Adanawa ve Hamath gibi Geç Hitit krallıklarında Aramice hâkim pozisyona gelmiş olsa da Assurların M.Ö. 8. yüzyılda bölgeyi ele geçirmesini takip eden yüzyıla kadar Luwi Hiyeroglifi yazıt, stel ve mezar taşlarında kendini göstermeye vakıf oldu. Tezimizin ana konusu olan Geç Hitit dinini anlayabilmek için kullandığımız bu hiyeroglif yazıtlar bu dildedir. Bir iddia bu yazım dilinin Orta Anadolu'da hatta Hattuşa'da Hititler ile Luwiler tarafından ortak bir şekilde üretildiğine yöneliktir (Yakubovich 2010: 286; Oreshko 2020:146)⁴.

⁴ Tüm Luwi Hiyerogliflerini online formatta görebilmek için bakınız: <https://www.hethport.uni-wuerzburg.de/luwglyph/Signlist.pdf> (22.12.2023)

Laroche'a göre ise Luwilerinde kullandığı Anadolu'daki hiyerogliflerin kökeni, geçmişte Anadolu'da bu yazım dilini kullanmış ortak bir ataya ait olabilir (Laroche 1975: 394-399; Hawkins 2003: 168).

İlk olarak Laroche ve Otten bu logogramları bir arada toplamış, Starke'nin 1985 yılında metinleri yeniden düzenlemesi çalışmalara ivme kazandırmıştır (Laroche 1975). Luwi Hiyeroglifindeki fenomenlerin bir kısmı Hitit İmparatorluğu'nda kullanılmış, ancak zamanla Geç Hitit kendilerine özgü yeni semboller de icat edilmiştir (Hawkins 2003: 163-166).

Luwi Hiyeroglif dilinin yapısı hakkında kısa bir bilgi vermemiz gerekirse; Luwi Hiyeroglif yazısı, *boustrophedon* tarzında sağdan sola, soldan sağa olacak şekilde yazılır ve hece simgeleriyle logogramlardan oluşur. Logogram ikiye ayrılır, pictogram ve ideogram. Pictogramlar anlatılmak istenilen objenin (el, ayak, nehir, yumruk gibi) görselinin direkt yansıtıldığı biçimdir. İdeogramlar ise konseptle sahip işaretlerdir. İkisi birlikte kullanıldıklarında bir aksiyona dönüşürler.⁵ Logogramların yanı sıra kelimenin önüne bazen de sonuna eklenen, niteleyici/determinatifler mevcuttur. BONUS determinatifi, kendinden sonra kullanılan syllabogramın olumlu bir söz olduğunu, FLUMEN nehir adlarını, LUGAL kendinden sonra gelen kişi isminin bir krala ait olduğunu, DEUS ise tanrı adlarının önüne eklenir. İlerleyen bölümde sıklıkla göreceğimiz (DEUS)TONITRUS Fırtına Tanrısı'nı, (DEUS)CERVUS Geyik Tanrısı'nı niteler (Hawkins 2003: 162-163; Bryce 2012: 297-299). Luwi Hiyerogliflerinde söz dizimi ise genellikle özne, nesne ve yüklem sırasıyla gerçekleşir (Melchert 2003: 200).

1.5. Aramiler

Aramiler ile ilgili bu bölümü yazmamızın başlıca amacı, Geç Hitit coğrafyasına yerleşen Aramilerin inanç ve dinleriyle Geç Hitit devletlerini etkilemiş olmalarından dolayıdır. Zamanla Arami dini öğeleri diğer Geç Hitit dini öğeleriyle ayrılması güç bir bütün oluşturmuştur. Kökenleri tam olarak bilinmese de Aramiler'in Yakınoğu'daki varlığı, Ebla'da bulunan ve Arami toponim ve onomastik özellikleri taşıyan isimlendirmelerin varlığı sayesinde M.Ö. III. binyıla kadar izlenebilmektedir. Batı Semitik toplumundan olan Aramiler başlangıçta yaşam tarzı olarak göçebeliği benimsemiş Aramice konuşan topluluklardır. M.Ö. 11. yüzyıl itibarıyla Yakınoğu'nun birçok bölgesinde etnik yapıyı değiştirecek kadar etkili olmuşlardır. Arami topluluklarının tamamı yerleşik hayata geçmemiş, bir kısmı göçebe kalmışlardır. Bunun neticesinde Assur arşivleri, yazılı Arami kaynakları, Luwi metinleri ve çeşitli Arap, İbrani ve Yunan kaynakları aracılığıyla Aramilerin dinleriyle ilgili edinilen bilgiler, genellikle yerleşik hayata geçmiş Aramileri yansıtır. "Aram" kelimesinin kökeni tam olarak bilinmese de "vahşi boğalar" anlamına gelebileceği yönünde düşünceler vardır (Lipinski 2000: 26-53).

Yapılan sistematik araştırmaların incelenip derlenmesi sonucunda, Geç Hitit coğrafyasında ve Suriye'de, Geç Bronz Çağı'nın sonunda ve Demir Çağı'nın erken dönemlerinde göreceli küçük yerleşim alanlarının sayısında hızlı bir artış görülür. Yerleşim alanlarının artmasındaki bu durumuna başta Aramiler olmak üzere göçebe toplulukların M.Ö. 13. ve 12. yüzyıllarda bölgeye yerleşmeye başlamalarının yol açmış olabileceği düşünülür (Osborne 2021: 55-57). Aramiler yerleştikleri Geç Hitit coğrafyasında Bit Zamani, Arpad ve Bit Agusi gibi kendi bağımsız şehirlerini kurarak Geç Hititlerle beraber yaşamışlardır. Geç Hitit krallıklarının 12. yüzyıldaki oluşum sürecinden itibaren iki toplum

⁵ Pictogram ve ideogramların bir arada kullanımına örnek olarak ayağın altına çizilen bulut koşmayı, hayvanın yanına çizilen virgüller onun nefes aldığını böylece yaşadığını, gören göz ise her şeyi gördüğü için tanrı anlamına gelmesi verilebilir.

arasında kültür, dil ve gelenek etkileşimi sanat, mimari ve materyal kültürde kendini gösteren özel bir yapı oluşturur.

Aramilerin M.Ö. 11. yüzyıl itibariyle Suriye, Mezopotamya'nın Kuzeyi ve Geç Hitit coğrafyasının Kuzey Suriye'ye yakın bölümlerinde oldukça etkili olmasının sebepleri münferittir. Ancak Hitit ve Mısır devletlerinin M.Ö. 13. yüzyılın sonuna doğru gerilemesi sonucu Levant, Kanaan Ülkesi ve Geç Hitit coğrafyasında siyasi ve otorite boşluğu oluştuğu ve Aramilerin bu boşluktan yararlandıkları üzerinde görüşler mevcuttur (Barnett, Edwards 1975: 360-361).

I. Tiglath-pileser hükümdarlığı süresince (1114-1076) Assur Ülkesi'nin baş düşmanı olarak konumunda Aramiler ile karşılaşırız. Tiglath-pileser durumu şöyle betimler; *“Lordum Tanrı Aşşur'un desteğiyle savaş arabalarımı ve savaşçılarımı çöle sevk ettim. Lordum Tanrı Aşşur'un düşmanı ahlâmû-Aramilerine karşı yürüdüm. Suhu Ülkesi'nin sınırlarından Hatti Ülkesi'ndeki Karkamış şehrine kadar olan toprakları tek günde yağmaladım. Onları kıyıma uğrattım (ve) ganimetlerini, mal varlıklarını ve sayısız mallarını geri taşıdım”* (Grayson 1991: 23-24). Bu metin, Assur-Arami mücadelesi kadar, Aramilerin Khatti olarak belirtilen Karkamış Ülkesi yakınına kadar yayıldığını göstermesi açısından önem de taşımaktadır. Geç Hitit devletlerini etnik yapıya göre ayırmak fikri içerisinde birçok sıkıntı barındırır. I. binyılın başlangıcında Geç Hitit devletlerinin etnik bir yapıya sahip olup siyasi ve politik eylemlerini etnik yapı çerçevesinde gerçekleştirmiş olabileceğine dair fikirler mevcuttur (Joffe 2002: 426). Ancak Aramilerin zamanla etnik ve politik üstünlüğü ele geçirdiği Sam'al Krallığı'nda erken dönemde Luwi hanedanının yönetimi mevcutken M.Ö. 9. yüzyıl sonrasında Arami hanedanları yönetimi ele geçirdiğinde Karkamış üslubuyla yapılmış dini orthostat, mimari ve heykelcilik gibi unsurların kasti olarak silme çabasına giriştiği düşünülmektedir. Bu değişim en iyi örneklerinden biri Karkamış'taki Uzun Duvar'dakine oldukça benzer tipolojik özellikler taşıyan Dış Hisar Kapısı üzerindeki orthostatlara işlenmiş tanrısal figürlerin Arami tanrıları olarak isimlendirilmeleridir. Benzer durum Adanawa ve Hamath krallıklarında da gerçekleşmiştir. Hama şehrinde E ve F katmanlarındaki yapılar Luwi Hiyeroglifine özgü işaretlere sahipken ve mimari olarak Luwilere özgü karakterler gösteriyorken daha sonra Aramileşmiştir (Aro 2003: 284). Dil, din ve sanatta Arami etkisi görülen şehirlerde Arami ve Luwi toplumlarına ait unsurlar modern araştırmacılar birbiriyle ayrıştırılmaz hale gelmiştir. Luwi Hitit coğrafyası içerisinde yalnızca Tabal, M.Ö. 8. yüzyılda yıkıldığı tarihe kadar Luwi halkın ve kültürünün tek başına kesintisiz devam ettiği Geç Hitit Devleti olmuştur (Hawkins 2000: 425-426).

Kilamuwa zamanında M.Ö. 9. yüzyılda Zincirli'de Arami-Fenike ve Luwi Hiyeroglif yazım dili olarak yazıtlarda bir arada kullanılmıştır. Hasan Beyli, Karatepe, Arslan Taş ve Gerçin'de de Luwi Hiyeroglif, Assur, Arami ve Fenike dillerinin ortak ya da aynı coğrafyada ayrı olarak kullanıldığı yazıtlar mevcuttur (Röllig 1992: 97-100).

Arami göçlerinin etkili olduğu Kuzey Suriye'de yer alan Geç Hitit krallıklarının etnik yapısı bu yarı göçebe, göçebe ya da yerleşik hayata geçmeye başlamış Sami toplumun kontrolü altına girdiği düşünülmektedir. Arami popülasyonunun artmasının da etkisiyle Arami hanedanlar Sam'al ve Adanawa örneğinde gördüğümüz gibi Geç Hitit devletlerinin başına dahi geçmişlerdir. Yöneten elit ve etnik köken çelişkisinin belki de en net görüldüğü şehirlerden birisi de Til-Barsip'tir. Fırat Nehri yakınındaki şehirde Arami hanedanının etkin olduğu bilinmektedir. Aramice devlet yazısı olarak kullanılırken, kamu binaları, mimari ve sanatta Karkamış etkisi ile Hitit kültürü görülür (Bryce 2012: 115). Yukarıda kısaca sıraladığımız nedenlerden ötürü Suriye'nin kuzeyindeki Geç Hitit kentlerinin Aramileşmiş kültürel

yapısına vurgu yapmak için modern tarihçiler tarafından bu bölgedeki Geç Hitit krallıkları Syro-Hitit olarak adlandırılmıştır.

1.5.1 Arami Dini ve Geç Hititler Üzerinde Olası Etkisi

Arami dininin anlaşılması için yapılan çalışmalar doğrultusunda, Aramilerin tıpkı Geç Hititler gibi tek bir otorite altında birleşmeyip, farklı coğrafyalarda, farklı kültür havzalarının tesiri altında kalmaları nedeniyle, tek bir panteona sahip olmadıklarını göstermektedir. Geç Hitit coğrafyası dışında merkezi Şam olan Aram-Damascus, Fırat ve Dicle arasında yaşayan bir diğer grup olan Aram-Naharaim ve Asi Nehri yakınında yaşayan Aram-Rehob kolları mevcuttur.

Arami dini, Assur, Geç Hitit ve Fenike din ve inanç sistemlerinin etki alanı içerisinde kalmışlardır. Bu nedenle Aramice yazılmış olsa bile, bir yazıtın ya da eserin tamamıyla Arami panteonunu göstereceği gölgelidir. Günümüze ulaşan yazıtlar, steller ve ortostatlar ise ağırlıkla yerleşik Aramilerin din sistemlerini yansıtmaları nedeniyle göçebe Arami kültürüyle ilgili mit ve ögeler oldukça kısıtlıdır (Lipinski 2000: 605).

1.5.2 Ata Kültü

Arami şehirlerinde yapılan onomastik araştırmada karşılaşılan ‘*amm*’ sözcüğünün “ata” anlamına geldiği ve bu kelime kalıbının Aramiler arasında kullanılan isimlerde de rastlandığı tespit edilmiştir. *Amm* sözcüğü, Arami toplumunda saygın bir konuma sahip olduğu düşünülen bir atanın onurlandırılması geleneği inancıyla doğrultusunda kabile reisleri ya da tanrının adlarıyla birlikte kullanılırdı (Höfner 1965: 494-495). Bit Zamanni’de M.Ö. 9. yüzyılda bir kralın ismi *Ammi- Ba’l* idi. Tanrı Attar, Ba’al ve diğer tanrılara olan saygıyı belirten isimler kullanılıyordu (Lipinski 2000: 605). Bu gelenek, Assur ve Babil gibi Semitik toplumlarda gözlemlenen bir geçmişe sahiptir. Ammi Hadad, Ammi Anat, İlli ammu gibi şekillerde Fenikelilerde, İbranilerde, Aramilerde ve daha sonra Güney Arabistan’da “amm”, “mm” ya da “m” eki şeklinde gözlemlenebilmektedir (van der Toorn, vd. 1999: 25). Ata kültü Geç Hititlerde de önemli bir yer tutuyor olmalı. KARATEPE ve KULULU Hiyeroglif Yazıtlarında gördüğümüz gibi krallar, belki meşru endişelerle de yaptırmış olsa da yazdırdıkları yazıtlarda, sıkça atalarına değinirler, tanrıların soylarını nasıl kutsadığını ve yönetme hakkını kendilerine verdiğini anlatırlardı.

1.5.3. Arami Tanrıları

Arami tanrıları arasında baş tanrı, Fırtına Tanrısı Hadad’tı. Bir Fırtına Tanrısı’nın tanrısal hiyerarşinin başında olması Hitit, Fenike ve Geç Hititlerde karşılaştığımız benzer bir durumdur. Fırtına Tanrısı Hadad, Mezopotamya’daki Arami ve Semitik gruplar arasında çok fazla tapınım görmese de Suriye’deki göçebe ve yarıgöçebe Arami grupları arasında saygın bir konuma sahip olduğu anlaşılmıştır. Hadad ismine ilk olarak M.Ö. III. binyılda Ebla yazıtlarında rastlanmıştır (Lipinski 2000: 626-630). Kanaan ülkesinde Tanrı Ramman, Geç Hititlerde de Tarhunzas ile özdeşliği düşünülür (Greenfield 1976: 195-196). Halep şehri Fırtına Tanrısı olarak Luwiler arasında ayrıca saygı görmüştür. Geç Hitit döneminde Halep meydanında sergilenip daha sonra Babil’e taşınan BABYLON 1 Steli’nde yer alan kabartmadaki Fırtına Tanrısı’nın Hadad olduğu düşünülür. Ayrıca M.Ö. 8. yüzyılda Sam’al’de, I. Panammuwas döneminde Hadad’ın bir heykeli yaptırılmıştır (Genge 1979: 143). Bu heykeldeki tanrı boynuzlu bir başlık taşır (Frankfort 1954: 300).

Fig. 1.Sam'al yakınlarındaki Gerçin'de bulunan Fırtına Tanrısı Hadad heykeli.

Kaynak: von Luschan 1893 Abb. 8 (28.12.2023)

Fig. 2. Babylon 1 Steli

Fotoğraf: (Bora Bilgin, 2011)

<https://www.hittitemonuments.com/aleppo/index-t.htm>

(28.12.2023)

Bir başka Arami tanrısı olan Attar, savaş ve gök tanrısıdır. İstar ile özdeşleştirilmesi bakımından Geç Hitit tanrılarıyla ilişki kurulabilse de doğrudan bir benzerlik bulunamamıştır. Ugaritte daha çok çift cinsiyetli özelliklere sahiptir. Aramilere özgü ata kültürünün ve kutsal sütunların isimlendirilmesinde Attar'a rastlanır (Pierre 1987: 292). Attar ve El daha çok Araplar arasında saygın bir yere sahiptir. Tanrı El ya da Il ise Sam'al'deki yazıtlarda ve Sefire Steli'nde karşılaşılır (Lipinski 2000: 614).

MÖ III. binyıldan itibaren Kuzey Suriye'de tapınım gördüğü düşünülen Tanrı Resheph koruyucu özelliklere sahip bir tanrıdır ve inananlarının düşmanlarını defetmesiyle tanınır. Amanos Dağı'nda oturan Palmyra tanrısı Ruda ile özdeşleştirilir. Çift dilli Geç Hitit yazıtlarından KARATEPE 1'de Resheph, Runtiyas'ın Geç Hitit tanrılarının muadiliymiş gibi gösterilir (Hoftijzer 1968: 47).

Ay Tanrısı bölümünde detaylı bir şekilde değindiğimiz Harran'ın Ay Tanrısı Sin, M.Ö. ikinci binyıldan beri bölgede olduğu kadar Geç Hitit coğrafyasında da saygı görmüş Harran'ın "yurttaş" tanrısıdır. Sin, Kuzey Suriye'ye gelen Aramilerin panteonuna dahil olmuş ve Aramiler tarafından *Sahr*, *Sehr* ismi verilerek, saygı görmüştür (Lipinski 2000: 620-621). Harran'da kökleşmiş Ay Tanrısı Sin karşısında Luwilerin Anadolu'dan taşıdıkları inanç sistemi içerisindeki Ay Tanrısı Arma'nın etki alanı, Tabal civarında kısıtlı kalır (Hutter 2003: 227-228). Stel, orthostat ve yazıtlarda Ay Tanrısı'na ait atıflar ve motiflerin sayısı Geç Hitit coğrafyasında 25 civarı iken Yeni Assur Devleti sınırları içerisinde bu sayı 43'e kadar yükselir (Karaboğa 2021: 18).

1.6. Geç Hititler ve Komşuları

Geç Hitit dini anlamak ve diğer dinlerden ne derece etkilendiklerini ortaya koymak istediğimiz ve bu amaç doğrultusunda Geç Hitit devletlerine ait günümüze ulaşan yazıt, stel, orthostat ve mühürleri incelediğimiz tezimizde, Geç Hitit devletlerinin siyasi tarihine de yer vermenin uygun olacağını düşündük. Bu devletlerin sahip oldukları sınırları çizerek, siyasi ve politik yaşamlarının yanı sıra, hangi

coğrafya da kuruldukları, sahip oldukları coğrafyanın iklimsel yapısı ve jeopolitik konumları gereği çevre toplumlarla ilişkileri incelemenin din ve inançlarını incelemeden önce bizlere gerekli bir arka plan oluşturacağı kanısındayız (Tab. 1).

Geç Hitit devletleri yaklaşık olarak M.Ö. 12. yüzyıl ile M.Ö. 8. yüzyıl arasında Geç Hitit coğrafyası olarak adlandırdığımız bölgede var olmuş krallıklardır. Bu krallıklar arasında Fırat Nehrinin batısında yer alan Karkamış, M.Ö. III. binyıldan beri aralıksız süren tarihi, sahip olduğu kültür ve günümüze ulaşan eserlerin çokluğu neticesinde Geç Hitit dini ve inanç sistemini sergileyen önemli bir örnektir. Buna ek olarak Karkamış'ın ilk kralı, Hitit hanedanından geldiği anlaşılan Kuzi Teshup'tur.

Geç Hitit devletleri arasında en batıda yer alan Tabal, modern Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Aksaray illeri sınırlarındadır. Tabal'de Arami etkisinin diğer Geç Hitit devletlerine oranla kısıtlı olması, Geç Hitit dini olarak adlandırdığımız yapı içerisinde Luwilere özgü unsurların kısmi oranda olsa da ayrıştırılmasında önemli bir role sahiptir. Melid, Hamath, Pattin, Adanawa, Hilakku, Kummuh ve Gurgum bu bölümde ele aldığımız diğer Geç Hitit devletleri arasındadır. Bu devletlerin önemli bir kısmı başlangıçta Luwi Hiyeroglifini yazım dili olarak kullanmıştır. Arami göçleri sonucu Demir Çağı'nın ortasından itibaren Geç Hitit coğrafyasında etnik yapı çeşitlenmeye başlamış, Sam'al, Bit Zamani ve Bit Agusi gibi Arami devletleri bu coğrafyanın içerisinde kurulmuştur. Yerel unsurlar, Luwiler ve Aramiler zamanla Geç Hitit devletlerinin kültürel ve dini yapısında karma bir yapıya yol açmışlardır (Bryce 2012: 79-80). Bu bölümde, günümüze ulaşan birinci elden eserler çevresinde, Geç Hitit devletleri arasında en çok bilgiye sahip olduklarımızı en kuzeydeki Melid'ten en güneydeki Hamath'a kadar incelemeyi amaçlamaktayız. Bu bölümde Arami krallıklarına ve bilgi azlığı nedeniyle Hilakku'ya ayrı bir başlık açılmamıştır.

Harita 1: Geç Hitit krallıkları Bryce'tan uyarlanmıştır. (Bryce 2012: Map 1)

1.6.1 Melid/Malatya

Melid, Malatya şehir merkezinin kuzey doğusunda yer alan Arslantepe’de kurulmuş Geç Hitit Devleti’dir. Geç Hitit krallıkları arasında en kuzeyde olandır. Yerleşim yeri, düzlüklerle çevrili geniş bir arazide bölgeye hâkim bir tepenin üzerinde kurulmuştur. Güneyinde Toros Dağlarının yamaçları uzanır. Şehrin doğusunda ise modern ismiyle Karakaya Baraj Gölü bulunur ve güneydeki Toroslarla birlikte krallığı çevreleyerek şehri iki yönden saran korunaklı bir coğrafi set oluşturur. Krallık konum olarak Doğu Anadolu bölgesinin karasal iklimine yakın bulunuyor olsa da geçişli olarak Akdeniz ikliminin denizel yağış etkisi de görülmesi bölgeyi daha az soğuk ve daha az kurak yapar.

Krallığın Assur kaynaklarındaki ismi Melid’tir. Hitit kaynaklarında Geç Bronz Çağı’nda ismine rastlanılan şehir, bu dönemde Karkamış’taki valinin kontrolü altındaydı. Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından Karkamış’taki Hitit hanedanından Kuzi-Teshup tarafından yönetilir (Bryce 2012: 99). GÜRÜN, KÖTÜKALE ve İSPEKÇÜR, DARENDE yazıtları, Kuzi-Teshup’tan sonraki dönemde onun soyundan gelip krallığı yöneten dört aile üyesi hakkında bilgi sunar. Bu aile üyelerinin ilki olan Malatya Kralı Arnuwantis, I. Şuppiluliuma’nın soyundan geldiği bilinen Karkamış yöneticisi Kuzi-Teşhub’un da torunudur (Hawkins 2003: 149; Alparslan, Alparslan 2018: 228). Fırat bölgesinde önemli konuma sahip olan Malatya/Arslantepe’nin tarihi, Kalkolitik döneme kadar götürülebilmektedir (Osborne 2021: 150-151). Assur kaynaklarınca ⁶ I. Tiglat-pileser, 1104-1087 yıllarında Amurru’ya yönelik çıktığı sefer sonucunda İni-Teşhub isimli Hatti Kralını haraca bağladığından bahsederken, Melid Krallığı’nın da Hattilere bağlı olduğunu belirtir. Bu, Melid Krallığı’nın M.Ö. 12.yüzyıldaki varlığına yönelik en eski yazılı kaynaklardan birisi olarak kabul edilir (Grayson 1991: 42-43; Hawkins 2008: 380-381). Aynı dönemde Assurlular, bölgenin Assur himayesine girdiği iddia etse de daha sonra şehre defalarca tekrar sefere çıkılması bunun doğruluğuna kuşkuyla yaklaşılmasına neden olmuştur. Malatya Krallığı M.Ö. 9. yüzyıl ortalarında Urartu’ların etki alanı içerisine girmeye başlar. 743 yılındaki kurulan ittifak içerisinde Assur’a karşı yapılan kampanyada yer alır, ancak yenilgiden kısa süre sonra Assur vilayeti haline getirilir (Bryce 2012: 98). Malatya, Hitit Krallığı’nın heykeltçilik ve mimari açıdan geleneklerini kuruluşundan itibaren bünyesinde bulundurmuş, Kuzi-Teşhub’un ailesinden PUGNUS-*mili* isimli bir hanedan üyesi tarafından yaptırılan “Aslanlı Kapı”, Büyük Hitit sanatının etkisinin görüldüğü geleneksel biçimin önde gelen örneklerinden biri olmuştur. 8. yüzyıla kadar yapılan yeni binalarda da aynı orthostatlar kullanılmaya devam edilmiş, böylece bölgede geleneksel Hitit sanat geleneğine sahip eserler sürekli kullanımda olmuştur. Malatya’ya ait Aslanlı Kapı ve dönemin sanatını ve estetiğini ifade etmede önem arz eden eserler, M.Ö. 712 yılında şehrin işgali sırasında Assur Kralı II.Sargon tarafından yıkılmıştır (Osborne 2021: 150-151).

⁶ A.O.87.4 numaralı yazıtın 24-36 satırları.

Fig. 3. Malatya Aslanlı Kapı'nın bir parçası olduğu düşünülen orthostat. Solda boğaların çektiği bir savaş arabasına binen ve elinde şimşek demetleri tutan Fırtına Tanrısı'nın iki farklı resmedilişi, sağ tarafta ise elinde LITUUS ile duran Kral. (Fotoğraf: B. Bilgin 2022) Kaynak: <https://www.hittitemonuments.com/arslantepe/arslantepe09.htm>

1.6.2. Tabal

Kızılırmak'ın güneyinde, Tuz Gölü'nün güneydoğusundan Toros Dağlarına kadar uzanan coğrafyada, modern Kayseri–Ereğli ve Aksaray şehirlerini yaklaşık olarak kapsayan bölgede kurulmuş Geç Hitit Krallığı'dır (Hawkins 2000: 425). Geç Hitit krallıkları arasında Hititlere ait eski yönetim merkezine en yakın bölgede kurulan krallıklardır. Tabal Krallığı mümasil krallıklar arasında en geniş topraklara sahip olanlardandır. İçerisinde birden fazla şehir devletine sahip olan bölgede bir de “Bilinen Tabal” (Assur kaynaklarında Bit-Burutash) olarak adlandırılan merkezi Tabal Krallığı bulunur. Hitit Krallığı döneminde “Aşağı Ülke” olarak tanımlanan coğrafya içerisinde Luwi toplumlarının II. binyıl ortasından itibaren yaşamaya başladığı, I. Şuppiluliuma bölgeyi fethettiğinde Hitit ile Arzawa kralları arasında ara bölge haline geldiği düşünülür. Tarhuntassa ve Kizzuwatna üzerinden Luwi kültürü ve dini etkisi Hitit toplumuna geçmiş ve Tabal Krallığı'nda devam etmiştir. Bu kültür havzasında kurulmuş Tabal Geç Hitit Krallığı zamanında da Luwi'ler bölgedeki asli etnik unsurdur (Hutter 2003: 212-215). Birden fazla şehirden oluşan krallıklar hakkında ilk bilgileri Salmanassar'in (M.Ö. 858-853) bölgeye düzenlediği seferler ile yirmi dört kralı vergiye bağladığını belirtmesi ve birkaçının isimlerini saymasıyla elde etmekteyiz. Tabal kuşkusuz içlerinden en büyüğü olup Atuna, Tuwana, Ishtu(a)nda ve Hupishna bunlardan bazılarıdır (Bryce 2012: 141-153).

M.Ö. 9. yüzyıl itibari ile Frig kültürü bölgede etkili olmaya başlamış, 8. yüzyıl ile de Mushki⁷ Kralları ve Assurlular arasındaki mücadelede Tabal krallıkları tahminen çıkarları dolayısıyla uygun gördükleri tarafı tercih etmiş olmalıdır. Tabal Krallığı ve var olduğu süre boyunca oluşturduğu kültürü M.Ö. 714 sonrası Kimmerlilerin istilaları sonucu ortadan kalmaya başlamıştır. Sultanhan ve Kululu kazı alanlarında bulunan yazıtlarda okunan bilgiler ışığında, parlak günlerinde Tabal Krallığı birçok hiyeroglif yazıtın yazıldığı, stellerin dikildiği, sanata ve mimariye önem veren, eski ile yeni kültürün bir arada yaşadığı bir krallık olduğu anlaşılmaktadır (Hawkins 2000: 425-433).

⁷ Assur kaynaklarında Frigler için yapılan bir adlandırma. Kral Mita (Midas) en ünlüleridir.

1.6.3. Kummuh

Günümüz Türkiye'nin Adıyaman şehri sınırları içinde kalan Geç Hitit Krallığı'dır. Dağlık bir arazi arasında tepeler ve verimli vadilere sahiptir. Fırat Nehri bölgenin jeografik olduğu kadar siyasi oluşumların ve tarım alanlarının konumlarını belirlemiştir. Genellikle kuru ve sıcak bir iklime sahip olsa dağlık alanlar ve nehir kolları arasında mikro-iklimsel özellikler sergilemiş olabilir.

Assur kaynaklarınca hem "KUR" ülke hem de "uru" şehirdir. Gurgum, Karkamış ve Melid krallıklarıyla komşudur ve tarihi, kendi kaynaklarından ziyade Assur ve bu iki krallığın kaynakları aracılığıyla açıklanmaktadır (Hawkins 2000: 330-333). M.Ö. 12. yüzyılda Karkamış'tan yönetilirken daha sonra buradaki hanedanın kontrolünden ayrılarak bağımsız bir krallık olur. Melid ve Karkamışla ortak bir şekilde bu şehri yöneten krallar, Hitit hanedan geleneğine sahip isimler taşır (ilk kralın ismi Hattuşili'dir.). Assur kaynaklarında ilk kez M.Ö. 870 yılında II. Assurnasirpal'in haraç aldığı devletler listesinde adına rastlanır. M.Ö. 805 yılında Kummuh kralı Uşpilulume, Assur kralı III. Adad-nirari'nin askeri desteğiyle Arpad kralı ve diğer sekiz kralın ortaklığındaki ittifakı yenerek Assur kralının da desteğiyle Gurgum kralı Qalparunda'dan toprak alır. Dış bir gücün müdahil olmasıyla yapılan bu antlaşma ile yeniden düzenlenen toprakları belirtmek amacıyla bölgeye dikilmiş, Assur sanatına özgü, üzerinde Tanrı Sin'in de sembolünün olduğu bir stel bulunmuştur. Bu stel sanatsal ve dini simgelerin gösterilmesi özelliğinin ötesinde Yeni Assur Krallığı'nın bölgedeki genişlemeci politikalarının da bir sembolü olmuştur (Koroğlu 2018: 179). Çok geçmeden Assurların yayılmacı politikasının hedefinde kalan krallık, 743 yılında Urartu-Arpad ittifakı safında savaşırken aldığı yenilgiden sonra tamamen Assur himayesine girer. 708 yılında II. Sargon, vassal Kummuh kralı Muwattali'yi (Assur kaynaklarında Muttalı) Friglerle iş birliği ve itaatsizlikle suçlamış, şehri işgal ederek yağmalamış ve halkını Babil'e sürmüştür (Bryce 2012: 110-114).

1.6.4. Maraş/Gurgum

Gurgum Krallığı, günümüz Kahraman Maraş ili sınırları içerisinde yer alır. Kahramanmaraş il, Ceyhan Nehri ve Güneydoğu Toroslar, bölgeyi ikiye bölen doğal bir sınır oluşturur. Bu doğal set Orta Anadolu ile Gaziantep'i birbirinden ayırır. Modern Kahramanmaraş şehir merkezinin de bulunduğu alan, Ahır Dağı'nın güney yamacındadır ve güneye inildikçe Erkenez ve Aksu Çayı'nın beslediği Narlı ve Sağlık Ovaları bulunur. Geniş ve bol sulanan Maraş topraklarına ve Elbistan Ovası'na sahip olan krallık, Sam'al ve Kummuh ile komşudur. Bölgenin güney kısmının kuzeyine oranla daha düz ve geçiş sağlanabilen bir araziye sahip olması Gurgum Krallığı'nın, Amuk Ovası ve Kuzey Suriye ile etkileşimini kolaylaştırmıştır (Konyar 2008: 133). Bulduğu konum sebebiyle Anadolu, Kuzey Suriye ve Mezopotamya arasında gerçekleştiği düşünülen kültürel etkileşimin geçiş noktalarından bir tanesidir. Tıpkı Karkamış gibi Gurgum Krallığı'nın da Kuzey Suriye üzerinden yapılan Akdeniz-Mezopotamya arası ticarete etkin bir role sahip olmuş olma ihtimali yüksektir.

Gurgum Krallığı, tarihte ilk kez, II. Assurnasirpal'in Nimrud'taki sarayının açılışına diplomatik heyet gönderen devletler arasında karşılaşılır (Bryce 2012: 122). M.Ö. 870'te II. Assurnasirpal'in Kuzey Suriye'ye yaptığı sefer sonrası kayıtlara yansır.⁸ 858 yılında III. Salmanassar döneminde Gurgum Krallığı, yalnızca belirtilen sene olmak kaydıyla Assur'a gönüllü olarak vergi veren devletler arasında sıralanır (Hawkins 2000: 249-250). Assur kaynaklarında Gurgum, Luwi kaynaklarında ise

⁸ A.O.101.1 (Grayson 1991)(Grayson 1996)

“Kurkumaeen Şehri” olarak geçen krallığın en önemli şehri Marqastır ve Karkamış’ı yöneten aile ile bağları dolayısıyla Hitit Hanedanına kadar uzanan bir soy aracılığıyla yönetildiği tahmin edilir. Orthostat ve yazıtların nispeten günümüze kısıtlı sayıda ulaştığı bölgede, Luwice kayıtlara da rastlanılsa da krallık hakkında bildiğimiz bilgilerin çoğunluğu Assur kayıtları aracılığıyla. Kral II. Halparuntiya döneminde yaptırılan MARAŞ I ve MARAŞ 8 yazıtları, Gurgum’u yönetmiş yedi kişilik bir hanedan hakkında bizlere bilgi verir (Payne 2012:7-8:).

M.Ö. 743 yılında Urartu ile yapılan ittifakta yer alan Gurgum, Tiglath-pileser’in zaferi sonrası haraç veren devlet statüsüne getirilmiştir (Hawkins 2000: 249-250). Gurgum’un son kralı olan Muttalu’nun oğlu tarafından öldürülmesini takip eden dönemde, II. Sargon tarafından Assur müdahalesiyle krallık bağımsızlığını yitirerek Assur’a bağlı bir eyalet konumuna getirilmiştir. M.Ö. 11. yüzyıldan bu yana sürdüğü tahmin edilen ve kökeni Hitit hanedanlığına dayanan köklü yönetici ailesi ise ortadan kaldırılmıştır (Bryce 2012: 123-128) .

Gurgum Krallığı hakkında bilgiler, yöneticilerin kendilerini yüceltmek için yaptırdıkları orthostat ve heykeller ile buralara eklettikleri Luwi Hiyeroglif yazıtlar aracılığıyla edinilmektedir. MARAŞ 1 ve İSKENDERUN gibi hiyeroglif yazıtlar kralların ülke için yaptıklarından bahsederken; MARAŞ 3, MARAŞ 5, KÜRTÜL ve MARAŞ 11 Fırtına Tanrısı’na yapılan davranışları ve adakları anlatır (Hawkins 2000: 250-251).

Maraş’taki hiyeroglif yazıtlar genellikle heykellerin üzerine yerleştirilmiştir. MARAŞ 1 Hiyeroglif Yazıtı’nın üzerine yerleştirildiği aslan “Maraş Aslanı” olarak geçer ancak Maraş’taki eserlerin tarihlendirilmesi, sahip oldukları hasar nedeniyle oldukça güçtür. Maraş’ta Geç Hitit ölü gömme ve ölümden sonraki yaşama olan inançla ilgili bilgiler edinebildiğimiz mezar yazıtlarına da bulunmuştur (Orthmann 1971: 202-205).

1.6.5. Sam’al

Gaziantep ilinin batısında yer alan İshaliye ilçesinin kuzeyindeki Zincirli’de M.Ö. 10. yüzyılda kurulmuş Geç Hitit Krallığı’dır. Sam’al, iki yanı Nur Dağları ile Kartal Dağları ile çevrili, Asi Nehrinin tarıma elverişli alanlar oluşturduğu, demir madeni yatakları bakımından zengin,⁹Anadolu ile Levant ve Mezopotamya’yı bağlayan yol ağzında stratejik bir konumdaydı. Sam’al hem başkent hem de krallığın ismiydi.

⁹ Detaylı bilgi için: https://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/bilgimerkezi/maden_potansiyel_2010/Gaziantep_Madenler.pdf (23.12.2023)

Harita 2 Sam'al şehrinin konumu. Haritalar Genel Müdürlüğü, Gaziantep Fiziki İl Haritasından uyarlanmıştır.

<https://www.harita.gov.tr/uploads/files/products/gaziantep-fiziki-il-haritasi-1418.pdf>

Sami dilinde “Kuzey” anlamına gelen Sam'al'in Assur kaynaklarındaki ismi Bit Gabbar iken, modern literatürdeki diğer ismi ise Zincirli'dir. Şehir, M.Ö. 10. yüzyılda Gabbar isimli bir Arami şefi tarafından kurulmuştur. Kaynaklarda¹⁰ Sam'al toplumunu oluşturan halk Ba'ririm ve Muşkabim olarak ikiye ayrılır. Baririm daha çok Sam'al Krallığı içerisinde yaşayan yarı göçebe ya da göçebe Arami toplumu için kullanılır. Muşkabim ise şehirlerde yaşayan, tahminen bölgedeki Luwileri tanımlayan bir terim olup krallar bu iki unsur arasında mücadeleyi ve dengeyi sağlamaya çalışmışlardır. (Bryce 2012: 169) Onomastik incelemelerde Kilamuwa ve Panammu(wa) gibi Arami kökenli isimler kadar Luwi isimlerine sahip kral ve hanedan üyelerine rastlanır. (Hawkins 2008:440:) Sam'al şehrinin mimari ve sanatsal yapısı incelendiğinde, başta Karkamış'a olan benzerliklerden dolayı bir dönem Luwi hanedan tarafından yönetilmiş olabileceği iddia edilir (Klengel 1984: 27; Aro 2003: 284). Luwi ve Arami heykel kültürünün birlikte görüldüğü Sam'al başkentinde saraylar *bit-hilani* tarzıdır. İki halkın uzun süreli birlikteliği ve iç içe geçen yerel kültürleri dolayısıyla, herhangi bir alanda iki unsuru birbirinden ayırmak oldukça güçtür.

M.Ö. 858 yılında III. Şalmanassar bölgeye bir sefer düzenleyerek Sam'al'in direnişini kırmış olsa da krallık bağımsızlığını sürdürmüştür. M.Ö. 805-804 yıllarında III. Adad-nirari, isyancı “Khatti” krallarına karşı Suriye'ye bir sefer düzenler ve bu isyancı devletler içerisinde Sam'al'in de olduğu tahmin edilir.

Krallık üzerindeki Assur etkisinin anlaşıldığı Panammu isimli bir kraldan bahseden ve bu kralın oğlu Bar-Rakib tarafından Fırtına Tanrısı Steli üzerine yazdırılmış Luwice yazıt, yeni kralın hanedan arası kavgayı Assurdan aldığı destekle kazandığı belirtir. III. Tiglath-pileser döneminde Sam'al, Assur kaynaklarınca vergi ödeyen devlet konumundaydı ve Sam'al krallarından II. Panammu, Assur Kralı III. Tiglath-pileser için savaşırken ölmüştü (Hawkins 2008: 399-403). M.Ö. 738'deki Urartu ittifakında yer alıp almadığı tam olarak bilinmese de Assur kaynaklarında bu tarihten itibaren Sam'al isminin geçmemesi, tarihçiler tarafından Sam'al'in bir Assur vilayetine dönüşmüş olabileceğiyle açıklanır (Orthmann 1971: 199-200).

¹⁰ CS II 2:30 P. 148

Sam'al'de başta iç kale güney kapısında olmak üzere Geç Hitit dini ile inanç sisteminin anlaşılmasında yardımcı olan çok sayıda tanrı, tanrıça, portal aslanları, kuş adamlar ve cinler gibi mitolojik ve dini figürler içeren orthostatlar, Kral Kılamuwa'ya ait stel ve yazıt, Barrakab Kabartmaları, Arami Tanrısı Hadad'a ait heykel ve yine çoğunlukla iç kalede olmak üzere orthostat, Arami ve Fenike dillerinde yazıtlar ve steller bulunmuştur (Darga 1992).

1.6.6. Adanawa (Que)

Adanawa Krallığı, Antik Kilikya bölgesinin doğusunda yer alan Çukurova'da kurulmuş Demir Çağı Geç Hitit Krallığı'dır. Krallık sınırları yaklaşık olarak, kuzeybatıda Bolkar Dağları ve Orta Toroslar, güneyinde Akdeniz, batısında ise Nur Dağlarıyla çevrili bölgedir. Ceyhan Nehrinin suladığı Çukurova ise ılıman Akdeniz iklimine sahip olup oldukça verimlidir. Adanawa hem krallığın hem de başkent ismidir. Krallık, Sam'al ve Hilakku Geç Hitit Devletleri arasındadır.

Assur kaynaklarında ilk kez III. Salmanassar'e karşı kurulan ittifak içerisinde yenilgiye uğratılan devletlerin arasında rastladığımız Que, daha sonraki dönemde Sam'al Kralı Kulamuwa'yla Que Kralı Kate'nin mücadelesini anlatan ve bu açıdan krallığın jeopolitik tarihi önemine derinlik katan bir yazıtta geçer. Her ne kadar Assur'a karşı M.Ö. 743'te savaşmış devletlerin arasında sayılmasa da ilerleyen dönemde Assur'a tâbi devletler arasında Que Krallığı'nın da ismi geçer ancak Kilikya bölgesinin batısında yer alan Adanawa'ya komşu Hilakku'nun ismi geçmez. II. Sargon dönemi kaynaklarında Friglere karşı bir sınır boyu görevi üstlenmiş Que'de bir Assur valisine rastlanır (Hawkins 2000: 39-43).

KARATEPE ve ÇİNEKÖY yazıtları aracılığıyla Adanawa'yı oluşturan halkın büyük oranda Luwilerden oluştuğu görülür ve dini yapı hakkında da çıkarımlarda bulunulabilmektedir. KARATEPE Yazıtı'nda kendini Danunalıların yöneticisi olarak tanıtan Azatiwadas, yönetimi esnasında yaptırdığı önemli işleri sıralarken bu yazıtı Fenike dilinde ve Luwi hiyeroglif olarak bilingual şekilde yazdırır. Krallık, Luwi hiyerogliflerine göre Adanawa olarak anılır ancak Assur kaynakları krallık için Que ismini kullanır (Hawkins 2000: 39-40).

Son kral Awariku'nun tahtan indirip Assurlu valinin atandığı *terminus post quem* M.Ö. 713 sonlarına doğru yönetici hanedan son bulsa da Frig müdahalesi ve Sargon'un Kimmerlerle savaşta ölmesi sonucu zayıflayan Assur Devleti'nin bölgede kontrol kaybetmesiyle doğan kısa süreli boşlukta, Adanawa Krallığı'nın tekrar ihya olduğu düşüncesi mevcuttur. Hatta çift dilli KARATEPE Yazıtı ile tanıdığımız yönetici Azatiwadas'ın bu boşluktan itinayla yükselerek hazırladığı yazıtta da ima edildiği gibi "ülkeyi tekrar ayağa kaldırdığı ve sokaklarda yürümeyi güvenli hale getirdiği" bahsinin Assur sonrası dönem olabileceği Bryce tarafından iddia edilir (Bryce 2012: 144-158). Durum her ne olursa olsun Esarhaddon döneminde (680-669) Que'de tam Assur kontrolü gözükmemektedir.

ARZUS yazıtlarında Adanawa'da Hiyawa isimli bir yerleşkenin bahsi geçer. Hiyawa'nın neresi olabileceği konusunda bilimsel tartışmalar sürse de çift dilli KARATEPE 1 ve ÇİNEKÖY yazıtları da bölgede var olduğu görülen Mopsos kültürünün buraya Ahhiyawa/Miken uygarlığından gruplar tarafından Demir Çağı'nda getirip getirmediği üzerinde bilimsel araştırmalar sürmektedir (Bryce 2016: 67-79).

1.6.7. Karkamış

Karkamış şehri, Fırat Nehrinin batı kanadından Barak Ovası'na kadar uzanan düz ve tarıma elverişli topraklara sahip bölgeye hâkim bir konumdadır. Karkamış şehrinin geçmişi, Ebla arşivleri aracılığıyla

M.Ö. III. binyıla kadar götürülebilmektedir. Şehir, 1876 yılında George Smith tarafından antik bir yerleşim alanı olarak tanımlanır (Hawkins 2000).

Bölgenin, Hitit Kralı I. Şuppiluliuma tarafından M.Ö. 1327’de fethi ile Karkamış Hitit kontrolüne girdi ve bölgeye atanan *viceroi*’un ana yönetim makamlarından biri haline getirildi. Karkamış’ın coğrafi konumundan dolayı Kuzey Suriye’deki limanlara yakınlığı, onu var olduğu süreç boyunca jeopolitik olarak önemli bir konuma taşımış, ticaret ile artan kültürel etkileşim ile maddi ve manevi olarak zenginleşmiştir (Alparslan 2009: 139-140). Hitit İmparatorluk döneminden kalan buluntuların yetersiz olması nedeniyle şehrin Geç Bronz Çağı dönemi hakkındaki bilgiler ancak Hattuşa, Ugarit ve Emar kaynakları aracılığıyla edinilmektedir (Mora 2013: 1330-1331). Şehir, Geç Bronz Çağı bitimine doğru Hititlerin sonunu getirdiği düşünülen münferit yıkımlardan kurtulmuştur. Hititlerden sonra bölgede “Büyük Kral” ünvanını taşıyan ilk kral Kuzi-Teşşup’un dönemin mühürleri incelenmesiyle Hitit hanedanına mensup olduğu anlaşılmıştır (Hawkins 1988: 99-108). Tam olarak bilinmeyen bir nedenden ötürü Karkamış Krallığı takip eden dönemde parçalanmış ve Kumuh ile Melid ayrı krallık olmuştur. Assur kaynaklarınca M.Ö. 12. yüzyılda Karkamış Kralı Ini-Teshub’un bir dönem I. Tiglat-pileser’e haraç ödediği iddia edilir. M.Ö. 870’te II. Assurnasirpal zamanında Karkamış bir kez daha Assur İmparatorluğu’na haraç ödeyen devlet konumuna indirgenmiştir. Takip eden yüzyıl boyunca Karkamış bağımsız bir devlet olmayı sürdürür. Krallık, M.Ö. 743’te diğer Geç Hitit devletleri ve Urartularla birlikte Assurlular’a karşı yapılan askeri ittifak sonucu yenilerek gücünü yitirir. 717’de Assur vilayeti haline gelir (Bryce 2012: 83-84).

M.Ö. 10. ve 9. yüzyılda hüküm sürdüğü tahmin edilen Suhi-Katuwa hanedanı yönetiminde Karkamış şehri büyümüş ve mimari bakımdan gelişmiştir. Karkamış, geçmişten beri sahip olduğu geleneksel birikimi ile diğer Geç Hitit krallıklarına yönetim, mimari ve sanatta örnek teşkil eden bir konuma gelmiştir. Bu hanedan döneminde Karkamış Kralları dini inanışları ve mimari gelenekleri devam ettirseler de kendilerini halefi olan Hitit Hanedanına bağlayan imgeler ve sembollerden uzak durmuşlardır (Aro 2018: 248-250). Karkamış şehrinde bulunan en önemli mimari eserlerden bazıları; Fırtına Tanrısı Tapınağı, Su Kapısı, Büyük Merdiven, orthostatlarla süslü Haberciler Duvarı, Rölyefli Payanda ve Kral Kapısı (Fig.4) (Hawkins 2000: 74). Bu eserlerden Fırtına Tanrısı Tapınağı, sahip olduğu farklı katmanlar ile Hitit İmparatorluk döneminden dahi izler taşır. Seremoni yapıldığı düşünülen bir avlu, tanrı heykelleri ve yazıtlar bulunan odaları ve iyi bir taş işçiliğine sahip üzerinde tanrılar, mitolojik figürler ve semboller olan orthostatlarla bezeli duvarlarla çevrilidir. Fırtına Tanrısı Tapınağı’na tezimizin “Tapınaklar ve Kutsal Mabetler” bölümünde detaylıca değinilecektir (Woolley, Barnett 1952: 167-168).

Fig. 4. Karkamış şehir planı, (Woolley, Barnett 1952)

1.6.8. Pattin

Amik Ovası'nda Demir Çağı'nda kurulmuş Geç Hitit Krallığı'dır. Amik Ovası, modern Hatay ili sınırları içerisinde, Nur Dağlarının Akdeniz'e paralel uzanarak bölgede bir set oluşturur ve içeride kalan ovayı denizden ayırır. Belen Geçidi, Nur Dağlarının doğu yamaçlarında kalan Amik Ovası'nı Akdeniz sahillerine bağlar. Asi Nehri, bölgede kuzeydoğuya doğru uzanır ve suladığı topraklarda tarıma elverişli bir coğrafya oluşturur.

Pattin ile ilgili yazılı ilk kayıt, Assurnasirpal'in M.Ö. 870'te Suriye'nin Kuzeyindeki krallıklarla yaşadığı askeri mücadele vesilesiyle Yeni Assur kaynaklarında karşımıza çıkar (Grayson 1991: 216-219). III. Salmanassar kaynaklarda, Hititçe bir isme sahip bölgenin kralı, Patinulu Lubarno ile savaştığından ve Pattin'in baş şehri olduğu anlaşılan Kunulua'dan¹¹ haraç aldığından bahseder. III. Salmanassar, Kuzey Suriye üzerine düzenlediği seferi sırasında, içerisinde Pattin'in de olduğu koalisyonu yener ve bu yenilgiden sonra şehir, Assur'a haraç verir. Assur kaynaklarında önceki dönemde "Patina Krallığı" olarak isimlendirilen ülke, Assurluların zaferinden sonraki tarihten itibaren "Unqi halkı" olarak adlandırılmaya başlar ve bölgeden haraç olarak; gümüş, altın, kalay, fildişi, bronz malzemeler, sedir ağaçları, keten ve at alındığı kaydedilir (Grayson 1996: 139)¹². Aramilerin Amik Ovası'na gelişiyle kültürel değişim hızla artar ve bölge Aramileşir (Harrison 2001: 115-132).

Pattin Krallığı içerisinde bulunan ve çok sayıda stel, ortostat ile Luwi, Arami ve Assurca yazıtın günümüze ulaştığı Tell Tayinat şehri, Alalah'ın ortadan kalktığı M.Ö. 12. yüzyıldan sonra bölgedeki insanlar için bir güvenli bir merkez olmuş ve yerel kültürün tekrar zuhur etmesine öncelik etmiştir (Bryce 2012: 130-133). Bu sayede Tell Tayinat şehri önemli bir konuma yükselmiş, Pattin Krallığı'nın en önde gelen kültür merkezlerinden biri olmuştur. Tell Tayinat içerisindeki *bit-hilani* biçiminde yönetici ailenin yaşadığı bir saray ve *in antis* stilinde iki tapınak bulunur. Önceki yüzyılda şehir mimarisi Luwi örnekleri taşıırken, geç 9. yüzyıldan itibaren kasti bir değişim yaşar. Bu değişimde Luwi etnisitenin mimariye yansımalarının yerini Arami etnik kültürün etkisinin hâkim konuma gelmesinin rolü olabileceği

¹¹ Tell Tayinat olabileceği düşünülen, Asi nehri yakınındaki şehir.

¹² A.O.102.60

düşünülür ve Assur kaynaklarındaki Pattin/Unqi değişiminin nedeni bu düşünceyle açıklanır (Harrison 2001: 115-132). Diğer Geç Hitit krallıklarıyla benzer bir kaderi yaşayan Pattin Krallığı, 739'da III. Tiglath-pileser tarafından Assur vilayeti yapılır (Bryce 2012:130-133:).

1.6.9. Hamath

Modern Suriye sınırları içerisinde yer alan Hamath, Ebla krallığı zamanından beri bölgede varlığını sürdüren köklü şehirlerdendir. Syro-Hitit Krallıkları arasında en güneyde olanıdır. Asi Nehrinin kenarına kurulmuş olan şehir Damascus Arami Krallığı ile Arpad Arami Krallığı arasında yer alır. Krallığın başkenti ile Akdeniz arasında Ansariye Dağları bulunur. Doğu sınırında ise Esriya ile Şamaliye Dağı vardır ve bu dağların ötesinde Suriye çölü bulunur. Asi Nehri çevresinde tarıma elverişli topraklar bulunması kurak yazlarda tarımın yapılmasını sağlar. Kış ayları ise çok soğuk olmaz.

Bronz Çağı'nda Mısır, Miken ve Kıbrıs arasındaki ticarete yer alan Hamath, Demir Çağı'nda Geç Hitit Devleti olarak karşımıza çıkar. Hitit modelinde sahip olduğu aslanların koruduğu girişe sahip anıtsal binalar, Luwice kabartmalar, yazıtlar ve Semitik kökenli tanrıça Ba-alat'ın Büyük Tapınağı sahip olduğu kültür ile çevre kültürlerin ne denli etkilendiğini anlamamız konusunda rol oynar. II. Tukulti Ninurta (M.Ö. 890-884) döneminde ilk kez Assur kayıtlarında rastlanır (Bryce 2012: 134-135). Onomastik incelemelerde bölgede Hurri isimler sıklıkla görülür. Geç Hitit krallıkları arasında tarihi açıdan en eski kökene sahip krallıklardan biri olan Hamath'ta, 1931-38 arasında yapılan kazılarda Neolitik dönemden İslami döneme kadar 12 katman bulunmuştur. M.Ö. 9. yüzyıl itibarıyla gerçekleşen Arami ve diğer Semitik grupların sürekli göçleri ile bölgede toplumsal yapı değişmeye başlar. Hamath Krallığı'nda yer alan Luwi unsurların nüfus, kültürel dışavurum ve devlet içerisindeki temsilinin zaman içerisinde oldukça kısıtlı kalmış olabileceği düşünülür (Lipinski 2000: 253-254). III. Salmannassar'ın 858 yılı seferinde bölgedeki bazı şehirleri ele geçirdiği ve Hamath'ın da içinde bulunduğu Arap, Arami ve Fenike ittifakını yendiğini kaydedilir. Kral, sefer sırasında Halman (Aleppo) Tapınağı'nı ziyaret eder ve Fırtına Tanrısı'na adakta bulunur (Grayson 1996: 23 A.0.102.2). M.Ö. 8. yüzyıl başında Hamath ve çevresindeki toprakları yöneten Hitit hanedanı, Assur destekli bir darbeyle Arami kökenli isyancılar tarafından düşürülür ve bölgede Arami yönetimi başlar (Hawkins 2000: 398-403). 9. yüzyıl ortalarında Kral Urahilina ve Uratamis tarafından yaptırılmış HAMA yazıtlarında da kullanılan Luwi Hiyeroglif yerini ZAKUR Steli'nde görüleceği gibi Arami diline bırakırken, mimaride açıkça görülen Hitit modeline sahip şehir merkezi Arami hanedan tarafından yalnızca belli amaçları için kullanılır hale getirilir. İlerleyen dönemde dört Assur Steli'nin de dikildiği bilinen krallık, II. Sargon tarafından Assur eyaleti haline getirilir (Hawkins 2016: 183-190).

2. GEÇ HITİT DİNİ

2.1. Geç Hitit Dini Sanatının Değişimi ve Dış Etkiler

Geç Hitit sanatı, Geç Hitit toplumunun dini inançları, anlatıları ve mitolojisinin görsel bir yansımasıdır. Orthostatlar, steller, heykeller ve mühürler gibi artistik biçimler aracılığıyla o dinin takipçileri, dinlerinin merkezinde yer alan hikayeler, semboller ve figürlerle bağlantı kurarlar. Dini simgelerin sanat aracılığıyla cisimleşmesinin, nesiller boyu Geç Hitit dini içerisindeki inançların aktarılmasını sağladığı tahmin edilmektedir. Bu aktarım, tezimizin temelini de oluşturan din içerisindeki batı ve doğu etkisinin de açıklanabilmesine de yardımcı olur. Bu bölümde Geç Hitit dininin geçirdiği değişiklikleri ele alarak sanat üzerinden yapılan okumaları incelemeye çalıştık.

Geç Hitit olarak değerlendirdiğimiz krallıkların yönetim merkezlerinin arkeolojik çalışmalar sonucu gün yüzüne çıkarılması 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında başlar. Bir önceki bölümde de detaylı açıkladığımız gibi, Hitit hükümdarlığı sırasınca Geç Bronz Çağı'nda Anadolu'da bilhassa Güneydoğu bölgesinde Luwi ve Hurri kültürü sanat üzerinde etkiliydi (Akurgal 2017: 146). Ortostatlar ve sanatları içerisinde sahip oldukları dini çeşitlilik, Geç Hitit devletlerinin komşu oldukları, kendilerinden önce yahut aynı dönemde yaşamış medeniyetlerden ne oranda etkilendiğini ortaya koyar niteliktedir. Geç Hititlere ait özgü bir dini sanattın ortaya çıkması için aradan belirli bir süre geçmesi gerekmiştir. Geç Hitit dini sanatının en erken özelliklerinin görüldüğü Malatya'daki Aslanlı Kapı, Karkamış Fırtına Tanrısı Tapınağı, Haberciler Duvarı ve Sam'al'deki İç Hisar Güney Duvarı Geç Hitit sanatında dini temanın günümüze ulaşan dikkat çekici örnekleridir (Darga 1992: 220-221). Ayrıca Demir Çağı'nda, bölgede birbirine benzer üslupların kullanılması ya da yerelde farklı kültürlere ait bir sanatsal yapının kullanımı, bu eserleri ortaya koyan ustaların tahminen sipariş üzerine farklı şehir ve bölgelerde çalıştıklarının bir göstergesi olabileceği düşünülür (Harmanşah 2018: 233).

Muhibbe Darga'nın Hitit Sanatı kitabı¹³ temel alındığında, ileriki bölümlerde daha detaylı olarak işleyeceğimiz Geç Hitit sanatında kullanılan yontu yapıtlar temel alınarak birbirinden ayrılan dört farklı biçem bulunduğunu iddia eder. Günümüzde bu sanatsal etkileşimlerin tarihleri arasındaki bölünmelerin bu kadar net olamayacağı tahmin edilir.

- 1- *Geç Hitit Sanatı I / Geleneksel Biçem M.Ö. 1050- 850*
- 2- *Geç Hitit Sanatı II / Assur etkisinin görülmeye başlandığı 850-800 arası dönem*
- 3- *Geç Hitit Sanatı IIIa / Assurlaşmış Dönem M.Ö. 800/750-700*
- 4- *Geç Hitit Sanatı IIIb / Fenike ve Arami etkisinin hâkim olduğu M.Ö. 8.yy. sonu 7.yy. başı*

Geç Hitit dini, sanat ile ifade edilmiştir. Bu nedenle Geç Hitit dinini anlayabilmek için Geç Hitit sanatını anlamamız gerekir. Sanatın ortaya çıkabilmesi için merkezi otoritenin oturmuş olması gerektiğinden, birinci biçem olan Geç Hitit Sanatı I, M.Ö. 11. yüzyıl itibarıyla Geç Hitit devletlerinin kurumsal yapılarını oluşturup sanat ürünleri çıkartabilecek kültürel seviyeye gelmeye başladığı döneme takiben görülür. Bu dönem sanatında Bronz Çağı Hitit Krallığı'na ait dini öğelerin yansıması ve ikonografik

¹³ Darga, A. M. 1992 *Hitit Sanatı*, İstanbul, Akbank.

yapısının hâkim olduğu bir yapı karşımıza çıkar. Sanattan dini mimariye kadar Hitit etkisinin görüldüğü bu dönemde Geç Hitit devletleri, Hitit dini sanatını yaşatmışlar ve geliştirmişlerdir.

Karkamış kuşkusuz Geç Hitit sanatı içerisinde dinin gözlemlenebildiği yegâne konumların başında gelir. Benzer tarihi ve kültürel bir sürecin devamlılığında olarak karşımıza çıkan Zincirli ile birlikte Geç Hitit dini ve sanatının incelenmesinde ön plandadırlar (Orthmann 1971: 133-134). Tarihçiler yukarıda verilen dört sanat biçimine ek olarak Karkamış ve Zincirli özelinde de sanatsal üslupları Karkamış I, II, III, IV ve Zincirli I- IV şeklinde sıralarlar (Darga 1992: 235-239).

Geç Bronz Çağı Hitit stili etkisinde olan Arslantepe’de Aslanlı Kapı’daki aslanların “küçük ve masif” yapılış biçimi (Fig. 5), libasyon ve kurban sunmanın resmedildiği orthostattaki figürlerin çiziliş biçimleri, Karkamış Su Kapısı tanrı kabartmaları ve Haberciler Duvarı üzerinde din temalı kabartmalar bulunur ve bu eserler Bronz Çağı Hitit Krallık sanat ve mimari biçimiyle örtüşür. Bu sanatsal dönemde Karkamış’ta hem geleneksel Hitit hem de Assur etkisine sahip eserler bir arada bulunduğu için iki döneme de yerleştirilebilir. Ancak hala eski Hitit biçimiyle yontulmuş grifonlar, demonlar ve aslanlar ikonografik olarak eski döneme sadıkmış gibi görülse de artık tanrı ve tanrıçaların şapkaları Assur etkisinde resmedilir ve yine tanrıların yavaşça Arami sakallarına da sahip olduklarını görülür (Akurgal 2017: 146-147). Darga’ya göre Zincirli’de Hitit İmparatorluk dönemindekilere benzer hayvanlar ve mitolojik varlıkların üst üste dizildiği kompozisyonlar görülür. Ek olarak bu hayvanların duruş pozisyonları tipolojik olarak başları geriye bakan, yaralanmış çok boynuzlu geyikler vardır (Fig. 6) ve bu örnekler Hitit Krallık dönemiyle benzer ibareler taşır (Darga 1992: 235-239).

Geç Hitit sanatında üçüncü biçim olarak görülen Assurlaşmış Dönem, Geç Hitit krallıklarının siyasi ve askeri tarihine değindiğimiz önceki bölümde de anlatmaya çalıştığımız gibi Assur Krallığı’nın siyasi olarak güçlenerek Geç Hitit krallıkları üzerindeki siyasi ve politik hakimiyetini arttırmaya başladığı tarihlerle örtüşür. Arami etkisi kadar Assur etkisi de mitolojik ve dini unsurlarla bezenmiş sanatsal figürlerde kendini gösterir. Hitit dini ve mitolojisinde çokça yer alan aslan figürü artık yapısal olarak geleneksel Hitit biçiminden uzaklaşmaya başlamış ve Assur sanatsal biçimine benzer örnekler verilmiştir. Hitit biçimine özgü kulak, elmacık kemiği değişmiş ve N şeklindeki kalça yapısı Assur’a özgü W biçimi almıştır. Kuş adamlarında geleneksel Hitit yapısına özgü baş, boyun, kanat, gaga ve alt çene de Assur-Hitit biçimleri birlikte görülür (Akurgal 2017: 147-148).

İkinci döneme özgü Assur ve Hitit etkisinin görüldüğü bir diğer yer ise Karkamış’taki Haberciler Duvarında Tören Alayı’nı resmeden orthostattır. Kral ve kraliçenin koltukları Assur özellikleri taşıyan askerlerin kılıçları hilâl şeklindeki Hitit kılıçlarından ziyade yarım daireyi andıran Assur kılıçları görülür. Tanrı ve tanrıçalarla beraber kral ve kraliçelerin de saç biçimleri değişir (Fig. 7) (Darga 1992: 254-258). Dördüncü dönem ise Fenike ve Arami etkisinin M.Ö. 8. yüzyılın sonuna doğru gözlemlenebildiği dönemdir.

Fenikeliler, M.Ö. I. binyılda Doğu Akdeniz de günümüz Lübnan civarında yaşamış Semitik bir dil konuşan halktır (Mitchell, Boardman 1982: 470). Denizci, tüccar ve zanaatkarlıklarıyla Akdeniz genelinde birçok toplulukla etkileşimde bulunmuş ve onları etkilemişlerdir. Mısır ve Hitit krallıklarının M.Ö. 13. yüzyıl sonlarında Levant’taki güçlerini kaybetmeleri Fenikelilerin bölgede etkinliklerini arttırabilmelerinin önünü açmıştır. Anadolu toplumları ile komşu olan bu halkın Geç Hititleri ne denli etkilediği arkeolojik bulguların yetersiz oluşu nedeniyle günümüzde hala tartışma konusudur.

Fenikelilerin Geç Hitit krallıklarının dini üzerindeki potansiyel etki alanlarını kısaca birkaç maddede sıralayabiliriz:

1. Kültürel Etkileşim ve Ticaret: Fenikeliler Yakındoğu ticaret yollarının Akdeniz ile buluştuğu bir bölgede konumlanmışlardır. Akdeniz ticareti aracılığıyla farklı kültürler ile etkileşime geçip yeni mallar, farklı fikirler ve artistik stiller takas ettiler. Geç Hitit devletleri maddi ve kültürel ticaretin gerçekleştiği bu ticari yollara yakın bir konumdadır. Özellikle Karkamış ve Sam'al'in, Akdeniz ile Mezopotamya arasında gerçekleşen bu alışverişten fazlasıyla faydalandıkları düşünülmektedir (Markoe 2000: 38).
2. Zanaatkarlık: Fenike'ye özgü işlemecilik, metal işçiliği ve süsleme sanatının Geç Hititler üzerinde farklı alanlarda etkileri olduğu düşünülmektedir (Mitchell, Boardman 1982: 471). Her ne kadar Geç Hitit krallıklarının kendilerine özgü dini motifler taşıyan bir sanatı mevcutsa da ticaretinin de etkisiyle Fenikelilerin zanaatkarlıklarından etkilenmiş, Fenike'den gelen oyulmuş fildişi eşyalar Geç Hititler arasında rağbet görmüştür. Bu eşyalar Zincirliden Assur'a bölgedeki hükümdarların saraylarındaki eşyaların yapımında kullanılmışlardır. Bu tarz zanaatkarlık ürünlerinde aslan pençesi, boğa ayağı ya da boynuzu gibi mitolojik öğeler de yer verilmiştir (Fig 8) (Mitchell, Boardman 1982: 471; Girginer 2018: 120-131).
3. Dini Sanat: Geç Hitit krallıklarında Fenike dini ve sanatının etkisi Karatepe ortostatlarında belirgin bir şekilde karşımıza çıkar. Arami ve Fenike etkisinin bir arada görüldüğü sahnelerde gemi, maymun, hurma ağacı hatta Kral Asitava'nın başlığı Fenike etkisindedir (Akurgal 2017: 148-149). Mitolojik açıdan ele aldığımızda ise sfenksin şekli (Fig 8), Fırtına Tanrısı güneş kursu ve cinler (Fig 9) Fenike dinine özgü bir şekilde tasvir edilmiştir. Ayrıca Geç Hitit üslubuna uygun bir şekilde iki boğanın çektiği bir arabaya binen, üzerinde Fenikece bir yazıt bulunan Fırtına Tanrısı heykeli de mevcuttur (Fig 10). Karatepe'deki kabartmalarda yerel hiyeroglif yazısının yanı sıra Fenikece kullanıldığı görülür. Akurgal'a göre Geç Hitit dini sanatı içerisinde Fenike etkisindeki sanat daha çok yenilikçi bir yapıyı temsil ediyorken, Arami sanatı daha eski konuların işlendiğini belirtir (Akurgal 2017: 148-149).

Önemli olan bir diğer husus ise Fenikelilerin Geç Hitit krallıklarının dini üzerindeki doğrudan etkisinin araştırmacılar tarafından bilimsel olarak detaylandırılmaya muhtaç olduğudur. Geç Hitit krallıkları, Hitit, Assur, Arami hatta Frig gibi birçok farklı topluma ait dini unsur tarafından etkilendiğinden dolayı spesifik Fenike etkisinin ön plana çıkarılmasında zorluk yaşanmaktadır. Her ne sebeple olursa olsun, Fenikelilerin Akdeniz kıyısında buldukları konum dolayısıyla sahip oldukları tüccar sıfatları ve sanatsal kazanımları ile Doğu Akdeniz'deki çevre toplumları sanatsal olduğu kadar dini olarak da etkileyebilmiş olmaları makul bir ifade gibi gözükmektedir.

Fig. 5. Arslantepe Kapı Aslanı (Fotoğraf: B. Bilgin 2022) <https://www.hittitemonuments.com/arslantepe/arslantepe02.htm>
(28.12.2023)

Fig. 6. Sam'al'de bir orthostatta üst üste duran hayvanlar (Darga 1992: Şek 42)

Fig. 7. Karkamış Tören Yolu Orthostatı'nda Tanrıça Kubaba. (Fotoğraf: B. Bilgin 2022)
<https://www.hittitemonuments.com/karkamis/kargamis30.htm> (28.12.2023)

Fig. 8. Karatepe'de bir sfenks, (Fotoğraf: B. Bilgin 2009) <https://www.hittitemonuments.com/karatepe/> (28.12.2023)

Fig. 9. Fenike tipinde güneş kursunun altında bir kuş adam/cin, Karatepe (Fotoğraf: B. Bilgin 2009)

<https://www.hittitemonuments.com/karatepe/> (28.12.2023)

Fig. 10. İki boğanın çektiği bir savaş arabasına binan Fırtına Tanrısı, Karatepe (Fotoğraf: B. Bilgin 2009)

<https://www.hittitemonuments.com/karatepe/> (28.12.2023)

2.3. Geç Hitit Dininin Temelleri

Geç Hitit devletleri olarak adlandırdığımız çeşitli şehir ve krallıkların sahip oldukları dini anlamak için yapılan arkeolojik çalışmaların sonucunda ortaya çıkarılmış orthostat, heykel, stel, yazıt ve mühürler incelendiğinde, Geç Hititlerin sahip oldukları tanrılar ve bu tanrılar için yapılan ritüeller hakkında bilgi sahibi olmaktayız. Geç Hitit tanrı ve tanrıçaları, sahip olduğumuz kaynaklar ile değerlendirildiğinde kendilerinden önceki İmparatorluk Dönemi Hititler ile kıyaslandığında oldukça sadeleşmiştir. Geç Hitit dini içerisinde Anadolu'dan, Mezopotamya'dan, Fenike'den ve bölgeye sonradan gelmiş Sami topluluklardan birçok dini öge bulunur. Krallıkların sahip oldukları etnik yapı, buldukları coğrafya, çevre komşu kültürler, yönetici hanedanlar gibi birçok etken çevresinde sahip oldukları dini ve inanç unsurları birbirinden farklılıklar gösterdiği için bütün Geç Hitit devletlerini kapsayan tek bir panteon oluşturmak oldukça güçtür. Geç Hitit tanrı ve tanrıçaları hakkında mümkün olduğunca net bilgileri, tezimizin bir sonraki bölümlerde de inceleyeceğimiz KULULU 5 ve ÇİFTLİK yazıtlarından edinmekteyiz. Bu yazıtların önemi Geç Hitit toplumunda değer gören önemli tanrıların bir arada sıralanmış olmalarıdır. Ancak bu iki yazıtta Tabal Ülkesi'nde bulunduğu için daha çok bu yörenin inanç sistemini yansıttığı düşünülür (Hutter 2003: 270). Bu ve diğer yazıtların ışığında Geç Hitit toplumunda saygı gören tanrılar/tanrıçalar: Tarhunzas, Ea, Haarran'ın Ay Tanrısı, Güneş Tanrısı, Şarruma, Alasuva, Hebat ve Kubaba'dır. Geç Hitit tanrıları yazıtlar ve orthostatlarda belirtildiği üzere Mezopotamya'dakine benzer şekilde, Yakındoğu'daki bir çeşit insana özgü sosyal bir durumun dine yansımaları şeklinde yorumlanabilecek şekilde, panteonlar önce üçlü daha sonra da çift şeklindedir. Sümer'de Anu, Ea, Enlil üçlüsü, Mısır'da Atum, Shu ve Tefnut, Urartu'da Haldi, Teişeba, Şivini üçlü tanrılardır ve başlangıç onlardır. Bu tanrıları kral tanrılara kraliçe tanrıçalar eşlik eden çiftler takip ediyordu. Anu ile Anatu Şamaş ile Ai, Osiris ile İsis, Fırtına Tanrısı ile Arinna'nın Güneş Tanrıçası, Zeus ile Hera. Geç Hititlerde de bu gelenek CEKKE Steli'nde görüldüğü gibi sürmüş, kimi zaman Tarhunzas, kimi zaman Ea ile Kubaba bir arada gösterilmiştir.

Geç Hitit tanrıları nitelik olarak kendilerinden çok daha uzun zaman önce Mezopotamya'da Sümer ve Babil din kültürlerinin oluşumundan çok daha önce görülen “bir doğa olayıyla eşleşmiş tanrı” arketipini benimsemiş, kendi yerel dilleriyle isimlendirmiş ya da mevcut bir tanrıyla eşleştirmişlerdir. Tarımın elzem olduğu Geç Hitit coğrafyasında baş tanrı Tarhunzas, bir Fırtına Tanrısı'dır. Tıpkı bir fırtına gibi bolluk bereket ve kudretin sembolü iken aynı zamanda yıkım da onunladır. Geç Hitit metinlerinde, tanrıların açıkça güçleri ve özelliklerine nadiren yer verilse de bu tanrıların metinlerde kullanış yeri ve biçimleri bizlere ipucu verir. Tarhunzas metnin dilek dilenen ya da şefaata istenen bir bölümde olumlu yönüyle yer alırken, bazen de yıkıcı yüzüyle düşmanları ilahi şimşegiyle çarparak yok etmesi ya da CEKKE Yazıtı'nda görüleceği gibi “yerin ve göğün bolluk ve bereketinden mahrum bırakması” dilenilen lanet bölümündedir (Hawkins 2000: 146-147).

Bu kaynakların yanı sıra diğer yazıtlarda geçen ve Geç Hititlere özgü tanrıları da dahil ettik. İnceleyeceğimiz tanrılar, Geç Hitit krallıklarının birden fazla bölgesinde bulunan yazıtlar ve görsel eserler vasıtasıyla tapınım gördüklerine inandığımız Geç Hititlere özgü tanrılardır. Hebat ve Şarruma gibi Hurri tanrıları, Ba'al, Ba'alat gibi Fenike tanrıları, Aramilere özgü tanrılar ve Ea, İstar, Adad, Şamaş gibi Mezopotamya tanrıları kendilerine özel bir başlık altında incelenmeyecek, seçilmiş tanrılarla olan benzerlik ya da farklılık bağlamında konuya dahil edileceklerdir. Mitolojik sembol ve varlıklar ise Geç Hitit döneminde haklarında yazılı somut kaynaklar aracılığıyla hemen hiç bilgi aktarılmadığı için,

kökene oldukları düşündüğümüz Mezopotamya, Mısır ve Anadolu'daki öncül örnekleri incelenerek benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.

2.4. Tanrı Tarhunzas ve Tarhunzas Özelinde Geç Hitit Dinine Etkiler

Geç Hitit coğrafyasının farklı bölge ve kültür alanlarındaki stel, orthostat, heykel, yazıt ve mühürler incelendiğinde oldukça sık karşılaşılan göksel varlıkların başında Fırtına Tanrısı Tarhunzas gelir. Tarhunzas Geç Hitit toplumunca oldukça önemli bir konuma getirilmiştir. Yaptırılan eserlerde bu eserleri yaptıran her kimseler dileklerinde, şikayetlerinde, zaferlerinde, fetihlerinde, imar faaliyetlerinde, meşruiyet iddialarında ve düşmanlarına karşı korunmak için onun ismini anmış ve ona başvurmuşlardır. Geç Hitit tanrıları arasında en önde gelen semavi varlık olmuştur. Luwi Hiyeroglif yazısındaki karşılığı (DEUS)TONITRUS'tur (Payne 2012: 18). Tarhunzas, Luwi kökenli bir Fırtına Tanrısı'dır. Ancak Fırtına Tanrısı olarak Tarhunzas'ın kökenin Hitit öncesi Anadolu'ya kadar dayandığı ve Hint-Avrupa kökenli olabileceğine dair görüşler mevcuttur. Yazıtlarda geçen *tarhu-*, *tarhunt*, ^{DEUS}TONITRUS-hu-za isimlerinin fetheden, üstesinden gelen ve geçen gibi anlamları vardır (Kloekhorst 2008: 835-836). Geç Hitit dönemindeki inanca göre, dünyadaki siyasi erkin sembolüdür (Oreshko 2020: 142).

Sanatta üç şekilde karşımıza çıkar:

1. Tell Ahmar'da ve Babil kabartmalı siteline görüldüğü gibi¹⁴ profili dönük bir şekilde, dizlerini açık bırakan bir elbise giymiş, bir elinde şimşek demeti öteki elinde ise balta tutar vaziyette, belinde kılıcı, saçları "pigtail" şeklinde burgu, ucu kalkık uçlu ayakkabı giymiş ve üzerinde güneş kursu bulunur vaziyettedir (Fig.11) (Darga 1992: 305-329; Aro 2003: 317-318).

Fig. 11. Tell Ahmar'da bulunan Fırtına Tanrısı Steli. Fırtına öne uzattığı elinde bir şimşek demeti tutmakta. Dizin hemen üstünde bir elbise giymiş. Arka tarafta kalan elinde ise bir çeşit gürz ya da balta tutmakta. Başının üzerinde bir güneş kursu duruyor. (Kaynak CHLI Pl. No. 92)

¹⁴ Babil Steli'nde boynuzlu başlık daha büyüktür ve sakallar daha farklı kıvrımlara sahiptir. (Aro 2003: 317-318)

2. Cekke, Gölpınar ve Tell Ahmar'daki stellerde görüldüğü şekilde tanrı, boğa üstünde tasvir edilir. Sağ kol ve sakalı net bir şekilde görülür. Vücut merkezi Karkamış IV grubuna uyacak şekilde öne doğru çıkıktır. Üzerinde giydiği entari uzun ve püsküllüdür. Yüz hatları doğal görünümlü kıvrımlara sahiptir. Kalkık uçlu başlığında birkaç boynuz taşır. Saçı örgülü ve ucu kıvrıktır (Fig. 12) (Orthmann 1971: 53; Darga 1992: 366; Aro 2003: 318).

Fig. 12. Cekke Steli, ön yüzünde bir boğanın üzerinde elinde şimşek demeti ile uzun bir elbise giymiş kalkık uçlu ayakkabılarıyla Fırtına Tanrısı Tarhunzas. (Kaynak: CHLI Pl. No 27)

3. Son biçim ise İvriz kaya anıtı başta olmak üzere Tabal bölgesine özgü özellikler taşır. Assur etkisinin görüldüğü eserde, Tanrının bir elinde üzüm salkımı ve buğday saçakları vardır. Darga'ya göre bu durum Tarhunza'nın bu bölgede bir bitki tanrısı rolü olduğunun vurgusudur (Darga 1992: 305-306; Aro 2003: 319-320). İvriz yakınlarında bulunan BOR Steli'ndeki yazıtta "Üzüm Bağı'nın Tarhunzas'ı" olarak geçen Fırtına Tanrısı'na adak ve sunular yapıldığı gözlemlenir (Hawkins 2000: 519-520). Tanrının Tabal İvriz'deki kabartmasında belinde bulunan kılıcında ise Frig etkisi görülür (Fig.13) (Akurgal 1998: 148).

Fig. 13. Ivriz kabartması. Sol tarafta elinde buğday başakları tutan, kemerinden üzüm salkımları sarkan oldukça büyük proporsiyonda resmedilmiş Fırtına Tanrısı Tarhunzas ve karşısında duran kral. (Kaynak CHLI Pl. No.195)

Anadolu’da bilhassa Luwi toplumları arasında uzun yıllar saygı görmüş mühim bir tanrı olarak Tarhunzas, Luwi dini ve dilinin etkili olduğu dönemde Hitit panteonuna girmiş, onun Hitit dinine entegrasyonu, Anadolu coğrafyasında etkisini genişletmesine sebep olmuştur. Hitit Kralları, Fırtına Tanrısı’nın atribülerinden biri olan güçlü kudretli anlamına gelen muwattalla/i (Sümerogram NIR.GAL) kendi isimleriyle birlikte kullanmışlardır (Hutter 2003: 221-222). Geç Hitit kralları da aynı geleneği devam ettirerek Tarhunzas’ın ismini almış, kendilerini haleflerinin de yaptığı gibi “Fırtına Tanrısı’nın Hizmetkârı” olarak nitelemişlerdir (Payne 2012: 14-15). Kralların Tarhunzas’ın ismini kendi isimleri olarak almayı gelenek haline getirmesi, Tarhunzas’ın Geç Hitit tanrı ve tanrıçaları içerisinde “Tanrı Kral” arketipine karşılığı olabileceği düşünülür (Payne 2012: 14-15).

M.Ö. 14. yüzyılda Güney Anadolu’ya yayıldığı gözlemlenen Fırtına Tanrısı Telipinu, “*çapalayan, süren, sulayan ve tahılın büyümesini sağlayan*” özellikleri ile karşımıza çıkar (Bryce 2023: 196). Yayıldığı coğrafya ve sembolik özelliklerini ele aldığımızda bölgede bilhassa SULTANHAN, İVRİZ ve BOR stellerindeki “Üzüm Bağı’nın Tarhunzas’ı” ile bereket getirme ve tarımla ilişkisinde ortak yönlere sahip olduğunu görülür (Bingöl 2010).

Tarhunzas’ın tapınım gördüğü geniş coğrafyada karşımıza çıkan ve Fırtına Tanrısı’nın farklı bir zuhuru olarak görülebilecek Üzüm Bağı Tarhunzas’ı, Fırtına Tanrısı’nın başka yazıtlarda karşımıza çıkan Luwi Hiyeroglifi yazımında karşılaştığımız (DEUS)TONITRUS.EXERCITUS (Ordunun Fırtına Tanrısı)¹⁵ ve

¹⁵ TELL AHMAR 6

(DEUS)TONITRUS.CAELUM (Göksel Fırtına Tanrısı)¹⁶örneklerine benzer şekilde Tanrının ana iki farklı vasfına istisnai bir durumdur. Bu örnek, Tarhunzas'ın vasfının değişmediği ancak Hititlerden beri süren TONITRUS.HATTI, TONITRUS.TONITRUS gibi yerel betimlemelerden farklıdır (Oreshko 2020: 133). Bu örneklerde Tarhunzas'ın vasfı tamamen değiştirilmiş ve farklı özelliklere sahip bir tanrı olarak gösterilmiştir.

Karatepe Aslantaş'ta bugün ki modern Adana'da bulunan Luwi Hiyeroglif-Fenikece olarak çift dille yazılmış KARATEPE 1 siteli (Fig. 14), hem Tarhunzas ile ilgili hem de Geç Hitit sanat ve mimarisinde olduğu kadar dini ve mitolojisinde de bir dış etken olan Fenike etkisini göstermesi açısından oldukça önem taşır. Bu eser, Karatepe şehir kapılarında *in situ* halde bulunan bazalt yüzeyin üzerine çift dille yazılmış orthostat, heykel (Fig.16) ve yazıttan oluşur (Hawkins 2000: 44:46). Kral Azatiwatas tarafından tahmini M.Ö. 8. yüzyıl sonu 7. yüzyıl başlangıcında Danunians olarak adlandırdığı Adanawa halkına hitap etmek amacıyla yaptırılmıştır. Geç Hitit ve çevre kültürlerde gelenek haline gelmiş ancak Miller'a göre "tipolojik Batı Semitik anıtsal yazıt" tipine¹⁷ uygun olan bu metin, üç bölümden oluşur; Sıfat ve lakaplara yer verilen giriş bölümü, yönetici ya da kralın (burada Azatiwatas) başarı ve eylemlerini anlattığı vücut bölümü, istek ve lanet içerikli kapanış bölümü (Younger 1998: 22).

Yazıtın hiyeroglif versiyonunda Kral şöyle der:

Hu. EGO-mi¹ (LITUUS) á-za-ti-i-wa/i-tà-sà (DEUS)SOL-mi-sá CAPUT-ti-i-sa
(DEUS)TONITRUS-hu-ta-sa SERVUS-ta-sà (Younger 1998: 23; 2012: 39-40).

"Ben Azatiwatas, Güneş tarafından(?) kutsanmış adam, Tarhunzas'ın hizmetkârı" (Younger 1998: 23; 2012: 39-40) Tanrı Tarhunzas'ın ismini kendi ismiyle birlikte kullanır. Ancak metnin Fenikece versiyonu şöyledir:

1. 'nk 'ztd

hbrk b'l 'bd b b'l

1. Ben 'ZTWD Ba'al tarafından kutsanmış, Baal'in Hizmetkârı (Younger 1998: 23; 2012: 39-40).

Adana Karatepe-Aslantaş'ta Geç Hitit Kralı Azatiwadas, kendini "Ba'al'in Hizmetkârı" olarak tanımlayarak yaptığı işlerde bir meşru zemin hazırlamak için Fenikelilerin baş tanrısı olan Ba'al ile Geç Hititlere özgü Fırtına Tanrısı ve Kral Tanrı olarak görülen Tarhunzas ile özdeşleştirerek, Fenike dilindeki yazıttaki versiyonda Tarhunzas'ın karşılığı olarak kullanmıştır (Younger 1998: 23; 2012: 39-40).

Aynı metnin içerisinde Tarhunzas ismiyle tekrar karşılaşırız. Kral Azatiwadas kendisine yönetme hakkının tanrılar tarafından verildiğini bir kez daha kanıtlamak istercesine; "Tarhunzas beni Adanawa'ya anne ve baba yaptı ve ben Adanawa'nın zenginleşmesini sağladım, Danunianların yaşamasını ben sağladım..." (Payne 2012: 44-45) Burada geçen "Anne ve baba yaptı" terimi, kralın daha bağımsız bir tavır sergilemeye başladığının göstergesi kabul edilir ve kral bu hakkı tanrıların tanrısından aldığı halka da göstermek ister (Payne 2012: 44-45). Metnin ilerleyen bölümlerinde kral, Tarhunzas/Ba'al'e defalarca kendisine yardım etmesini ve hanesini koruması için dua eder. On beşinci bölümde "Bu yüzden, Tarhunzas ve Runzas bu kaleyi inşa ettirmem için peşimdeydi" (Payne 2012: 41-42) şeklinde geçen tanrılar, aynı bölümün Fenike versiyonunda ise, Baal ve Geyik¹⁸ Tanrısı Reşeph de karşılık bulur. Ba'al ile Tarhunzas özdeşleştirilirken vahşi doğanın ve kırsalın tanrısı Runzas/Runtiyas ile

¹⁶ KARADAĞ 1, KIZILDAĞ 4, EMİRGAZI

¹⁷ (Miller 1974).

¹⁸ Bu Tanrı ile birlikte anılan hayvan Younger'a göre geyik, Hawkins'e göre ise keçidir.

benzer özelliklere sahip Arami kökene sahip Fenike Tanrısı Rešeph, eşit görülür (Payne 2012: 41-42). Buradaki durumun nedeni Fenikeli bir taş ustası tarafından yaptırılan bölümde bahsi geçen tanrı, ustanın kendi lisanındaki ismiyle, Luwi taş ustası ise kendi bildiği ismiyle yazdırılmış olabilir. Belki de bu durum krallığının etnik kökeninin bir yansımasının niteliğini de gösterme ihtimali mevcuttur. Ancak Fenike dininin, Adanawa'daki Geç Hitit toplumu üzerinde açıkça etkili olduğu görülür. Yazıtın XLV-XLVIII bölümlerinde “*Ve ben bu(?) şehri inşa ettim ve ... Tarhunzas'ın içinde ikamet etmesini sağladım*” şeklindeki ifadeyle, Fırtına Tanrısı Tarhunzas'ın şehrin koruyucu tanrısı olduğu belirtilir. Bu bölüme takiben Baal/Tarhunzas'a sunulan kurbanlar yer alır;

*“ve bütün nehir toprakları onu onurlandırmaya başlayacak: yılda (?) bir öküz,
çift sürme vakti(?) bir koyun kesecek(?) ve hasat vaktinde bir koyun”* (Payne 2012: 41-42).

KARATEPE 1 Yazıtı'nın kapanış bölümünde Tarhunzas'ın ismi diğer tanrılarla birlikte lanet formülü içerisinde geçer; “*...ya da kötülükten bu kapıları kapatırsa(?), semavi Tarhunzas, semavi Güneş, Ea ve diğer tüm tanrılar o krallığı ve kralı ve o adamı ortadan kaldırsınlar!*” (Payne 2012: 41-42).

Adana Çineköy'de iki boğanın üzerinde ayakta duran Fırtına Tanrısı abidesi ve bir çift dilli bir yazıt bulunmuştur. Tahmini M.Ö. 8. yüzyıla tarihlenen abidenin Fırtına Tanrısı'nı temsil eden parçasının arka kısmı ve üzerinde durduğu iki boğanın arasındaki bölmenin ön ve arka kısmında Fenikece ve Luwi Hiyeroglifinde çift dilli bir yazıt yazılmıştır. Fırtına Tanrısı burada yukarıda değindiğimiz ikinci biçime uygun olarak ayakta, ucu püsküllü elbisesi ayak bileklerine kadar inerken boynuzlu bir başlık giyer vaziyettedir (Fig. 16) (Hawkins 2000: 71).

Gurgum Krallığı'nın başkentinde Kral III. Halparuntiyas'ın tarafından M.Ö. 9. yüzyıla tarihlenen aslan heykelinin vücuduna kazılmış MARAŞ 1 Taş Anıt Yazıtı'nda kral (Fig 18), çağdaşlarıyla benzer şekilde tanrılarının sevgisiyle tahta oturduğunu söyler ve tahttaki iddiasını “Atasal tanrılara” bağlar (Payne 2012: 53-54). Kralın atalarını tanrılaştırması, Aramilere özgü Ata kültüne benzeyen bir gelenektir. Kral, tahta çıktıktan sonra Tanrı Tarhunzas ve Ea'nın yardımıyla yıkılmış şehirleri tekrar inşa ettirdiğini belirtir. Payne'e göre bu tarz yazım, “*kralın hükümdarlığını gösteren ve kral ile tanrılar arasında bir ilişkiyi açığa çıkaran geleneksel temalardandır*” (Payne 2012: 53-54). Geç Hitit buluntuları arasında da “KULULU 4, MARAŞ 1, KARKAMIŞ A6, TELL AHMAR 6 ve TELL AHMAR 1” bu geleneksel yazım tarzının diğer örnekleridir. Yine Maraş bölgesinde 1. Fırtına Tanrısı biçimine uygun şekilde tasvir edilen de Fırtına Tanrısı Stelleri bulunmuştur (Payne 2012: 53-54).

M.Ö. 10. yüzyıl Karkamış Kralı II Suhis döneminde yapıldığına inanılan KARKAMIŞ A1a Orthostatı'nda askeri başarılar sonrası Tarhunzas ve diğer tanrılara savaş ganimetleri ve adaklar sunulur; “*Ben kendim bu tanrıları bir araya getirdim ve bu güçlü Tarhunzas'ın ayakta durmasını sağladım ve onunla beraber bu tanrıların ayakta durmasını sağladım ve kendim için heykelimi [.....] o onurlandırmalı. O koyunların adamı kimse, bu heykele bir koyun sunsun. Fakat o ekmeğin adamı kimse, bırakın... ekme ve libasyon yapsın*” (Hawkins 2000: 88-89). KARKAMIŞ A1a'da bulunan Bu heykel ve yazıt dikilirken kralın yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor. Eğer kral heykeli dikildiği sırada ölüyse bu açıkça Hitit İmparatorluğu'nda ve Arami ata kültüründe de görülen “tanrılaştırılmış kral” inancına uygun bir örnek olabilecek niteliktedir. Ayrıca yazıt, Geç Hitit toplumunda kurban anlayışıyla ilgili bize kanıt sunmakta. Tarhunzas'ın ismi kapanış bölümündeki dua ve lanet bölümünde de tekrar anılmakta.

Geç 10. yüzyıl erken 9. yüzyıla tarihlenen Karkamış Kralı Katuwas tarafından yaptırılan bazalt orthostat formunda bir bina yazıtı niteliği taşıyan KARKAMIŞ A11a'de kral, kendi ünvanlarını ve başarılarını

anlattıktan sonra Tarhunzas, Karhuhas ve Kubaba tarafından sevildiğini yazarak Fırtına Tanrısı Tarhunzas için inşa ettirdiği tapınağı anlatır; *“Fakat ben kendim daha sonra Karkamışlı Tarhunzas’a bu lüks tapınağı inşa(?) ettim.”* Tarhunzas adına yapılan tapınağın detaylarına ve süslemelerine değinilir ve yazıtın sonunda koruyucu lanet olarak tekrar Tarhunzas öne çıkartılır. Ayrıca Tarhunzas’ın “Karkamış’a özgü” bir tanrı olduğunun üstü çizilmeye çalışılmıştır (Hawkins 2000: 94-95). Karkamış’ta ortaya çıkartılan Fırtına Tanrısı Tapınağı’nın orthostatları arasında yer alan KARKAMIŞ A2-3 numaralı yazıtta Kral Katuwas, kendini bizzat Tarhunzas’ın yücelttiğini yazdırır. (Fig.18) *“Ben Yönetici Katuwas, Karkamışlı Ülke Lordu (ya da bey), Ülke yöneticisi Suhis’in oğlu. Tarhunzas bana baba tarafından miras kalan hakkımı verdiğinde, bu Karkamışlı Tarhunzas ne babam için yükseltmişti kimseyi ne büyükbabam için yükseltmişti (kimseyi), ancak benim için Kar(ka)mış Beyi için kimseyi/kişiyi yüceltti (ve) bana gülümseyen(?) bir yüzle baktı ve benim iyi zamanlarımda Tahıl Tanrısı’nı ve Şarap Tanrısı’nı ülkede ortaya çıkardı. İyi zamanlarımda bir koyun için on homerlik arpa durdu ve ben kendim bunun üzerine bu Tarhunzas’ın tapınaklarını ona iyilikle inşa ettim(?)”* (Payne 2012: 73). Karkamış’ta 10. yüzyıla tarihlenen bir orthostat üzerindeki sahnede Fırtına Tanrısı ve karşısında kral olduğu düşünülen kişi, bir aslanı öldürür pozisyonudadır. Orthostattaki Fırtına Tanrısı, elinde balta tutan Fırtına Tanrısı konseptine uygun bir vaziyettedir (Fig.20) (Payne 2012: 68).

KARKAMIŞ A2-3 Yazıtı’nda Kral Katuwas, Luwi panteonun başı olan Tarhunzas tarafından kendisine ne babası ne dedesi dönemlerinde görülmemiş inayetler bahşedildiğini ve yüceltini belirterek yönetimini överek meşruiyetini de sağlamış olur. “İyi dönemi” olarak addedilen zamanlarda ise Tarhunzas’ın Tahıl Tanrısı (Grain-God) ve Şarap Tanrısı’nın (Wine-God) ülke ye geldiğinden bahseder. Kuşkusuz bu bolluk ve bereket için bir metaforudur. Benzer ifadeyi KARATEPE 1 Yazıtı’nda Kral Arzatiwadas’ın Tarhunzas’a ettiği duada kendi ağzından da duyarız. *“Bu sebeple bu kalenin Tahıl Tanrısı ve Şarap Tanrısı (evi) olmasına izin ver”* (Payne 2012: 68) Bu iki tanrı Geç Hitit tanrı ve tanrıçaları arasında sadece yazılı olan tanrılardan olup, en büyük tanrı olarak kabul edilen Fırtına Tanrısı Tarhunzas’ın emri ile krallığa lütfedilen bolluk ve bereketin ilahi kavramda cisimleşmiş halidir. Yazıtta Kubaba ve Tapınaklar bölümünde tekrar değinilecektir (Payne 2012: 68).

Arami ve Fenike etkisinin fazlaca görüldüğü Suriye-Hitit şehirlerinden Hamath kralı Urahilina döneminde yaptırılan (M.Ö. 860- 840?) HAMA 4 Yazıtı’nda kral Urahilina Tanrıça Ba’alat için yaptırdığı tapınağın koruma duası kısmında Tarhunzas’ın da ismini geçirir ama metnin o kısmı kırıktır. HAMA 4’e paralel olarak HAMA 5 Orthostatı’nda Tanrı Tarhunzas için de bir tapınak yaptırıldığı benzer şekilde ifade edilir (Payne 2012: 64).

İlk olarak Aleppo’daki Fırtına Tanrısı olarak yaptırılıp şehrin meydanında sergilendiğine inanılan ancak bulunduğu konumundan alınarak Babil’e götürülen ve yeni buldukları yerlerine göre isimlendiriş olan Babylon Steli ve iki taştan kâseden oluşan buluntulardan BABYLON 2 kasesinde Fırtına Tanrısı, Kubaba ve Karhuha için bu kaselerin yapıldığı yazılıdır. BABYLON 3’te Runtiyas’ın Halep Tarhunzası önüne bu kaseleri yerleştirdiği belirtilir. BABYLON 1 Halep Fırtına Tanrısı için yapıldığı belirtilen adama stelasında, geleneksel olarak kral meşruiyetini bu tanrıya dayandırarak kral olarak yaptığı işleri Fırtına Tanrısı sayesinde gerçekleştirebildiğini yazdırır (Payne 2012: 89-91).

Tabal’de TOPADA yakınındaki “Büyük Kral” Wasusarmas’ın izniyle yaptırılan anıtsal yazıtta, Tarhunzas, Şarrumas Tanrı X ve Tanrı Y savaşta ve zaferde kralın yanında olmuşlardır (Hawkins 2000:

453-454). Tarhunzas'ın savaş tanrısı olarak yönünü açıkça gösterir nitelikte olan yazıt içerisindeki ilgili bölümler şu şekildedir:

§ 17 “*Efendim Tarhunzas, Tanrı Šarrumas, Tanrı X ve Tanrı Y önümden koştular ve ben savaşla(?) başarılı (?) oldum.*”

§ 27 “*Tarhunzas zaferi onun elinden aldı ve o hiçbir fetih gerçekleştiremedi fakat Tarhunzas, Šarrumas, Tanrı X (ve) Tanrı Y zaferi bana bahşetti*” (Hawkins 2000: 453-454).

Tarhunzas nezdinde Geç Hitit dini ve sanatında ele alacağımız son örnek Gökbez Kaya Anıtı'dır. Tarhunzas'ın iri gözler, düz etekli sade elbisesi, düz ayakkabıları ve belirgin sakalıyla M.Ö. 8. yüzyıla tarihlenen kabartmada tanrı, elinde şimşek demetiyle yürür pozisyonda resmedilir. Hemen arkasında asma tasviri ve Kubaba'yı niteleyen dikdörtgen bezemeye de sahip olduğu düşünülür (Aro 1998: 410; Akçay 2020: 16-17). BULGARMADEN'deki kaya yazıtında Tarhunzas'ın ve panteondaki eşi Kubaba'nın bereket getiren yönüne değinilir (Hawkins 2000: 521-522).

Tarhunzas'ın dağınık bir panteona sahip Geç Hitit krallıkları arasında öne çıkarılması bölgeye M.Ö. 9. yüzyıl itibariyle artarak devam eden Assur istilasıyla ilgili olabilir. Yıkıcı gelenekler ile bezenmiş savaşçı bir dine sahip bu toplumla karşılaşmaları, Geç Hitit devletleri içinde savaşçı gelenekle özümsemiş tanrıları ön plana çıkarma ihtimalini artırır. Geç Hititlerle birlikte dokuzuncu yüzyılda Assurlara karşı mücadele ve mukavemet gösteren Urartular'da Tanrı Haldi'nin yoktan var edilmesi benzer bir amaç taşır. Haldi, halkını korumak için ordusunun en önünde kutsal mızrağıyla bir aslana binmiş şekilde tasvir edilir (Grekyan 2015: 391). Benzer bir şekilde, Geç Hititlerin Fırtına Tanrısı Tarhunzas'a kimi zaman “Ordunun Tarhunzas'ı” atribüsü vermesi bu amaca hizmet etme ihtimali barındırabilir.

Sonuç olarak bir Fırtına Tanrısı olan Tarhunzas, yazılı metinlerde iki cepheye sahiptir; Koruyucu, bereket getiren, soyların devamını sağlayan fevkalade iyi addedilen özelliklere sahip büyük bir tanrı olarak cemâl cephesi, dua eden kralın rakiplerini kahreden, yazıtlara zarar verenleri gökte ve yerde rahmetinden uzak tutan, düşmanlık ve kötülük yapan insanlardan davacı olup onları lanetleyen tanrının öfkesini temsil eden celâl cephesine sahiptir.¹⁹ Tarhunzas, Karkamış şehri ile yakından ilişkilidir. Ancak yine de Tarhunzas'ın bu denli geniş bir bölgede tapınım gören bir baş tanrı olması önemli bir durumdur. Tarhunzas ile özdeşleşmiş Karkamış ve Tabal'daki Geç Hitit kültür merkezlerinin çevre toplumlara örnek konumu dolayısıyla yaygınlığını sürdürmüştür.

¹⁹ Bu karşılaştırma değerli hocam Gönül Alpay Tekin'in 2012'deki Tarihin Arka Odası programında Tanrıça İnanna için yaptığı konuşmadan uyarlanmıştır.

Fig. 14. Luwi Hiyeroglifiyle yazılmış Güney Kapısı Orthostatu, Karatepe (Çambel 1999: Pl. No.101)

Fig. 15. Fırtına Tanrısı heykeli üzerine Fenike dilinde yazılmış yazıt, Karatepe (Çambel 1999: Pl. No. 40)

Fig. 16 Boğaların çektiği bir savaş arabasına binen Fırtına Tanrısı Tarhunzas heykeli, M.Ö. 8. yüzyıl, Çineköy (Fotoğraf: T. Bilgin 2017) <https://www.hittitemonuments.com/cinekoy/cinekoy02.jpg> (28.12.2023)

Fig. 17. MARAŞ 1 portal aslanı üzerine yazıt. III. Halparuntiyas dönemi M.Ö. 9. yüzyıl, Maraş (Fotoğraf: B. Bilgin 2015)

<https://www.hittitemonuments.com/maras/maras02-t.htm> (23.12.2023)

Copy: traced from squeeze (hatched areas now lost).

13. KARKAMIŞ A2

Fig. 18. Fırtına Tanrısı Tapınağı'nda bulunmuş Karkamiş A2 Yazıtı, Karkamiş (Kaynak: CHLI Pl. No. 19)

Fig.19 Fırtına Tanrısı ve karşısında duran kral, bir aslanı öldürürken, Karkamış 10. yüzyıl. (Fotoğraf: B. Bilgin 2022) (<https://www.hittitemonuments.com/karkamis/kargamis18.htm>) (28.12.2023)

2.5. Tanrıça Kubaba

Kült merkezi Karkamiş olan ve Geç Hitit coğrafyasında geniş tapınım gören Ana Tanrıçadır. Kubaba'ya dair en erken yazılı örneklere Kültepe ve Alalakh arşivlerinde rastlanılsa da hakkında bilgi oldukça kısıtlıdır. “Karkamiş Kraliçesi” olarak da anılan Kubaba, Hurri tanrıçası Šauška ile eş gösterilir ve Hurrilerce tapınım gören Tanrıça Hepat'ın da bir yüzü olduğu düşünülür (Pınarcık, Gökce 2020: 168-169). Kült başlangıcı tam olarak bilinmeyen Tanrıça'nın ismi üzerinden kökenini bulma yönünde gerçekleşen çalışmalardan net bir sonuç alınamamıştır. Luwi Hiyeroglifinde bir Rhombus, kuş ve kap şeklinde yazıldığı belirtilmektedir ve Eski Assurca'daki yazım şekli ise Kubabat'tır (Haas 1994: 406). Bir elinde nar öteki elinde ise ayna ile tasvir edilir (Lurker 2004: 105). Nar, tanrısal bolluk ve bereketi temsil ederken ayna, Anadolu Hitit sanatında iğ ile beraber kadınlık belirteçidir. Kubaba ile ilgili kaynaklar büyük oranda Karkamiş şehri kökenlidir ve Tanrıçanın şehirle özdeşleşmesinin geçmişinin M.Ö. II. binyıla kadar götürülebileceği Hawkins tarafından düşünülmektedir. Demir Çağı'nda Karkamiş'in Geç Hitit şehri olarak ön plana çıkararak örnek alınan bir konuma kavuşması ile Kubaba'ya tapınım, Syro-Hitit bölgesine ve Anadolu'ya kadar genişlemiştir (Hawkins 1981: 147).

Karkamiş'ta Kral Katuwas (tah. M.Ö. 880) dönemi kapı pervazı yazıtlarında, şehrin kurucusu olarak karşımıza çıkar. Kraliyetin gözetiminde başkent ve çevresindeki anıtlar sanat eserlerinin haricinde Yusuf Beg'de bulunan örneklerde görüleceği gibi kırsal bölgelerde de adına dikilmiş taş anıtlar vardır. Malatya, Kummuh, Tell- Ahmar, Harran ve Tabal'de Kubaba adına dikilmiş anıt heykeller ve yazıtlar bulunmuştur (Hawkins 1981: 149-150). Bu eserlerde Mezopotamya kökenli Tanrı Ea, Luwi kökenli Fırtına Tanrısı Tarhunzas, Anadolu Kökenli Adamma, Semitik kökenli Harran Ay Tanrısı ve Karkamiş'ta tapınım gören Karhuhas'la çift olarak gösterilmiştir.

2.5.1. Geç Hitit Yazılı ve Görsel Eserlerinde Kubaba

Kubaba hakkındaki yazılı ve görsel eserlerin büyük bölümü Tanrıça ile eşleşen Karkamiş şehri kökenlidir. Karkamiş'in Geç Hitit krallıkları üzerinde etkisi ile Kubaba'ya Karkamiş çevresindeki Syro-Hitit krallıkları ve Adıyaman-Malatya bölgesinin güney bölümünde ortaya koyulan Geç Hitit dönemi eserlerinde rastlanmaktadır. Bu bölümde Karkamiş'deki eserleri başlangıç olarak alarak Tanrıça Kubaba'nın Geç Hitit krallıkları arasındaki coğrafi yayılımını yazılı ve görsel eserleri temel alarak inceleyeceğiz. Bu bağlamda, Tanrıçanın geçtiği yazıtların konumu, tasvir ediliş özellikleri, yazıtlarda bulunduğu bölümün özellikleri ve bir arada anıldığı diğer semavi varlıkla olan ilişkisine değinmeye çalışacağız.

1. KARKAMIŞ A4b Steli'nde, “Büyük Kral”, “Kahraman” ve “Karkamiş Ülkesi'nin Kralı” ünvanlarına sahip Ura-Tarhunzas tarafından dikilmiştir, Fırtına Tanrısı ve Kubaba'nın kutsal vasıflarıyla devreye girerek sorunlara çözüm kavuşturduğu aktarılır. Stel, ayrıca Karkamiş Krallarının kendilerini “Kubaba'nın Rahibi” olarak tanımlamasına örnek niteliğindedir. “*Ura-Tarhunzas, kral, en kudretli, Fırtına Tanrısı ve Kubaba kudretli bir cesaret verdi, (onun) kudretli [cesaretiyle] sorunu çözdü*” (Hawkins 2000: 80). Bu yazıtta “Kubaba'nın rahibi” olarak nitelendirilen kral, tanrıçanın şefaati vesilesiyle dünyevi sorunlarının çözüleceğine olan inanca sahip gözükmektedir.
2. KARKAMIŞ B62a numaralı kral Kamanis döneminde yaptırılan stelde, Kubaba festivalde ve bayram giysileriyle karşımıza çıkar (Fig.20). Stelin üzerindeki KARKAMIŞ A31 Yazıtı'nda ise

Tanrıça için şehirde yaptırılan bir tapınaktan bahsedilir. Kral tarafından bu tapınak için bazalt bir stel yaptırılarak Karkamış Kraliçesi Kubaba'ya adanmıştır (Hawkins 2000: 140-14). Woolley, bahsi geçen tapınağın, Karkamış şehrinin kuzeybatısındaki bir tepede yer aldığını belirtir (Woolley, Barnett 1952: 210-211). Tapınak, Hitit Krallığı'nın orta dönemlerinden birinde yaptırılmış, Kamanas zamanında ise aynı konumda tekrar inşa edilmiş, şehrin Assur kontrolüne girmesiyle de Sargon sarayının aynı bölgeye yaptırılmış olabileceği tahmin edilmektedir (Woolley, Barnett 1952: 210-211). Yine aynı dönemde KARKAMIŞ A21 Yazıtı'nda görüldüğü gibi Karkamış kralları kendilerini "Kubaba tarafından sevilen" olarak adlandırmışlardır (Hawkins 2000: 78-79).

Fig. 20. KARKAMIŞ B62a numaralı Kubaba Steli ve stelin arkasındaki Luwi Hiyeroglifi yazıt, Kaynak: CHLI Pl. No. 40

3. Kral Katuwas döneminde Karkamış şehirde yaptırılmış Kubaba'nın Karkamış'daki dini ve törensel konumunun açıkça görüldüğü KARKAMIŞ A11 b 3-c 4 numaralı yazıt;

1. "Beni efendim Tarhunzas, Karhuhas ve Kubaba sevdi çünkü adaletimden dolayı,
2. "Benim için oturdular (/yerleştiler?) HUHURPALI'ye.
3. önümde yürüdüler.
- ...
4. Ben kendim lordum Karhuhas 'ın ve Kubaba 'nın geçit alayını gördüm.

5. *Ben kendim onları bu platforma oturttum.*
6. *ASAHARMI(SA) onlar için şudur; tanrılarla birlikte, yıllık ekmek;*
7. *Karhuhas için bir öküz ve bir koyun;*
8. *Kubaba için bir öküz ve bir koyun;*
9. *Sarkus için öküz ve KUTUPILI;*
10. *Bir koyun erkek ilahlar*
11. *[Bir koyun] için [kadın ilahlar...]*
- ...
12. *O'nunla birlikte Tarhunzas Karhuhas ve Kubaba ve Arputa Dağı'nın Fırtına Tanrısı ve Sakur Nehri nehir bölgesinin tanrıları öfkeli olsunlar!"*

Payne'e göre bu tarz metinlerde kral, bir kral olarak rolünü ön plana çıkarttır ve tanrılar ile arasındaki ilişkiyi metin kral ile tanrılar arasındaki ilişkiyi ön plana çıkarmayı amaçlayan standart temalardandır (Payne 2012: 54). Tanrılar tarafından sevilen kral teması KARKAMIŞ A6'da görüldüğü gibi Karkamış şehri dışında Karkamış'ın kuzeyinde Gurgum Krallığı'na ait MARAŞ 1 Yazıtı'nda, Fırat'ın doğusunda Karkamış'ın 20 km güneyindeki TELL AHMAR 1 ve TELL AHMAR 6 yazıtlarında görülür. Aynı dini gelenek, Torosları aşarak İç Anadolu'da Tabal bölgesinde bulunmuş KULULU 4 ve TOPADA Steli'nde de görülmeye devam etmiştir (Payne 2012: 54). Metnin devamında bölgede tapınım gören Tarhunzas ile Karkamış tanrı ve tanrıçası olan Kır Tanrısı Karhuhas ile Kubaba için adanan adaklar belirtilir.

4. Bir önceki maddede değindiğimiz “tanrılar tarafından sevilmiş” temasına Karkamış'tan bir diğer örnek ise Karkamış naibi Yariris yaptırdığı, M.Ö. 8. yüzyıla tarihlenen Karkamış A15b isimli anıtsal yazıttır. Yasiris, Karkamış için yaptıklarını anlatmadan önce aralarında Tanrıça Kubaba'nın da olduğu kendisini sevdiğini düşündüğü tanrıları sayar. Tanrıça Kubaba, bu metinde de yazıtlarda sıkça birlikte anıldığı tanrılarla beraberdir. Karkamış yazıtların Kubaba'ya eşlik eden Karhuhas ve Tarhunzas'ın yanı sıra bu defa Güneş Tanrısı da ilave edilmiştir. “*Ben Yasiris yönetici, prens, Tarhunzas, Kubaba, Karhuhas ve Güneş tarafından sevilmiş*” (Hawkins 2000: 130-131).
5. Kamanis tarafından Halep'in kuzeyindeki Kamana şehri için yaptırılan CEKKE Fırtına Tanrısı'na sunu adama stelinin dua kısmında Kubaba'nın ismini rastlanır. Yazıtı koruması ve kötülük yapacak kimseleri lanetlemesi için Kubaba ile birlikte, Tarzunzas, Karhuhas, Ea, İyi Tanrı, Ay ve Güneş tanrının isimleri anılır. Kubaba ile tanrılardan ayrıca kötülük sahibi kimseyi “yerin ve göğün bolluk ve bereketinden mahrum bırakmaları, hatta ölümcül olması” dilenir (Hawkins 2000: 146-147).

Anadolu'da Hititlerden beri süren tanrıların çift olarak birlikte anılması geleneğinin bir yansıması olarak Hitit kaynaklarında ²⁰ Adammu-Kubaba'yla birlikte *Haşuntarhi* kelimesi kullanılır ve bu kelimenin ilahi çiftleri niteleyen bir ek olduğu kabul görür (Haas 1994: 406-407). Geç Hitit yazılı ve görsel sanatında bu gelenek devam eder. Tanrıça Kubaba, kimi zaman

²⁰ KUB 17.20 Rs. III 10; HT 54 6.

Mezopotamya tanrısı Ea ya da Torosların kuzeyinde Arslantaş'ta MALATYA 13 Steli'nde görüldüğü gibi Karhuhas ile kimi zaman da yukarıda örneğini verdiğimiz Karkamış'ın güneyindeki Halep'e yakın bir konumda bulunmuş CEKKE Steli'ndeki gibi Tarhunzas ile birlikte yazılı metinlerin dua yahut lanet kısmında birlikte anılır ya da resmedilir.

6. Tanrıça Kubaba'nın koruyucu ve lanetleyici vasfının yanı sıra Kamanis döneminde yaptırıldığı tahmin edilen Karkamış A4a Bazalt Silindirik Antlaşma Metni'nde, iki taraf arasındaki mülk satışında "satış şartlarının ihlali" durumunda Kubaba dahil birçok tanrının korumasına başvurulur ve ihlali yapan taraf lanetlenir (Hawkins 2000: 151-152). Alfonso Archi Tanrıçanın davalarla ilgili bu yönünü belirtmek için ona "Dava Kraliçesi" yakıştırmasında bulunur (Archi 2011: 7). Antlaşmaların tanrıların denetimine başvurulması geleneği, Hitit dönemindeki yazılı kaynaklar arayıcılığıyla anlaşıldığı üzere sık rastlanan bir durumdur. Birçok anlaşma, Gökteki Fırtına Tanrısı yahut Arinna Kenti Güneş Tanrıçasının nezaretinde imzalanıp, bağlayıcılığı bu tanrıların garantörlüğüne bırakılarak mühürleniyordu. Her şeyi gören ve bilen bir güneş simgesiyle betimlenen Arinna Kenti Güneş Tanrıçası, Hititler için anlaşmaların vazgeçilmeziyken, Geç Hititlerde Kubaba ve Fırtına Tanrısı'nın birlikte bir antlaşma metninde geçmesi benzer bir inancın sürdüğünün göstergesi olabilme ihtimaline sahiptir (Archi 2011: 7).
7. Karkamış'ta bulunmuş, KARKAMIŞ 30Ab'de yerel bir bey, Kubaba adına bir ambar yaptırır ve tanrıçaya adar. Tanrıça'nın inayetiyle bu kendisinin bu ambarı doldurabildiğine değinerek Tanrıça'nın bereket getiren rolüne atıfta bulunur (Hawkins 2000: 177). Gaziantep'in güneybatısında bir üzüm bağında bulunmuş KÖRKÜN adlı düztabanlı stelin, Luwi Hiyeroglifiyle yazılmış yüzünde Kubaba'ya rastlanır. Stelin önünde elinde balta tutan Fırtına Tanrısı tipolojisinde yapılmış bir kabartma bulunur (Kalaç 1969: 160). Stelin Karkamış kralı Astirus tarafından 9. yüzyılın sonlarına doğru anıtsal bir yazıt olma amacıyla yaptırıldığı tahmin edilir. Halep'in Fırtına Tanrısı adanan bu stelde de Kubaba korucu büyü ve lanet kısmında adı anılan tanrılardandır. Kral, yazıtta kendi oğlu ve karısının da ismini yazdırır. Stelde Fırtına Tanrısı'na bir de adak adanır;
"§ 7 \á-pa-sa-pa-wa/i za-ti jDEUS-ni/ |X+RA/I-sa |á-sa-ha-na-ti-sa-za \pi-ia-tu"
*O (torunu ve torununun oğlu) bu tanrıya kan kurban etsin!*²¹(Hawkins 2000: 172-173)
8. Karkamış'ın kuzeyinde Adıyaman il sınırları içerisinde Eskitaş köyünde bulunmuş ANCOZ bloğunda, Kummuh tanrıları, Geyik Tanrısı Runtiyas, Taskus ve Hurtulas Dağı'nın yanında Kubaba'nın da ismi geçer. Tahminen bir koruma ve lanet duasıdır. İkinci bölümde ise Kral Suppiluliumas ve oğlu Hattusilis'in adları yazılmıştır (Hawkins 2000: 349-350). Coğrafi olarak Karkamış'ın yaklaşık 170 km kuzeyinde bulunmuş ANCOZ yazıtların Kubaba'nın koruyucu tanrıça rolüyle burada yer alması, Karkamış'ın çevre bölgelerdeki dini etkisine bir gösterde sayılabilir. Bunun yanı sıra, Karkamış etkisini görüldüğü bölgelerde alışık olduğumuz Karhuha-Kubaba çifti yerine Luwi Geyik Runtiyas ile karşılaşmaktayız. Metindeki diğer tanrılar ise bölgesel tanrılardır: ...ve bizim için (?) bu ilahi... fakat tanrılar için o/onlar hiç yapmasınlar...

Bu şehirler... tanrıların meskenleri (?) ve bu...-s (o) IPARA (?) 'dan alınsın Geyik Tanrısı, ATA Kubaba, Güneş Tanrısı, tanrı Ikuras ve tanrı Taskus ya da... sınırları koyar ZALAN, ki ben Suppiluliumas verdiği, ya da bu şehirler için yaptığım dini törenler, bunu kim gerçekleştirmezse, ya da bu masayı IPARA (?) Geyik Tanrısı, ATA Kubaba ve Taskus'un önünden hinlikle alırsa, ya da (onu) etkilerse, ya da onu ...-s, ya da (onu) (onun) yer(ler)inden ters çevirirse ya da Suppiluliumas ve Hattusilis'in, baba ve oğulun, ismini silerse tanrılar ondan davacı olsun! Şeklinde bir ifadede bulunur (Hawkins 2000: 356-357).

9. Karkamış'ın yaklaşık 150 km batısındaki Sam'al de Dış Hisar Kapısında üç farklı orthostatta sağa dönük dörder tanrı çizilmiştir. İlk orthostatta elinde mızrak ve kalkan tutan tanrı, Karhuhas hemen arkasından gelen saçlı pigtail şeklinde yapılmış, uzun bir Tanrıça bulunur. Hawkins bu tanrıçanın Kubaba olduğunu iddia etse de Brandi bunun farklı bir tanrıça olduğunu savunur (Archi 2011: 7). Bu çifti takip eden tanrı figürü ise bir elinde baltası ve diğer elinde yıldırım demetiyle Tarhunzas'tır. Onunla eşleyen ve oturur pozisyonda çizilmiş Tanrıçanın ise Kubaba olduğu tahmin edilir (Fig. 21). Bu stel, Kubaba'nın Sam'al şehrinde tapınım gördüğünü kanıtlar niteliktedir (Brandi 2016: 55). Sam'al'de bulunan orthostatlar ile oldukça benzer usluapta Karkamış'ta benzer kabartmalar bulunmuştur. Hawkins'in rekonstrüksiyonunu yaptığı orthostat'ı Brandi hatalı görerek günceller (Brandi 2016: 55-56). Bu orthostat'ın konumu Karkamış Uzun Duvarı'nın Büyük Merdiven ile birleştiği bölümdedir (Gilibert 2011: 30-33). Karkamış dini tasvirlerinin Sam'al'de kullanılması, Karkamış'ın dini sanatta örnek rolünü bir kez daha belirtir niteliktedir (Fig. 22).

Fig. 21 Sam'al Dış Hisar Kapısında yer alan tanrı ve tanrıçalar (Soldan sağa Kubaba, Tarhunzas, kimliği tam bilinmeyen tanrıça ve Karhuhas). (von Luschan 1902: Abb. 113-115, 103)

Fig. 22. Karkamış Uzun Duvar üzerindeki tanrı ve tanrıça kabartmaları (Soldan sağa Kubaba, Karhuhas, ?, Tarhunzas) (Hawkins 1972: Pl. No. 4)

Fig. 23. Karkamış Uzun Duvar üzerindeki tanrı ve tanrıça kabartmaları'nın Brandi tarafından kırık kısımlarının güncellenmiş hali. Kubaba oturur pozisyonundadır (Brandi 2016: Pl. No. 3).

10. Zincirli'ye yakın bir konumda bulunmuş Ördekburnu Mezar Steli'nde karşılıklı oturan iki figür görülmektedir. Kabartmanın yanında Arami harfleriyle yazılmış metinde, kadın figür Aram'ın Kubaba'sı olarak geçmektedir. Karşısında turan erkek figür ise Rakib'il ismi verilen yerel bir Arami tanrısıdır (Brandi 2016: 51-53). Bu Tanrı, uzun bir elbise giymektedir. Benzer kabartma sahneler Örtülü (Fig 24) ve Zincirli'de bulunmuş eserlerde de gözlemlenir (Fig. 25). Benzer bir sahne Malatya Arslantepe'de bulunmuş bir kabartmada vardır (Fig. 26).

Fig. 24 Örtülü'deki iki tanrısal figürün karşılıklı oturduğu Ördekburnun'daki stele benzeyen sahne (Bonatz 2000:

C26 Taf. XIII)

Fig 25. Zincirli’de bulunan iki tanrısal figürün karşılıklı oturduğu sahne (von Luschan 1902: Fig. 105)

Fig. 26 Arslantepe bulunmuş tahminen Rakib’il ve Kubaba’nın olduğu düşünülen iki figürün karşılıklı oturma sahnesi (Bonatz 2000: 60)

11. Tabal’ın güneyinde Anadava Krallığı’nın kuzeydoğusundaki modern ismiyle Madenköy’de bulunan BULGARMADEN’deki *in situ* kaya yazıtında Kubaba’ya rastlanır. Tuwana kralı Warpalawas’ın kendi vassalı olan Tarhunzas’a Muti Dağı’nı hibe etmesiyle ilgili metinde yönetici Tarhunzas, bu bölgenin Kral tarafından kendisine verilmesine müteakip, Tanrıça Kubaba ve Tanrı Tarhunzas’ın bölgeyi bereketli hale getirdiğini belirtir. “*Lordum Kral Warpalawas’a iyi oldum ve ilahi Muti Dağı’nı verdi bana ve benim için Tarhunzas ve Kubaba onu bereketli hale getirdi*” (Hawkins 2000: 522-523). Yerel yöneticinin bu ifadeleri, Kubaba’nın bereket tanrıçası olarak inanılan özelliklerini nitelerken, Kubaba ile Tarhunzas çift olarak beraber verilmiştir. Yazıtın konumunun bolluk ve bereketi simgeleyen İVRİZ’deki Üzüm Bağı Tarhunzas kabartmasına 20 km kadar uzaklıkta olması, bölgedeki ılıman iklimsel özellikler çevresinde gelişen bir çeşit bereket kültürüne işaret ediyor olabilir. Bir elinde asma ya da başak demeti tutan kadın ve erkek figürleri Gurgum, Karkamış, Zincirli’de örnekleri bulunan steller mevcuttur. Bu ifadenin buldukları mekân ile ilişkilendirildiği ve bolluk ile refahı temsil ettiği düşünülür (Tiryaki 2013: 39).

12. Hatay’ın Kırcaoğlu mevkiinde bulunmuş KIRÇOĞLU Steli, uzun bir elbise giydiği üst kısmı tamamen kırılmış bir varlığı temsil ettiği Hawkins tarafından tahmin edilir (Hawkins 2000: 383-

384). Heykelin alt kısmındaki Luwi Hiyeroglifiyle yazılmış yazıda “Ülkenin koruyucu ilahi Tanrıçasına” yazar ve bu Tanrıça’nın Kubaba olabileceği iddia edilir (Hawkins 2000: 383-384). KIRÇOĞLU heykelinin yanı sıra Kubaba’nın lanetleyici, koruyucu, ismi yüceltici, antlaşmaların şahidi rolüne hepsi Tabal Ülkesi’nde olan, Kayseri’de bulunmuş SULTANHAN, KULULU ve KAYSERİ stellerinde, Nevşehir’deki KARABURUN’da rastlanır (Hawkins 2000: 383-384). Bu tabletlerin tamamı Karkamış Ülkesi’ne uzakta Toros Dağlarının ardında Anadolu’nun iç bölümlerine daha yakın konumdadır. Bir diğer Karkamış Tanrısı Karhuhas’ın Kahramanmaraş-Arslantepe sınırından ötede görülmemesine rağmen Tanrıça Kubaba’nın Luwi nüfusun yoğun olarak yaşadığı bilinen Tabal Ülkesi’ndeki birçok yazıtta görüldüğü gözlemlenir. Bu durum Kubaba’nın Luwi toplumları arasında, tarihsel kökeni ya da Karkamış’ın öncü konumundan dolayı olabilecek bir nedenden dolayı oldukça saygın olduğu anlaşılmaktadır.

Darga’ya göre PUGNUS-*mili* rölyefindeki libasyon sahnesinde resmedilen Tanrıça Kubaba ve Fırtına Tanrısı’nı konu alan eserde, Asur ve Hitit biçemi görülür (Darga 1992: 243). Çizilen güneş kursu Tanrıçanın oturduğu koltuğun şekli, tuttuğu ayna, tanrı ve tanrıçanın ikonografik özellikleri Hitit’e özgüdür. Tanrıça boğaya üstüneyken Tanrı, aslanın üzerindedir. Bir tanrıça ve kutsal boğanın birlikte betimlenmesi de dönem için yeni kabul edilir (Darga 1992: 243).

Kubaba ile ilgili farklı bakış açısı Arkeolog W.F. Albright’a aittir (Albright 1928-1929: 229-231). Albright, 1928-1929 tarihinde Avrupa’da özel bir koleksiyonlarda bulunan silindir mühürler üzerinden Kubaba’yı açıklamaya çalışır. Kubaba hakkında bilginin oldukça az olduğu bu dönemde, Kubaba’nın eskiden beri Anadolu’da bilhassa Likya’da tapınım gören tanrılara benzediğini, Şauška ve Hepat’ın farklı bir formu olduğunu belirtir.²² Albright makalesinde Kubaba’nın Kibele ve Afrodit’in öncüsü olduğunu belirtir ve Kubaba’yı Frig mitolojisindeki Agdistis’e bağlar. Bu bağı Kibele’nin bir formu olan Agdistis ile Kubaba’nın (belki de isim benzerliğinden dolayı) bir formu olarak yorumladığı Kumbaba üzerinden yapar. Agdistis ve Kumbaba’nın adı geçen tanrılarla özdeş olduğunu ileri sürerek bu iki formun (yani Agdistis ile Kumbaba’nın) aynı olduğunu böylece Kibele ile Kubaba’nın da aynı olduğu sonucuyla tezini tamamlar. Bu iddiası sonucunda da Kubaba’ya Agdistis özelinde "şahsi dölllenme ile dünyaya bereket getiren ancak bunun bedelini daha sonra kendini hadım ederek ödeyen biseksüel bir tanrısal varlık" olarak bir şahsiyet kazandırır (Albright 1928-1929: 229-231).

Yukarıda verdiğimiz örneklerden anlaşılacağı gibi Kubaba bolluk, bereket getiren, korumacı, ismi yücelten, cezalandıran, adaletine sığınılan, düşmanı lanetleyen, antlaşmaların şahidi ve dilek dilenen çok vasıflı bir tanrıçaydı. Ana kült alanı Karkamış’ta olan Tanrıça Kubaba, Halep’ten Adıyaman’a Hatay’dan Tabal Ülkesi’nin bulunduğu Nevşehir- Kayseri’ye kadar birçok Luwi Hiyeroglifiyle yazılmış yazıt ve kabartmada karşımıza çıkar. Hitit coğrafyasındaki Arami, Luwi ve bölgedeki diğer toplumların kültürlerinde ve panteonlarında görülür.

2.6. Ay Tanrısı

Kökeni Mezopotamya olduğu düşünülen ve ay ile ilişkilendirilmiş Tanrıdır. Geç Hitit krallıklarında yazılı ve görsel eserlerde karşılaşılan Ay Tanrısı’nın, Geç Hitit dönemi öncesi Orta ve Geç Bronz Çağı’nda Luwiler arasındaki adlandırması Arma/Armas şeklindedir (Hawkins 2008: 439). Hiyeroglif

²² 20. yüzyılın ilerleyen dönemlerinde yapılan araştırmalar Luwi dilinin ve dini öğelerinin, Lidya, Likya ve Karya’da farklı oranlarda bulunduğunu ispat edecektir.

yazımda (DEUS)LUNA logogramıyla gösterilir. Onomastik incelemelerde Ay Tanrısı'nın ismi Batı ve Güney Anadolu Luwilerinde sıklıkla kişi adlandırmaları arasında kullanılır (Yakubovich 2013: 101-102).

Luwiler tarafından Anadolu'da II. binyıl boyunca tapınım gördüğü düşünülen tanrının Hitit mitolojisinde "Cennetten düşmüş Ay" isimli bir hikâyesi mevcuttur (Gurney 1976: 13). Ay Tanrısı'nın Geç Hititler özelinde etkisi Demir Çağı'nın ötesine taşınır. Ay Tanrısı'nın tarihteki tahmin edilen ilk ve önem düzeyi en yüksek tapınım merkezi Ur ikincisi ise Harran'dır (Haas 1994). Hutter, Orta Demir Çağı'ndan itibaren Geç Hitit devletlerinin Harran Ay Tanrısı Sin'den ve Hurri Ay Tanrısı KUSHUH'dan etkilendiğini savunur (Hutter 2003: 227-228). Luwi Ay Tanrısı ARMA'nın ise Sin'in bölgedeki köklü geçişinin sağladığı nüfuz karşısında Tabal bölgesindeki Luwi toplulukları arasında kaldığını ekler. Aramilerin bölgeye göç etmesi ile Harran'ın Ay Tanrısı Sin Arami panteonuna dahil edilerek, Sehr olarak adlandırılmıştır. Geç Hitit devletlerinde Arami nüfuzunun artmasıyla paralel olarak Ay Tanrısı inancının da genişlediği tahmin edilir (Hutter 2003: 227-228).

Metinlerde Ay Tanrısı ve Harran'ın Ay Tanrısı şeklinde geçer. Haas, Harran Ay Tanrısı'nın Geç Hitit dinine etkisi Demir Çağı'nın öncesinde başladığını öne sürer (Haas 1994). Orta Bronz Çağı'nda Harran Ay Tanrısı'nın nüfuzu çoktan Torosları aşmış ve Hitit Aşağı Ülkesi'ndeki Tarhuntassa şehrini ve oradaki Luwi- Hitit toplumlarını etkilemeye başlamıştı. Arma ile Harran'ın Ay Tanrısı'nın Hitit ve Geç Hitit metinlerinde ayırımının yapılmasının zor olmasının bir nedeni de bu olmalı. Arma, Luwiler Geç Hitit coğrafyasına gelmeden önce Mezopotamya kökenli Sin'den etkilenmişti.

Görsel sanatta hilal motifleriyle sembolize edilir. Hitit ve Geç Hitit dini sanatında ortak bir şekilde ucu kalkık ayakkabılı, uzun elbiseli, elinde tokmak taşır vaziyettedir. Kanatları vardır ve simgesi olan hilal başlığının ucundadır. Mezopotamya Ay tanrılarıyla simgesel olarak ortak yönü de başlığındaki bu hilal motifidir. Ay Tanrısı görsel ve yazılı eserlerde genellikle Güneş Tanrısıyla birlikte yer alır. Geç Hitit dini sanatında Karkamış ve Arslantepe örneklerinde görülebileceği gibi Mezopotamya'dan beri süregelen Güneş ve Ay'ın birbirini takip ettiği gibi sembolik olarak tanrıların birbirini takip etmesi geleneği devam etmiştir. Ay Tanrısı, Güneş Tanrısıyla birlikte bir tür sürekliliğin sembolüdür (Orthmann 1971: 257). Hilal motifinin takip edilebilirliği neticesiyle Suriye'de Ay Tanrısı inancı, M.Ö. III. binyıl Mari'sine kadar götürülebilse de kökeninin Mezopotamya olabileceği düşünülür (Orthmann 1971: 256).

2.6.1. Geç Hitit Tasvir Sanatında Ay Tanrısı

Günümüze değin ortaya çıkarılmış Geç Hitit dini sanat eserleri arasında Ay Tanrısı, yazıtlarda adı daha sık geçmesine rağmen tasvir sanatında daha sınırlı kalır. Güneyli bir tanrının Geç Hitit coğrafyasında bulunan dini tasvirler içerisindeki yayılımının Syro-Hitit coğrafyasında yoğunlaştığı gözlemlenir. Harran'ın etkisi ve Harranlı Ay Tanrısı'nın Arami panteonuyla iç içe geçmesi nedeniyle Ay Tanrısı'na ait yazıt ve görsel eserlerin Aramilerin ağırlıklı yaşadığı Syro Hitit coğrafyasında daha yoğundur. Ay Tanrısı'nın güneyli bir tanrı oluşu ve Arami etkisi sebebiyle bu bölümde ele aldığımız tasvir sanatına özgü eserler ve yazıtları güneyden kuzeye olacak şekilde sıraladık.

1. Halep'te bir stelin altlığı olduğu düşünülen ve M.Ö. 9-8. yüzyıla tarihlenen kabartmada, iki mitolojik cin arasında Ay Tanrısı'nın hilali ve onun içinde Güneş Tanrısı'nın sembolü yer alır. Orthmann, cinlerin elbiseleri ve başlıkları Hitit dini sanatı kullanılırken karakterlerin ve

çizgilerin canlılığının Assur sanatından esinlendiğini savunur (Fig. 27) (Orthmann 1971: 53) . Hilal ve yıldız sembollerinin iç içe kullanılmasına dair eski bir örnek ise M.Ö. II. binyıl başında Sümer kralı olan İbbi-Sin'e ait silindir mühürdür. (Fig. 28).

Fig. 27. Halep'teki stel altlığında iki cin arasındaki Ay ve Güneş Tanrısı sembolleri M.Ö. 9 ila 8. yüzyıl arası
Fotoğraf: D. Osseman, 2009 <https://www.hittitemonuments.com/aleppo/aleppo12.jpg> (28.01.2024)

Fig 28. Sümer Kral İbbi-Sin dönemine ait silindirik mühürde hilal ve güneş sembolleri. M.Ö. II. binyıl
<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/329060> (09.01.2024)

2. Sam'al'de İç Hisar duvarında M.Ö. 8. yüzyılda hüküm sürdüğü düşünülen Kral Barrakab döneminde yaptırılan bir orthostatta Ay Tanrısı'nın sembolü olan hilal işaretine rastlanır (Orthmann 1971: 63). Zincirli içerisinde önemli bir sanatsal yapının görüldüğü bir dönemde yapılmış kabartmada Kral Barrakab tahtında oturur vaziyettedir. Kralın karşısında yazıcısı olduğu düşünülen bir adam ayakta duruyordur. Kralın saçları, üzerindeki kıyafeti Arami etkisi taşıırken, mobilyalar Assur etkisine sahiptir. Kral ile yazıcısının ortasında stelin en üstünde Ay Tanrısı'nın işareti hilal bulunur (Fig 29) (Darga 1992: 278-279).

Fig. 29 Kral Barrakab ve yazıcısı üzerinde Ay Tanrısı'nın sembolü olan hilal, Zincirli 8.y.y. (Orthmann 1971: Taf F/1a)

3. Yine Barrakab döneminde yaptırıldığı düşünülen stel üzerindeki kabartmada kral ayakta resmedilmiştir. Bir elinde krallığı sembolize eden LUTUUS tutarken öteki elini Hitit kabartmalarından aşına olunan dua pozisyonunda tutar. Kralın üstünde hemen hepsi Mezopotamya kökenli olan Fırtına Tanrısı Adad'ın boynuzlu başlığı, bilinmeyen bir tanrıya ait sembol, İřtar'ın Zühre yıldızı, řamař'ın Güneř Kursu ve Ay Tanrısı Sin'in Hilal'i yer alır (Fig. 30) (Orthmann 1971).

Fig. 30. Barrakib Steli, Zincirli (Darga 1992) řekil 276

4. Zincirli'de M.Ö. 9. yüzyıla tarihlenen Fenike lisanında yazılmış Kilamuwa Steli tıpkı Barrakab sitelinde olduđu gibi Adad, İřtar, řamař ve Ay Tanrısı'nın sembolünü tařır (Fig.31) (Orthmann 1971: 202)

Fig. 31. Kilmuwa dönemi Fenikece yazıtta Ay Tanrısı kabartması, Zincirli 9.y.y. (Fotoğraf: T. Bilgin, 2010)

<https://www.hittitemonuments.com/zincirli/zincirli50.jpg> (28.12.2023)

5. Karkamış Büyük Merdiven’de uzun bir aslanın üzerinde önde Ay Tanrısı, arka tarafta Güneş Tanrısı durur. İkisi de ayak bileklerine kadar inen elbiseler ve ucu kalkık ayakkabılar giyerler. Başlıkları boynuzludur. Ay Tanrısı’nın Yazılıkaya’daki gibi kanatları vardır ve başlığında hilal taşır. Üzerlerinde ayakta durdukları Aslan kabartması ise Assur etkisine sahiptir (Fig. 32) (Orthmann 1971: 453; Darga 1992: 254-255).

Fig. 32. Aslan üzerinde Ay ve Güneş Tanrısı. Karkamış (Woolley, Barnett 1952: Pl. No. B 33)

6. Ay Tanrısı ile ilgili Geç Hitit döneminde bulunan tasvir sanatındaki en kuzeydeki örnek Malatya’da bir orthostat üzerindedir. Libasyon sahnesinin resmedildiği bu orthostatta, bir tarafta Ay Tanrısı öteki tarafta Güneş Tanrısı yer alır. Ay Tanrısı’nın başlığının en üst ucunda bir hilal vardır ve önündeki kimse ona sunuda bulunur vaziyettedir. Uzun bir elbise, ucu kalkık ayakkabılar giyen tanrının kanatları vardır ve sol elinde bir tokmak tutar (Orthmann 1971: 453).

Başlıkları üzerindeki hilal, kıyafetleri, ayakkabıları ve kanatları ile Boğazköy'deki Ay Tanrısı tasvirleriyle benzerliklere sahiptir (Orthmann 1971: 257).

2.6.2. Geç Hitit Dönemi Yazılı Kaynaklarında Ay Tanrısı

Ay Tanrısı, Geç Hitit dönemi yazıtlarında ağırlıklı olarak Ay Tanrısı ya da Harran'ın Ay Tanrısı olarak geçmektedir. Geç Hitit coğrafyasında günümüze ulaşabilmiş orthostat yazıtı, stel ve anıt yazıtlar içerisinde Ay Tanrısı ismine 17 farklı eserde karşılaşılr (Karaboğa 2021: 37). Bu bölümde Ay Tanrısı'na Geç Hitit yazıtlarında yapılan atıflar aracılığıyla Tanrının coğrafi yayılımı incelenecektir. Başlangıç konumu olarak Ay Tanrısı'na atıf yapılan en güneydeki ALEPPO 2 Yazıtı'ndan kuzeye doğru ilerledik ve Tabal'e deki yazıtlarla incelememizi bitirdik.

1. Pattin Krallığı'nın yer aldığı Amuk Vadisi'nin güneydoğusunda, günümüz Hatay Demirköprü köyünün yakınlarına bulunmuş TULEIL 2 Bina Blok'una ait yazıtta, *amu* (ben) ifadesine sahip ayakta bir figürü takip eden *boustrophedon* tarzında yazılmış Luwi Hiyeroglifinde bir yazı takip eder. Metnin okunabilen koruyucu lanet kısmında Harran'ın Ay Tanrısı ve Tanrıça Kubaba birlikte yer alır. Yazıt Hawkins'e göre Jisr El Hadid'te bulunan yazıtla aynı anıta aittir (Fig. 33) (Hawkins 2000: 383).

Fig. 33. Hatay yakınlarında bulunmuş TULEIL 2 Yazıtı (Hawkins 2000: Pl. No. 202)

2. ALEPPO 2 Steli, Halep şehrinde bulunmuş Hamiyatas'ın erkek kardeşi Arpas tarafından ağabeyi ve lorduna hitaben dikilmiş stelde Harranlı Ay Tanrısı'nın ismi geçer. Stelde Harranlı Ay Tanrısı Semavi Tarhunzas'la birlikte anılır. Kral, yönetim meşruluğunu Fırtına Tanrısı Tarhunzas ve Harranlı Ay Tanrısı'ndan aldığını belirtir ve steline zarar vermeye yeltenecek kimselere Harran'ın Ay Tanrısı'nın koruyucu lanetiyle gözdağı verir (Hawkins 2000: 235-236).
3. Harran şehrinin 130 km kadar batısında yer Tell Ahmar'da M.Ö. 10. yüzyıl sonuna tarihlenen Fırtına Tanrısı Steli ve çevresindeki Luwice yazıtlarda oluşur. Metnin içerisinde Harranlı Ay Tanrısı'na rastlanır. Hapatilas'ın torunu Ariyahinas'ın oğlu olduğunu belirten, ancak hazırlattığı metinde adı silinmiş bir kral tarafından hazırlanan TELL AHMAR 1 Steli, ALEPPO 2 Steli'yle benzer bir şekilde kralın meşru iddiasını sağlama amacıyla yapılmış gibi gözükmektedir. TELL AHMAR II ve VI yazıtlar, Ay Tanrısı'na değinir:

“Ben bir ... çocukken(?) semavi Tarhunzas, Kral Ea, İyi Tanrı, Matilis(?), Harran’ın Ay Tanrısı, çok (?) onurlu(?) Güneş Tanrısı, Tanrı[...], Kubaba[...], bana babadan kalma gücümü verdiler” (Hawkins 2000: 239-240).

Stel yazıtında, Harran’ın Ay Tanrısı beşinci sıraya koyulmuştur. Luwi Fırtına Tanrısı Tarhunzas ve Mezopotamya kökenli Ea ilk iki sırayı alır. Metinde geçen İyi Tanrı, Torosların güneyindeki SULTANHAN ve İVRİZ kabartmalarında da geçen, Tarhunzas’a eşlik eden bolluk ve bereket tanrılarındandır. Genellikle Şarap Tanrısı ile birlikte alınır ve Hurri inancındaki Kumarma olabileceği Weeden tarafından öne sürülür (Tab 2) (Weeden 2018: 337-343). Ay Tanrısı’na eşlik eden diğer tanrılar ise bölgede sıklıkla görülen Karkamış ile özdeşleşmiş Kubaba, Matilis ve Güneş Tanrısı’dır. Matilis’in kim olduğu tam olarak bilinmemektedir. Ancak Güneş Tanrısı sık sık Ay Tanrısı ile birlikte alınır. Burada Ay Tanrısı’nın hemen ardında yer alması, kökeni Mezopotamya’ya giden Ay ile Güneşin birbirini takip ettiği inancına örnek olabilir. Ay Tanrısı’nın önce yazılması ise Ay Tanrısı’nın Güneş Tanrısı’ndan önce yaratıldığı inancının bir yansıması olabilir.

4. Nerede bulunduğu tam olarak bilinmeyen ancak I. J. GELB’in koleksiyonunda olup Hawkins tarafından yayınlanan GELB orthostat üzerindeki yazıtında, Ay Tanrısı’nın ismi yarım olarak geçer. Yazım üslubu ve içerik olarak KARKAMIŞ A31 Yazıtı’yla benzerlikler içeren yazıtta “*Harranlı Tanrı...*” olarak adlandırılan tanrının Ay Tanrısı olduğu düşünülür. Ay Tanrısı’na yalnızca Kubaba eşlik eder (Hawkins 2000: 567-568).
5. M.Ö. 8. yüzyıla tarihlenen Halep’in 42 km kuzeyinde Karkamış’a çok uzak olmayan bir bölgede bulunmuş CEKKE Steli’nde, Fırtına Tanrısı’nın bir boğa üzerinde bir elinde üç başlı bir şimşek demeti tuttuğu, üç boynuzlu bir başlık ve ayak bileklerine kadar uzanan entari giymiş, boğanın üzerinde duran tipolojisine sahip kabartmanın arkasında 12 satırlık bir yazıt bulunur. Yazıtın koruyucu lanet kısmında Tarhunzas başa yazılmış. Tarhunzas’ı çiftler halinde Karkamışlı Geyik Tanrı Karhuhas ve Karkamış Kraliçesi Kubaba, Torosların güneyinde görülen bolluk ve bereket tanrısı İyi Tanrı ve Mezopotamyalı Ea takip eder. En sonda ise Ay Tanrısı ve Güneş Tanrısı yer alır. (Hawkins 2000: 146) Hitit panteonunda sıkça gördüğümüz çift tanrılar inancı bir tür sirkülasyonu da temsil eder. Güneş Tanrısı Ay Tanrısı’nın uyanışını takip eder (Akurgal 1962: 128). Bu inanışla örtüşen bir biçimde Yazılıkaya’da A Odası’nda Güneş ve Ay tanrıları peş peşe sıralanmıştır (Darga 1992: 95). KULULU 5 ve ÇİFTLİK yazıtlarında ve Geç Hitit tasvir sanatında Ay Tanrısı bölümünde incelenilen Karkamış ile Malatya orthostatlarında da iki tanrının peş peşe sıralanması benzer bir inanış Geç Hititlerde de yer bulmuş olabileceğinin göstergesidir.
6. Karkamış şehrinde Hogarth ve Woolley tarafından Fırtına Tanrısı Tapınağı’nın avlusunda bulunmuş yazıt parçalarının lanet kısmında Ay Tanrısı’na rastlanır (Woolley, Hogarth 1952). CEKKE Yazıtı’nda benzer bir sıralama ile Tarhunzas başa yazılmıştır. Tarhunzas’ı yine çiftler halinde Karkamışlı Geyik Tanrı Karhuhas ve Karkamış Kraliçesi Kubaba hemen ardından da Ay Tanrısı ve Güneş Tanrısı takip eder. Karkamış tanrılarının güçlü bir şekilde yer aldığı yazıtta, CEKKE’de rastlanılan İyi Tanrı ve Ea çiftine ise rastlanmaz (Hawkins 2000: 152).

7. Zincirli’de bulunan ÖRDEKBURNU Steli’nde yer alan yazıtta Luwi Ay Tanrısı Arma isminden uyarlandığı düşünülen bir adlandırma olduğu iddia edilir. Yine aynı bölgede bulunan Barrakib Yazıtı’nda “*Harranlı Efendi*”ye atıfta bulunulur (Karaboğa 2021: 42).
8. Sam’al ve Karkamış’ın kuzeyindeki Gurgum Krallığı’nın başkenti Marqas (Kahramanmaraş) yakınlarında bulunmuş yazıtta Ay Tanrısı’nın ismi geçer. Yazıt fazlasıyla hasarlı olduğu detaylı bilgi vermez (Hawkins 2000: 270).
9. Çukurova’nın kuzeyinde, Toroslar ile Nur Dağları arasında günümüz Adana il sınırları içerisinde yer alan Karatepe’de Ay Tanrısı’nın ismi KARATEPE 1 Yazıtı’nda dolaylı anlamda kullanılır. Böylece Ay ve Güneş’in ebedi ve ezeli olduğuna dikkat çekilir. Yazıtın son paragrafının hem Luwi Hiyeroglif tarafında hem de Fenike dilindeki bölümlerde “*Bundan sonra, Azatiwatas’ın ismi bütün çağlar boyunca ayakta kalmaya devam etsin, Ay ve Güneş’in adının ayakta kaldığı gibi*” şeklinde ifade edilir. Bu örneği pekiştiren bir yaklaşım da Ay Tanrısı’nın ismi SULTANHAN, CEKKE, ALEPPO 2, TELL AHMAR 1, KARABURUN ve BULGARMADEN yazıtlarında (DEUS)LUNA+ *MI-sa-wa/i* şeklinde sonsuzluğun ifadesi olarak kullanılmasıdır (Payne 2012: 58).
10. Torosların ötesinde Tabal bölgesinde bulunmuş BULGARMADEN Kaya Yazıtı’nda lanet formülünde esere zarar verecek kişinin diğer tanrılar ve Ay Tanrısı tarafından zarar görmesi dilenir (Hawkins 2000: 522-523).
11. Kayseri’de bulunmuş M.Ö. 8. yüzyıla tarihlenen Kral Wasusarma tarafından hazırlanmış yazıtın lanet bölümünde sırayla Tarhunzas, Kubaba ve Harranlı Ay Tanrısı’na rastlanır (Hawkins 2000: 472).
12. Tabal Krallığı sınırlarında modern Gülşehir yolunun yakınındaki Karaburun’da bulunmuş KARABURN Kaya Yazıtı’nda Ay Tanrısı’nın ismi iki kez lanet duası kısmında geçer. Harranlı Ay Tanrısı ve Kubaba birlikte anılır (Hawkins 2000: 481).
13. Kayseri’de bulunan SULTANHAN Steli’nin lanet bölümünde, Ay Tanrısı’ndan belirtilen stele zarar verecek kimseyi “*boynuzunun üstüne koyması*” istenir (Hawkins 2000: 465-467). SULTANHAN’daki yazıtlarda Tanrıça Kubaba, alışla gelmiş özelliklerinden farklı bir şekilde Ay Tanrıçası olarak anılır ve Harranlı Ay Tanrısı Sin ile ilişkisi kurulur (Lipinski 2000: 234-235).
14. Kayseri yakınlarındaki Kululu köyünde bulunmuş 8. yüzyıla ait KULULU 5 Steli’nde birinci bölümdeki tanrılar listesinde Ay Tanrısı’na da yer verilir. KULULU 5 ve ÇİFTLİK stellerinin Geç Hitit tanrı ve tanrıçalarını bir arada sunmaları açısından özel bir konuma sahip olduklarını önceki bölümlerde de belirtmiştik. KULULU 5 Yazıtı’nda Tarhunzas, Hiputas, [Ea], Kubaba, Harranlı Sarmas, Alasuwas, Harranlı Ay Tanrısı ve Güneş Tanrısı sırayla yeni kurulduğu tahmin edilen haneyi korumaları istenir (Hawkins 2000: 485-486). Alasuwas Tabal’de tapınım gören bölgeye özgü bir tanrıçadır ve ÇİFTLİK ile ANCOZ 9 stel yazıtlarında da karşımıza çıkar.

Yazıt, Tabal panteonunun nasıl Luwi, Hurri, Hitit, Arami, Mezopotamya ve yerel kökenli tanrıları bir arada bulundurduğuna örnektir. Tabal Ülkesi'nde incelenilen birçok yazıtta karşılaştığımız Kubaba'ya ise eğer metnin kırık kısımlarında yazılmamışsa burada rastlanmamaktadır.

Geç Hititler tarafından yaptırılmayan ancak bölgeye Assurlular tarafından taşınan bir örnek ise Geç Hitit coğrafyasında karşılaştığımız Sin Stelleri'dir. Harran'ın Ay Tanrısı Sin'in Yeni Assur içerisinde bilhassa önemli olması neticesinde Assur Kralları, Anadolu dahil ulaştıkları topraklarda Tanrı Sin'e adanan ve Sin'e ait hilal sembolünü taşıyan stelleri dikmişler. Bu stellerden Pazarcık Steli'nin, Kummuh ile Gurgum arasında III. Adad-nirari'nin arabuluculuğu sonucu sınır belirlemek amacıyla dikildiğine inanılır ve stel Ay Tanrısı'nın sembolü taşımaktadır (Köroğlu 2018: 154-155).

Yukarıda sıraladığımız yazılı ve görsel eserler incelendiğimizde Ay Tanrısı'nın Geç Hitit coğrafyasının birçok köşesinde hazırlanmış yapıtlarda yer aldığı gözlenmektedir. Kimi zaman Ay Tanrısı kimi zaman da Harranlı Ay Tanrısı olarak metinlerde isimlendirilmiştir. Coğrafi dağılımına bakıldığında ise iki isimlendirmenin Luwi Ay Tanrısı ve Harranlı Ay Tanrısı'nın farkına yönelik olduğuna dair net bir kanıt bulunmamakta. Daha güneyde Sam'al ve Gurgum'da Ay Tanrısı ya da Luwi Ay Tanrısı isimlendirmesi geçerken Luwiler daha yoğun yaşadığı Tabal'de ise Arma yerine Harranlı Ay Tanrısı olarak isimlendirilmiş olarak görülebilmektedir. Ele aldığımız 17 yazıtta Ay Tanrısı'na yapılan atıflardan 12 tanesi Torosların güneyinde 5 tanesi ise Tabal bölgesinde bulunmuştur. Ay Tanrıyla özdeşmiş Harran şehrinin konumu, Ay Tanrısı Sin'in bölgedeki nüfuzunu arttırmış, hem Assur ve Mezopotamya dünyasına yakınlığı hem de Geç Hititlerle de yakından ilişkisiyle, doğu batı etkisini bir arada bulunduran önemli kentlerden birisi olmuştur.

2.7. Güneş Tanrısı

Geç Hitit tanrı ve tanrıçaları arasında yer alan, tasvir sanatı ve yazılı kaynaklarda karşımıza sıkça çıkan tanrısal varlıklardan biri de Güneş Tanrısı'dır. Hiyeroglif yazımı (DEUS)SOL şeklindedir. Güneş tanrıları Yakındoğu toplumlarına ait panteonların hemen hepsinde ön plandadır. Sümerlerde Utu, Mısır'da Ra ve Güneş Diski, Hitit panteonunda Şamaş, Hepat ve Arinna Kenti Güneş Tanrıçası, Yeni Assur'da Güneş Tanrı, Urartularda ise Teişeba farklı toplumlar tarafından Güneş Tanrı/Tanrıçasına verilmiş adlandırmalardır (Hutter 2003: 224-226). Çeşitli toplumların panteonlarında eril veya dişil olarak görülebilmektedir. Luwi dini içerisinde Tiwad olarak adlandırılan eril Güneş Tanrısı tıpkı Enlil gibi "Baba" ünvanını taşır ve adına birçok şehirde festivaller düzenlenir (Hutter 2003: 224-226). Luwi inancında bir de dişil bir Güneş Tanrıçası bulunur. Yeryüzünün Güneş Tanrıçası Estan'ın, yeryüzündeki bütün kötülükleri temizlediğine inanılırken, Gök Yüzünün Güneş Tanrısı Tiwad ise ölüyü cennete taşınmasıyla ilişkilendirilir (Hutter 2003: 227).²³ Güneş tanrılarının niteleyici sembolü olan güneş kursu, Hitit ve Geç Hitit görsel sanatında sıkça kullanılmıştır. Geç Hititlerde gözlemlenen, yöneticinin yönetim meşruiyetini Fırtına Tanrısı ve Güneş Tanrıçasından alındığı inancı, Anadolu'da Hatti ve Luwilere dayanır. Buradan da Hititlere ve Geç Hititlere geçmiştir (Klinger 1996: 134-141).

²³ Bu durum Hellen dini dahil Yakındoğu dinlerinde tanrıların ve eril mitolojik varlıkların göksel, Tanrıçaların ve dişil mitolojik varlıkların ise chthonic yani "yer yüzeyine ait olan" özelliklerine de işaret eder.

2.7.1. Geç Hitit Görsel Tasvirlerinde Güneş Tanrısı

Geç Hititlerde Güneş Tanrısı'nın güneş kursu dışında insan formunda bir tanrı olarak tasviri kısıtlıdır. Malatya ve Karkamış'ta görülen örneklerde Güneş Tanrısı, bir elinde silah, uzun entari giymiş ve kanatlara sahiptir. Ayırt edici özelliği ise başının üzerindeki kanatlı güneş kursudur. Bulunduğu kabartmalarda çoğu zaman Ay Tanrısı ona eşlik eder. Bu bölümde eserlerin genelinde Güneş Tanrısı'nın tasvirinin anlaşılması adına seçtiğimiz eserleri Luwi yönünün ağır basması sebebiyle görsel eserleri kuzeyden güneye göre sıraladık:

1. Bir diğer örnek ise Malatya kralı PUGNUS-*mili*'ye ait olan orthostattaki libasyon sahnesidir. Uzun elbisesi, yukarıya bükülmüş ucu kalkık ayakkabıları vardır. Elinde LITUUS vardır. Başında başlık olup olmadığı kesin değildir. Başının üzerinde tünemiş kanatlı güneş kursu bulunur (Fig. 34) (Orthmann 1971: 453). Sanatsal dışavurum çerçevesinde ele alındığında Güneş Tanrısı'nın Geç Hitit dönemindeki bu modellemesi Hattuşa'daki Güneş Tanrısı örneklerine oldukça benzemektedir (Fig. 35) (Darga 1992: 226).

Fig. 34 M.Ö. 13-11. yüzyıla tarihlenen Ay Tanrısı (solda) ve Güneş Tanrısı'na (sağda) yapılan libasyon sahnesi, Malatya (Orthmann 1971: Taf. Malatya A/6).

Fig. 35 Yazılıkaya A odasında Güneş ve Ay Tanrısı (Darga 1992: Res. 169)

2. Güneş Tanrısıyla ilgili Geç Hitit döneminde yaptırılmış eserlerden birisi Karkamış Büyük Merdivendeki orthostattadır. Güneş Tanrısı Ay Tanrısı'nın hemen arkasında, kutsal hayvanı olduğu kabul edilen aslanın üstündedir. Aslan Assur etkisi taşır. Silindir başlığı, ucu kalkık ayakkabılarıyla birlikte ayak bileklerine kadar uzanan bir elbise giymiştir. Bir elinde tokmak, öteki elinde ise baltasıyla tasvir edilir (Fig. 36) (Orthmann 1971: 453).

Fig. 36. Karkamış Büyük Duvar'da, aslan üzerinde Ay ve Güneş tanrıları (Woolley, Barnett 1952: Pl. No. B 33)

3. Hitabet üslubundan dolayı Hawkins tarafından 8. yüzyıla tarihlenen Karkamış'ta bulunmuş stel üzerinde dua eder pozisyondaki bir tanrı ve üzerinde güneş kursu bulunur. Çevresindeki yazıtlardan bu iki tanrının Fırtına Tanrısı ve Güneş Tanrısı olabileceği düşünülür (Fig. 37) (Hawkins 2000: 191-192).

Fig. 37. Karkamış'ta bulunmuş Fırtına Tanrısı ve Güneş Tanrısı Steli, tah. 8. yüzyıl (Hawkins 2000: Pl. No. 78)

2.7.2. Geç Hitit Yazılı Kaynaklarında Güneş Tanrısı

Luwi hiyeroglifiyle yazılmış yazılı kaynaklarda Güneş Tanrısı hakkında verilen bilgileri bir araya toplayarak coğrafi olarak sıralandırdık. Sıklık derecesi ve doğrudan yapılan atıflar neticesinde sıralamayı güneyden kuzeye doğru yapmayı uygun gördük.

1. Pattin Krallığı'ndaki modern Hatay yakınlarında bulunmuş 8. yüzyıla tarihlenen TELL TAYINAT 2 yazıtında Güneş Tanrısı, Tarhunzas, Ea ve Runtiyas'ın isimleri geçer (Hawkins 2000: 370). Ea hariç Luwi tanrıların görüldüğü yazıtta, Güneş Tanrısı diğer tanrılardan ayrı bir bölümde geçer. Ancak yazıtın büyük bölümünün kırık olması isminin konumunu belirlemede zorluk oluşturur.
2. Halep'te bulunmuş ALEPPO 2 Anıtsal Yazıtı'nda da Arpas isimli bir elit, kendi için Güneş Tanrısı'nın heykelini diktiğini yazdırır (Payne 2012: 94-96).

3. TELL AHMAR 6 Anma Yazıtı'nda Kral Hamiyatas, kendi meşru yönetimini onaylayıp onu sevdiğine inandığı tanrılar topluluğunda Güneş Tanrısı'na da yer verir (Payne 2012: 91-93). Yazıt içerisinde Luwi, Hurri, Hitit, Mezopotamya ve Karkamış tanrıları bir arada anılır: Fırtına Tanrısı, Ea, Tahıl Tanrısı, Ay Tanrısı, Güneş Tanrısı, Runtiyas, Karhuha, Kubaba, Hepat, Ordu'nun Şauška'sı, Teššub, Şarruma, Cennet ve Dünya'nın isimleri geçen tanrılardandır.
4. Karkamış kralı Kamanis, Halep'in kuzeyinde bulunmuş CEKKE Yazıtı'nın lanet kısmında, Ay ve Güneş tanrılarının düşmanına "ölümcül" olmasını diler (Payne 2012: 81). Yazıtta Güneş Tanrısı Ay Tanrısı'yla birlikte Tarhunzas'tan sonra sıralanan çift tanrılar listesinde son sırada yer alır. Önceki bölümde de değindiğimiz gibi CEKKE'de adı geçen tanrılar, ağırlıklı olarak Karkamış ve Syro-Hitit bölgesinde görülen tanrılardır.
5. Naip Yarisis, KARKAMIŞ A6 Bina Yazıtı'nda "adaletim sayesinde Fırtına Tanrısı ve Güneş Tanrısı adımın cenneti aşmasını sağladı" şeklinde yazar ve ölü gömme bölümünde bahsedeceğimiz Güneş Tanrısı'nın cennet ve ölümlü olan bağına dair ipucu verir (Payne 2012: 83-84). Ayrıca Yarisis, KARKAMIŞ A15b Anma Yazıtında kedisini seven tanrılar arasına Güneş Tanrısı'nı da koyar. Yazıtta yer alan tanrıların tamamı Karkamış'ta görülen Fırtına Tanrısı, Karhuhas ve Kubaba iken listenin sonunda Güneş Tanrısı'na da yer verilmiştir (Payne 2012: 84-87)
6. Adana'nın kuzeydoğusunda yer alan Karatepe'de bulunmuş KARATEPE 1 Yazıtı'nda Güneş Tanrısı ile insanlar arasındaki dini ilişkinin niteliğinin öğrenilmesinde yardımcı olan ipuçları mevcuttur. Kral Azatiwadas'ın kendisini "Güneş Tanrısı'nın adamı" ya da "Güneş Tanrısı'na adanmış" olarak tanımlaması Tanrının, koruyucu ve kollayıcı uhrevi özellikleri kapsamında insanlarla yakınlık sağlar ve kralın, Güneş Tanrısı'na kendini adaması, Güneş Tanrısı'nın inanç içerisinde ne derece önemsenmiş olabileceğine dair kanıt sunar (Hutter 2003: 226-227). Ayrıca Kral Azatiwadas'ın isminde yer alan *tiwat* Luwi kökenli Güneş Tanrısı'nın ismidir ve tahminen bu yazıt içerisinde kralın bahsi geçen koruyucu tanrısı da o olabilir (Çambel 1999: 58). Aynı yazıtın sonunda Güneş Tanrısı'nın ismi bir daha geçer, ancak bu sefer kralın düşmanlarını yok etmesi için bir lanet formundadır (Payne 2012: 20-42). Metnin içerisinde Güneş Tanrısı, Tarhunzas ve Runtiyas ve onların Fenike/Arami karşılıkları olan Ba'al ve Reshep ile anılır. Güneş Tanrısı'nın adamı ya da onun tarafından kutsanmış bir diğer kral Adanawa kralı Wari[kas]'tır (Payne 2012). Kral kendini; "Tarhunzas'ın hizmetkârı ve Güneş Tanrısı'nın adamı" olarak nitelendirir (Payne 2012: 20-42).
7. Gurgum Krallığı sınırlarında bulunmuş MARAŞ 1 portal aslanı üzerindeki yazıtta Meriggi, "adalet davacısı" sıfatının öncesindeki kırık kısımda Güneş Tanrısı *tiwazas*'ın yazdığını öne sürer.²⁴ Bunun sebebini Güneş tanrılarının Sümerlerden beri adaletle ilişkilendirilmesiyle açıklar. Böyle bir durumda metnin içerisinde Güneş Tanrısı, diğer bir Luwi Tanrısı olan Runtiyas ile birlikte anılmış olur (Hawkins 2000: 264).

²⁴ Meriggi WZKM 41 (1956-1957)

8. Kummuh Krallığı içerisinde Torosların güneyinde bulunan ANCOZ Yazıtı'nda Güneş Tanrısı'nın ismi yerel iki tanrı olduğu tahmin edilen Ikuras ve Taskus ile birlikte anılır. Tanrılara kurban olarak gazel verilir (Hawkins 2000: 360).
9. Tabal Ülkesi'nde Kayseri yakınlarında bulunmuş KULULU 2 Steli'nde Kral Panunis ve KULULU 4 Steli'nde Tabal'li yönetici Ruwas, kendini "*Güneş Tanrısı'nın adamı*" olarak nitelerken "*soyunun Güneş Tanrısı'na ait olduğunu*" yazar. Adana ve Tabal Ülkesi'ndeki örneklerde görüldüğü anlaşılan bu tabir bir çeşit Güneş Tanrısı ile Krallar arasında kurulan gelenek olduğu tahmin edilir. Tabirin Güneş Tanrısı'nın Adamı ya da Güneş Tanrısı tarafından kutsanmış kişi olarak da çevrilebileceği düşünülür (Payne 2012: 51). KULULU 5 Yazıtı'nda; Tarhunzas, Hiputas, Ea, Kubaba, Harranlı Sarmas, Alasuwas, Harranlı Ay Tanrısı'nın ardından Güneş Tanrısı'nın ismi en sonra sıralanır (Hawkins 2000: 485).

Güneş Tanrısı, Halep'in kuzeyinden Tabal Ülkesi'ne kadar olan bölgede çeşitli yazıtlarda kendini göstermiştir. Adanawa, Maraş ve Tabal'da doğrudan Luwi Tanrısı Tiwad'a atıfta bulunulurken diğer bölgelerdeki tabletlerde Güneş Tanrısı'nın kökeni anlaşılmamaktadır. Yine aynı iki bölgede bir çeşit kült olabilecek kralların "Güneş Tanrısı'nın adamı" ya da "güneş tarafından kutsanmış" olması yazıtlar atıf gören farklı bir unsurdur. Güneş Tanrısı, ağırlıkla koruyucu ve lanet bölümlerinde karşımıza çıkar. Güneş Tanrısı'na adanan bir kurban metni görülmemektedir. Bütün metinlerde Mezopotamya'da görüldüğü düşünülen ayın güneşten önce gelmesi inancına uygun olarak Güneş Tanrısı Ay Tanrısı'nı takip eder. Yine birçok metinde Ay Tanrısı ile çift olarak yer aldığı gözlemlenir.

2.8. Runtiyas

Kırların Koruyucu Tanrısı olan Runtiyas, hiyeroglif yazısında geyik boynuzu ile sembolize edilen Luwi kökenli tanrıdır. Karhuhas, Runzas ya da Kuruntas olarak da adlandırılır. Yaban hayvanlarının tanrısıdır. E. Mason tarafından EMIRGAZI Yazıtı incelenip Hitit İmparatorluk döneminde niteleyici sıfatı “CERVUS₃ .DEUS.L.463-ti” olarak belirlenen Geyik Tanrısı'nın yazım logogramı daha sonra J.D. Hawkins tarafından geç dönem için güncellenir (Masson 1979: 43-44; Hawkins 2004: 355, 367-368). Anadolu Hiyeroglifi'nde yazımı (DEUS)CERVUS “Geyik Boynuzu” şeklindedir (Hawkins 2000: 307). Hititlerce Innara olarak da bilinen, geyik biçimli kaplar, ritonlar, süsler ve kült eşyaları ile tanınan “Kırların ve Savaş Alanlarının Koruyucusu” ^DLAMA ile özdeşleşmiştir. Tanrı Lama, bir mite göre cennetten güç çaldığı gerekçesiyle Ea tarafından mağlup edilir. Ancak Runtiyas hakkında benzer bir hikâyeye sahip değiliz (Lurker 2004: 109). Nadiren boğa üzerinde resmedilse de hemen her zaman geyik üzerinde resmedilir (Fig. 38) (Darga 1992: 194). Geyik, aslan ve boğadan sonra Hitit ve Geç Hitit sanat eserlerinde en sık kullanılan motiflerdendir. Bilhassa Zincirli ve Arslantepe'de sıkça karşılaştığımız Assur etkisiyle gelişmiş av sahnelerinde bir kompozisyon içerisinde (Darga 1992: 238-239), Sam'al Zincirli'de birbirinden ayrı pozisyonlandırılmış yürür vaziyette (Darga 1992:236-237), Hurri etkisiyle Alacahöyük'te hayat ağacı motifleriyle birlikte sıkça kullanılmıştır (Darga 1992:149-150). Geç Hitit Devleti görsel sanatlarında Kırların Koruyucu Tanrısı, Karasu Birecik Kabartmasında geyiğin üzerinde durur vaziyette bir elinde yayı diğer elinde ise mızrak benzeri uzun sopası, başlığı, dizlerinin üzerine uzanan kısa kollu elbisesi ve başının hemen üzerinde güneş kursuyla resmedilir. Assur etkisinin görüldüğü ikinci biçime ait sanatsal özellikler taşıyan Malatya Aslanlı Kapıda ve Kültepe'de bir elinde avladığı tavşanı tutar vaziyette görülür (Darga 1992: 329-331). Kahramanmaraş HACİBEBEKLİ Steli'nde de başında güneş kursu, bir elinde yay diğer elinde avını tutan bir tanrı mevcuttur (Orthmann 1971: 90) Karatepe'deki orthostatta Kırların Koruyucu Tanrısı Runtiyas'a benzer özelliklere sahip boğanın üzerinde duran bir tanrı geyik avlar ve sahnede bitkiler bulunur (Darga 1992: 338-339).

Fig.38. Geyik Üzerinde Kırların Koruyucu Tanrısı Runtiyas, Karasu Fotoğraf T. Bilgin 2011 Kaynak:

<https://www.hittitemonuments.com/karasu/> (28.12.2023)

2.8.1. Yazılı ve Görsel Eserlerde Runtiyas

Bu bölümde Runtiyas ile ilgili Geç Hitit dönemi dini tasvir ve yazıtlarında geçen bölümleri bir araya topladık. Luwi kökenli bir Anadolu tanrısı olması nedeniyle Anadolu'da bulunmuş eserleri ilk sıraya koyduk ve diğer eserleri de Tabal Bölgesini başlangıç konumu olarak kabul edip coğrafi olarak güneye doğru sıralandırdık. Bu bölümdeki amacımız, Runtiyas'ın konu edildiği yazılı ve görsel eserler aracılığıyla, kökeni olduğu düşünülen Anadolu platosundan uzaklaştıkça ne gibi değişimlere uğradığını anlamaya çalışmaktır. Bu bağlamda, Tanrının geçtiği yazıtların konumu, tasvir edilmiş özellikleri, yazılı metinlerde isimlendirilme yöntemindeki değişiklikler, yazıtlarda bulunduğu bölümün özellikleri ve bir arada anıldığı diğer semavi varlıkla olan ilişkisine değinmeye çalıştık.

1. M.Ö. 8. yüzyıl sonuna tarihlenen BOHÇA Steli modern Nevşehir sınırları içerisinde Kızılırmak kıyısında yer alan Bahçeköy'de bulunmuştur. Luwi Hiyeroglifiyle yazılmış stelde yönetici Kurtis, bu steli Tanrı Tarhunzas ve Geyik Tanrı Runtiyas için yaptırdığını belirtir. Kurtis yazıtta, tanrılara iyi olduğu için tanrıların da ona ne babası ne de dedesine olmadığı kadar çok yardımcı olduğundan bahseder ve son bölümde burada "100 ceylan" avladığını yazdırır (Hawkins 2000: 478-479). Bir sonraki bölümde detaylıca bahsedeceğimiz Konya'da bulunan EMİRGAZİ bloğunda, Hitit Krallarının Kırkların Tanrısı'nın izniyle avlandığı özel bir bölgeden bahsedilir. EMİRGAZİ bloğu, BOHÇA Steli'nin yaklaşık 145 km güneydoğusunda bulunmuştur. Benzer bitki örtüsüne ve coğrafi özelliklere sahip bu bölgede, Geç Hitit Krallarının da tıpkı Hitit Kralları gibi bir Kır Tanrısı'nın vesilesiyle avcılık yapması, Hititlerden Geç Hititlere geçmiş, avcılık ve avla ilgili dini öğeler taşıyan bir geleneğin sürekliliğini göstermesi açısından önem arz eder.
2. Adana'nın Madenköy isimli yerleşim alanının yakınında bulunmuş BULGARMADEN Yazıtı, Tabal bölgesinde yer alan Tuwana Ülkesi'nin kralı Warpalawas'ın vassalı olduğu anlaşılan Tarhunzas isimli bir yönetici tarafından yaptırılmış Luwi Hiyeroglifiyle yazılmış yazıttır. Bu yazıtta Tarhunzas, kralın Kutsal Muti Dağı'nı ve çevresindeki toprakları kendisine vermesiyle bölgeye Tanrı Tarhunzas ve Tanrı Runtiyas'ın bolluk ve bereket getirdiğini anlatır (Kalaç 2012: 61-68) Yönetici, Tanrı Runtiyas'ın bahsi geçen bu bereketi, bölgeye "yabanıl hayvanlar hediye etmesiyle" gerçekleştirdiğini belirtir (Hawkins 2000: 523-524). BULGARMADEN Yazıtı, İVRİZ Yazıtı'na da oldukça yakın bir bölgededir. Hutter, Kırkların Geyik Tanrısı'na olan inancın Tabal bölgesinde Geç Bronz Çağı'ndan beri sürdüğünü iddia eder (Hutter 2003: 273). BULGARMADEN ve BOHÇA yazıtları, Hitit dönemi etkisinin görüldüğü Anadolu kökenli Kırkların Koruyucu Tanrısı Runtiyas'a ve avcılık kültürüne olan inancın Demir Çağı'nda, Tabal'daki Geç Hititler arasında var olduğunu gösterir niteliktedir.
3. Arslantepe'de bulunan, üzerinde kabartma ve Luwi Hiyeroglif bir yazıt bulunan, stilistik özellikleri nedeniyle M.Ö. 10. yüzyıl sonunda dikildiği düşünülen MALATYA 13 Steli üzerindeki hiyeroglif yazıda Koruyucu Tanrı Karhuhas ve Kubaba birlikte anılmaktadır; "*Bu(?) Geyik-Tanrısı Karhuhas... Kubaba: fakat bu tanrısal varlık...[yani ve yani] silen [bu anıtı](?)*." ifadesi bulunur (Hawkins 2000: 328-329). Kabartmada ise güneş kursunun altında tanrı olduğu anlaşılan iki varlık karşılıklı durur vaziyettedir. Sağ tarafta bir boğanın üzerindeki tahtında elinde aynasıyla oturan Tanrıça Kubaba yer alır. Tanrıçanın karşısında yer alan figür Geyik

Tanrısı Karhuhas'tır (Vieyra 1946: 130-135). Karhuhas'ın Hitit Kırkların Koruyucu Tanrısı Kurunta'nın ve Luwi Kırkların Koruyucu Tanrısı Runtiyas'ın Karkamış'taki karşılığı olduğu düşünülmektedir (Taracha 2009: 112). Ancak Anadolu'daki Geyik tanrılarında farklı olarak buradaki kabartmada Geyik Tanrı Karhuhas, Anadolu'da Kır tanrılarının bineği olarak karşılaşılan geyik yerine bir aslan üzerinde resmedilmiştir (Fig. 39). Karhuhas'ın 10. yüzyıla tarihlenen Malatya'da bulunmuş MALATYA 13 Yazıtı ve kabartmasında yer alması, Karkamış'a özgü olarak tanımlanan bu tanrının tapınım alanının güneydeki Karkamış'tan Torosların aşarak kuzeye Malatya'ya ulaştığını ve orada Luwi Tanrısı Runtiyas'ın yerine kullanılmaya başlandığının bir göstergesi olabilir. Bu duruma, Karkamış'ın diğer Geç Hitit krallıkları üzerinde özellikle M.Ö. 12. ve 10. yüzyıllarda sahip olduğu örnek konum yol açmış olma olasılığı vardır. Karhuhas'ın bu yazıt ve kabartmada yer almasının bir diğer nedeni de eserin Karkamışlı bir taş ustası tarafından yaptırılmış olma olasılığıdır. Böyle bir durumda taş ustası, Geyik Tanrısı'nı, Runtiyas yerine tanıdığı Karhuhas ismiyle yazmış, kabartmayı da aşına olduğu üslupla şekillendirmiş olabilir. Tanrıça Kubaba ile Tanrı Karhuhas, KARKAMIŞ A15 ve KARKAMIŞ A11 b 3-c 4, TELL AHMAR 6 ve CEKKE yazıtlarında olduğu gibi bir aradadır (Payne 2012). Bu yazıtların Torosların güneyinde ve Karkamış yakınlarında bulunmuş olması, bir Karkamış tanrısı olan Karhuhas'ın dini ve tasvir sanatı vesilesiyle yayıldığına göstergesi olma ihtimali vardır. Ayrıca yine Malatya Krallığı içerisinde bulunmuş libasyon sahnesini konu alan bir orthostatta geyik üzerinde bir tanrı figürü görülür. Boynuzlu bir başlık giyen tanrı elinde avcılığın sembolü olan bir yay tutar (Fig 40).

4. Malatya yakınlarında Hekimhan'da *in situ* olarak bulunmuş, yerel bir inşaat için Runtiyas isimli bir yönetici tarafından yaptırıldığı düşünülen M.Ö. 8. yüzyıla tarihlenmiş ŞIRZI Kaya Yazıtında, Runtiyas'a şükranlar sunulur ve yazıtın koruyucu büyü kısmında da ismi geçer: “*Bu IPA? TARPAMI- Sa(?)tiruntiyas, kahraman, Malizi Beyi, Karaman Sahwis'in oğlu, Runtiyas'ın kıymetli hizmetkari, yaptı. Lordum IPA? Runtiyas ben ritüelle kutsanmış. IPA? Runtiya'nın dağları önünde eğilsin(?)... ve onun için SUP-... bahşetsinler yaban hayvanlarının ki gibi*” (Hawkins 2000: 322-323). Bu yazıt, Tabal bölgesinde avcılık, yabani hayvanlar ve dağların kontrol edilmesi ile yakından ilişkilendirilmiş Runtiyas'ın, bu coğrafyanın ötesinde Melid Krallığı içerisinde benzer vasfını koruduğunu gösterir niteliktedir. Buna ek olarak yöneticinin “Runtiyas” ismini taşıması, bölgede tanrıya olan saygıyı yansıtıyor olabilir (Dillo 2013: 332-340). Malatya Hekimhan'da bulunan ŞIRZI Kaya Yazıtı, bir önceki maddede yer verdiğimiz MALATYA 13 Steli'nin bulunduğu Arslantepe'nin 90 km kadar kuzeybatısında yer alır. Arslantepe'deki yazıtta Geyik Tanrı'nın ismi Karhuhas olarak geçerken, ŞIRZI Yazıtı'nda Runtiyas olarak yer alır. Bu duruma Hekimhan'ın Tabal Ülkesi'ne Karkamış etkisini gözlemlediğimiz Arslantepe'den daha yakın olması ya da krallık içerisinde yaşayan Luwi toplumunun inanç üzerindeki etkisi yol açmış olması olasıdır. Sonuç olarak ŞIRZI Yazıtı, M.Ö. 8. yüzyılda Malatya Krallığı'nın kuzeybatısında Luwi Geyik Tanrısı Runtiyas'ın etkinliğini hala sürdürdüğünü göstermektedir.
5. Adıyaman ilinin doğusunda, modern Atatürk Barajının bulunduğu bölgeye yakın bir konumda bulunan, Geç Hitit Kummuh Krallığı sınırları içerisinde yer alan modern Eskitaş'ta tarafından yapılan kazılarda, ANCOZ olarak isimlendirilmiş bazalt ve kireçtaşı blok parçalar bulunmuştur

(Alp 1987: 61-70). M.Ö. 8. yüzyıla tarihlenen Luwi Hiyeroglifinde yazılmış yazıt parçalarında Runtiyas, Kubaba, Güneş Tanrısı, Şarrumas ve Fırtına Tanrısı isimlerine rastlanır ve içerik olarak bu tanrılara hanedan üyelerinin yaptığı adaklar yazdırılır. (Hawkins 2013: 65-70) Yazıtlarda geçen Tarhunzas ve Runtiyas, kökeni Anadolu olan Luwi tanrılarındandır. Tanrıça Kubaba, Karkamış ve çevresindeki bölgede saygı gören bir Tanrıçadır. Kummuh'da bu tanrıçaya rastlanması, Kubaba'nın çevre bölgedeki köklü geçmişinin yanı sıra Karkamış şehrinin Torosların güneyine kadar uzanan etkisiyle ilişkili olma ihtimaline sahiptir. Ancak diğer yönden düşünüldüğünde, daha çok Anadolu'nun iç bölgeleri ve Torosların kuzeyindeki yazıtlarda karşılaştığımız Runtiyas, Torosların güneyindeki Karkamış etki alanına yakın Eskitaş'taki bir yazıtta yer alır. Bu durum, tanrının yayılımıyla ilgili bizlere ipucu verir. Şarruma ise Hurri kökenli bir tanrı olup M.Ö. II. binyılda Hitit panteonuna dahil olmuş, Yazılıkaya'da da kabartması bulunan, dağlarla ilişkilendirilen bir tanrıdır. ANCOZ yazıtlarında Şarruma'nın isminin geçmesi, bölgede Hitit-Hurri inancının etkisinin sürdüğünün bir göstergesi olabilir. Şarruma'nın Tarhunzas ile birlikte anılması, Hitit panteonunda karşılaşılan Şarruma'nın Tarhunzas'ın oğlu olduğu inancının bölgede hala devam ettiğine yönelik bir gösterge anlamına geliyor olabilir. (Schwemer 2001: 486)

6. Adana'nın 130 km kuzeydoğusunda yer alan Karatepe arkeolojik alanında Azatiwadas tarafından Kuzey Kapı'da bazalt orthostatlara Luwi Hiyeroglif ve Fenikece çift dille yazılmış metnin 38-44 aralıklı satırlarında; “*§§ Bu kaleyi ben yaptırdım ve adını Azatiwadaya koydum. Bu yüzden Tarhunzas ve Runtiyas bu kelevi yaptırmam için peşimdeydi*” şeklinde Tanrı Runtiyas'a atıfta bulunulmuştur (Younger 1998: 17-18; Hawkins 2000: 44-46). Metnin Fenike dilindeki karşı bölümde ise Arami kökenli Keçilerin ve Kırların Koruyucu Tanrısı Reşeph, Runtiya ile özdeşleştirilmiştir (Younger 1998: 17-18; Hawkins 2000: 44-46). Suriye'de Aramiler arasında oldukça saygın bir konuma sahip olduğu anlaşılan Reshep'in Karatepe'deki yazıtta Fenikece bölümde kullanılması, bölgede Arami dininin Luwi dininin yanı sıra etkili olmuş olabileceğinin bir göstergesi sayılabilir. Ayrıca yine Karatepe'de Kuzey Kapısı sol duvarda bulunan bir orthostatta geyik avı sahnesi yer alır. Av sahnesinde elinde yay tutan sivri şapkalı bir figür, karşısındaki geyiği avlar gibi gözükmektedir. Darga, bu sahnedeki elinde yay olan figürün, avcı bir kral, bir kahraman ya da Geyik Tanrısı olup olmadığı konusunda fikir birliği bulunmadığını bildirir (Darga 1992: 338-339). Figür, Geyik Tanrısı ikonografisi taşısa da sembol bineği olan geyik yerine boğaya biliyor oluşu karışıklık yaratır (Fig. 41) (Darga 1992: 338-339).
7. M.Ö. 8. yüzyılda yaptırıldığı tahmin edilen, Luwi Hiyeroglifinde yazılmış TELL TAYINAT 2 Yazıtı parçalarında, Kırların Koruyucu Tanrısı Runtiyas'ın ismi Tarhunzas ve Ea ile beraber metnin koruyucu büyü kısmında geçer. Metnin lanet bölümünde de aynı tanrılardan yazıtta zarar verenlerden şikayetçi olmaları dilenir (Hawkins 2000: 367-371). Anadolu kökenli Runtiyas ve Tarhunzas'ın yanı sıra metinde Ea'nın da geçmesi, bölgede Mezopotamya tanrılarının hala sürdüğü ve yerel Luwi inancıyla birleştiğinin bir göstergesidir. Amik Ovası'nda yer alan Tell Tayinat, M.Ö. II. binyıldan itibaren bölgede önemli bir konuma sahip bir kültür merkeziydi. Demir Çağı'nda Pattin/Walastin Krallığı'na başkent yaptığı düşünülen şehirde, Luwice yazıtlar, orthostatlar ve portal aslanları bulunmuştur (Hawkins

2000: 367-371). Hawkins, Tell Tayinat'ta bulunan oldukça hasarlı TELL TAYINAT 1 isimli bazalt zemin üzerinde oturur vaziyette olduğu tahmin edilen heykel ile Karkamış Kral Kapısı'nda bulunan ve 10. yüzyıl sonunda yapılan heykele benzediğini belirtir (Hawkins 2000: 367-371). Heykel, iki aslan ortasında *knielauf* formunda duran bir cinin bulunduğu bazalt zeminin üzerinde tahtta oturan sakallı bir figür içerir. Gilibert, 10. yüzyıl sonunda Karkamış'ta yaptırılmış *Atrisuhas* isimli heykelin, kral Suhi'nin ruhunu temsil ettiğine inanıldığını ve torunu Katuwas tarafından yaptırıldığını aktarır. Eğer Tell Tayinat'taki parçalanmış heykel benzer bir forma sahipse, yine Karkamış etkisiyle tanrısallaştırılmış ata/kral kültürünün Pattin Krallığı'nda da görülmesi mümkündür (Gilibert 2011: 46).

8. Fırat'ın doğusunda, Karkamış şehrinin güneyinde, Til Barsip Krallığı sınırları içerisinde yer alan Tell Ahmar höyüğü yakınlarında bulunmuş TELL AHMAR 6 Steli, geleneksel temaların hâkim olduğu bir yapıya sahiptir. Masuwari kralı Hamiyatas, yaptırdığı bu anıtsal yazıtta, tarihsel arka plan eşliğinde desteğini aldığı tanrıları bir arada sunar. Tanrılar arasında Runtiyas ve Karhuha'da bulunur (Payne 2012: 94-96). Runtiyas ile Karhuha'nın bir arada bulunması, bölgede Luwi dini kadar Karkamış'a ait yerel inançlar ve tanrıların da etkili olduğunun bir göstergesi niteliğindedir (Fig. 42) (Bunnens, vd. 2006).

Sonuç olarak Runtiyas ile ilgili Luwi Hiyeroglif yazıtlarını ve Geç Hitit coğrafyasında bulunmuş kabartmaları incelediğimizde, Tabal bölgesindeki başta BULGARMADEN ve BOHÇA yazıtları olmak üzere eserlerde, Anadolu ve Luwi kökenli Kır Tanrısı Geyik Tanrısı'na rastlanırken, Karkamış kökenli Geyik Tanrı Karhuhas ve Arami Geyik Tanrı Reshep'e rastlanmaz. Luwi Geyik Tanrı Runtiyas bu bölgedeki yazıtlarda, özellikle yaban hayvanları, kutsal dağlar ve avcılıkla ilintilendirilmiştir ve eski Hitit inanç sisteminden özellikler taşır gibi görünmektedir. Malatya'nın kuzeybatısındaki ŞIRZI Yazıtı, Tabal bölgesinde bulunan yazıtlarla ortak özellikler barındırırken hemen güneydoğusundaki krallık merkezi Arslantepe'de bulunan MALATYA 13 Steli'nde Karkamış Geyik Tanrısı Karhuhas'ın ismi geçer ama Runtiyas'a rastlanmaz. MALATYA 13, ANCOZ ve TELL AHMAR'da bulunan yazılı ve görsel eserlerdeki Kır Tanrısı olarak Tanrı Karhuhas'a rastlanmaktadır. Buna ek olarak yukarıda değinmediğimiz ancak Kahramanmaraş'ta bulunmuş MARAŞ 10 Yazıtı, Halep'te bulunan BABYLON 2 taş kâse üzerindeki yazıtta da Kır Tanrısı olarak Runtiya'ya değil Karhuhas'a rastlanır. Coğrafi dağılım alanı olarak, Karkamış şehri haricinde, Fırat'ın doğusundan Güneydoğu Toroslarının kuzey ve güney yamaçlarına, buradan da batıya doğru Amik Ovası'na kadar olan bölge içerisinde, Kır Tanrısı özelinde Karkamış etkisinin görülmüş olabileceği muhtemeldir. Akdeniz sahiline doğru gidildiğinde ise, Pattin Krallığı'ndaki TELL TAYINAT 2 Yazıtı'nda, Runtiyas tekrar görülür ancak Karhuhas ile birlikte anılır. Karkamış'tan uzaklaştıkça Adana'da Karhuhas'ın yerini, bölgeye M.Ö. 12. yüzyıldan beri göç eden Aramilere ait Suriye-Arami Tanrısı Reshep'in aldığı görülür ve Runtiya ile Reshep Arami etkisiyle özdeşleştirilir. Runtiyas'a tapınım, Luwi dinin görüldüğü ve tamamen Karkamış ile Arami inançlarının ortodoks formlarının etkili olmadığı bölgelerde karşımıza çıkıyor gibi gözükmektedir.

Fig. 39. MALATYA 13 Steli, güneş kursunun altında sol tarafta aslan üzerinde, sağ elinde mızrağı sol elinde üç çatalı bir obje tutar vaziyette, üç boynuzlu bir şapka takmış Tanrı Karhuhas ve karşısında boğa üzerindeki tahtında elinde aynasıyla oturan Tanrıça Kubaba (CHLI Pl. No 164)

Fig. 40 Malatya'da bulunan orthostat üzerinde geyik üzerinde Tanrı. M.Ö. 12-10. yüzyıl (Orthmann 1971: Taf. 41 Malatya A/9b)

Fig. 41. Karatepe’de boğaya binmiş bir tanrı ya da kral okla geyik avlarken. (Orthmann 1971: Taf. Karatepe A/29).

Fig. 42 Karkamış’taki Atrisuha heykeli (Orthmann 1971: Taf. Karkemis H/ II).

2.8.2. Hitit Dönemi Geyik Tanrısı’nın Geç Hititlere Yansıması ve Avcılık Kültü

Geyik ve boğa avı, Anadolu coğrafyasında Çatalhöyük’ten bu yana görsel sanatta yeri gözlemlenebilen önde gelen sahnelerden olmuştur. Erken Bronz Çağı’ndan bu yana Mezopotamya dini sanatı ve yazımında iki hayvan da tanrılar ile özdeşleşmiştir. Anadolu özelinde de bu durum sürekliliğini devam ettirir. Boğa, Fırtına Tanrısı’nın, Geyik ise Kırların Geyik Tanrısı’nın simgesi olmuştur. Hititlerde M.Ö. 13. yüzyılda III. Hattuşili ve IV. Tuthaliya dönemlerinde Geyik Tanrısı krallarla birlikte anılır hale gelmiş ve dini sanatta temsil alanını bir hayli genişletmiştir (Hawkins 2006: 49-51).

Yakındoğu'da avcılık, kraliyetin maiyetine ve düşmanlarına gücünü göstermesi için propaganda aracı olarak kullanılmıştır. Hitit kralları da avcı kimliklerini yaptırıldıkları yazıt, kabartma ve stellerde gözler önüne sermekten geri kalmamıştır. Alacahöyük'teki geyik avı rölyefleri (Bittel 1976: 224-225; Hawkins 2006: 50), Schimmel geyik başlı ritonu (Güterbock, Kendall 1995: 14), Urhi-Teşub için yaptırılmış Fırtına Tanrısı mührü ve Taprammi mührü Hitit dönemine ait geyik avı örnekleri arasında sayılabilmektedir (Hawkins 2006: 49-51). Hitit çiviyazısında ^DKAL, Luwi Hiyeroglif yazısında da (DEUS)CERVUS şeklinde yazılan Geyik Tanrısı Runtiyas'ın, IV. Tuthaliya döneminde Hititlerdeki Geyik Tanrısı Inara ile birleşerek dağ tanrılarıyla ve kralın av kültü etrafında gelişen inançla ilişkilendirilmiş olarak görülmeye başladığı tahmin edilir. Anıtsal bir altar içerisinde yazıtıyla birlikte bulunan EMİRGAZİ bloğu, Geyik Tanrısı ve Tanrıça Ala'nın Sarpa Dağı üzerindeki kült objesi olarak nitelenir ve Büyük Kral olarak anılan IV. Tuthaliya'nın ilahi ezgilerle döşenmiş avcı yeteneklerine yer verir. Aynı dönemden kaldığı düşünülen YALBURT 16+10 isimli blok parçalarında da benzer bir anlatım karşımıza çıkar. "...] büyük büyük torunu, Fırtına Tanrısı sever(?) ve bütün ülkeleri fethettim. Geyik Tanrısı sever(?) ve ben kahraman(im) the *463.*398 VITELLUS.*285²⁵Büyük Kral. Fırtına Tanrısı Efendim önümde koştuğunda...)"(Hawkins 2006: 57-59).

Hititlerdeki örneklerine benzer bir şekilde kutsal sayılan bir doğal alanda bulunan, M.Ö. 8. yüzyıldan kaldığı düşünülen, yönetici Kurtis tarafından yaptırılmış başarılı bir avın konu edildiği ve Fırtına ile Geyik Tanrısı'nın yer aldığı BOHÇA Yazıtında EMİRGAZİ ve YALBURT 16+10 bloklarındakine benzer bir anlatı karşımıza çıkar:

1. *İşte burada Tarhunza'ya iyiyim,*
2. *bana bu toprakları elde etme hakkı veriyor.*
3. *ve burada... Runtiya'ya iyiyim,*
4. *burada bana yabani hayvanları SAMAYA (olarak?) bahşediyor. (ya da SAMAYA hayvanlarını)*
(Hawkins 2006: 60)

Tıpkı YALBURT 16+10 ve EMİRGAZİ bloklarında olduğu gibi Fırtına Tanrısı'nın hikmeti, ülkeleri fethetmeye yarayan muktedir güç olarak belirtilirken, Geyik Tanrısı ise yabani hayvanlarla ve avcılıkla olan bağıyla anılıyor. Bu sayede kral ile av hayvanları ilişkilendiriliyor olmalı. Benzer bir gelenek, Assurlarda da bulunur. Tanrı Aşşur, Assur Krallarına av hayvanları üzerinde tanrısal bir hak verir. Kutsal bir bölgedeki stelde kendilerini "avcı" ünvanı ile adlandıran krallar, tanrısal bir özellik kazanmış algısı yaratmaya çalışıyor olmalı (Hawkins 2006: 58-64). IV. Tuthaliya'nın avcılık ile anıldığı ALTINYAYLA ve DELİHASANLI stelleri de benzer bir şekilde kral-av tanrısı-kutsal dağ üçlü ilişkisinde sunuluyor (Hawkins 2006: 58-64). İki stelde tezimizin ileriki bölümlerinde detaylıca değindiğimiz TANIR Steli gibi coğrafi olarak kutsal sayılan kırsal bir alana dikilmiş gibi gözüküyor. Geç Hitit Kralları'nın da Geç Bronz Çağı'nda Hititlerde karşılaşılan dini propaganda ile birleştirilmiş ilahi özelliklere sahip avcılığı ve avcılık ünvanını devam ettirmiş olabilmeleri muhtemeldir.

²⁵ 285 burada fırlatılan obje ok ya da mızrak

2.9. Geç Hitit Tapınakları

Hiyeroglifte tapınak kelimesinin yazımı (DEUS)DOMUS şeklindedir (Hawkins 2000: 406). Anadolu'da Hitit tapınaklarının aksine günümüze ulaşmış Geç Hititlere ait tapınaklarının sayısı kısıtlıdır. Geç Hititlere ait tapınakların neden günümüze kadar ulaşmadığı ise tartışma konusudur. Aro'ya göre olası yapılmış tapınakların dış etkenler, iç mücadeleler veya doğal afetler tarafından yıkılmış olabileceği üzerinde durulur (Aro 2003: 304-305). Geç Hitit krallarının iç ve dış çekişmelerden dolayı çok sayıda görkemli ve sağlam tapınaklar yaptırmamış olması da ihtimaller arasında düşünülebilir. Tapınakların bu denli az sayıda günümüze ulaşmış olmasıyla ilgili bir diğer görüş ise; Luwi toplumunun kültürel yapısından dolayı çok tanrının tapınım gördüğü ibadethanelerini dağlara ve kutsal doğal kaynak yerlerine kurmuş olmalarından kaynaklı olabileceğine yöneliktir (Aro 2003: 304-305). Geç Hitit tapınakları arasında Ain Dara, Halep, Tell Tayinat ve Hama tapınakları, Levant ve Suriye bölgesinde görülen *temple in antis* tarzından etkilenerek yapılmıştır. *Temple in antis* ya da sadece *in antis*, Suriye ve Levant'ta Orta Bronz Çağı'ndan itibaren ilk örneklerine rastlanan ve Demir Çağı boyunca görülmeye devam edilen, genellikle tapınaklarda kullanılan göreceyle basit yapıdaki mimari üsluptur. Çoğunlukla tek bir *cella*'ya sahip, temel iki yandaki ana duvarlar tapınağın son bulduğu duvarda bitmeyerek devam eden ve böylece antrede bir çeşit avlu oluşturan bir stile sahiptir. Tapınım gören kült ögesi ise doğrudan merkezdeki girişin karşısındaki en arka duvardadır (Trow 2015, :53-54). Aşağıda, Geç Hitit krallıklarında görülen tapınakların öne çıkanları en kuzeydeki Karkamış Fırtına Tanrısı Tapınağı'ndan en güneydeki Hama/ Tell Afis Tapınağı'na doğru sıralanmıştır.

2.9.1. Karkamış Fırtına Tanrısı Tapınağı

Karkamış'ta şehri içerisinde Aşağı Saray'ın olduğu bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkarılmış Fırtına Tanrısı'na ait tapınak portiko ve celladan oluşur (Woolley 1952: 168) (Fig. 43). "Büyük Merdiven" ve "Uzun Heykel Duvarı" ile bitişiktir. İç avlu içerisinde yer alan altar çevresinde hayvan kemikleri ve fildişi eşyalar bulunmuştur (Woolley, Barnett 1952: 169-170). Kuzey duvarının köşesinde yer alan ve Hitit İmparatorluk döneminden kaldığı düşünülen bir yazıt üzerinde, güneş diski içerisine "Büyük Kral" yazdırılmıştır (Woolley, Barnett 1952: 169-170). Tapınağın Orta Bronz Çağı öncesine uzanan orijinal bir yapının çağlar boyu tekrar modellenmesi sonucu Geç Hitit dönemine ulaştığı düşünülür (Woolley, Barnett 1952: 169-170). Tapınak Anadolu'daki diğer tapınaklarla karşılaştırıldığında daha küçük bir yapı modeline sahiptir (Aro 2003: 305-306). Hattuşa'daki 160 metre genişliğindeki Fırtına Tanrısı Tapınağı ile karşılaştırdığımızda yapısal boyut ve ek yapılar bakımından oldukça ufak kalır (Akurgal 1962: 99). Karkamış'ta ortaya çıkarılan, M.Ö. 8. yüzyıl ortası kral Kamanis dönemine tarihlenen bir yapı yazıtında, şehirdeki Kubaba Tapınağı'ndan bahsedilir. Yazıtta kral; "*Kubaba'nın tapınağını [...] ben yapturdım. Kendi heykelimi önüne koydum*" der ve Karkamış'ın Kraliçesi Kubaba'nın onurlandırılmasını ister (Hawkins 2000: 140-143). Bahsi geçen tapınak hakkında somut kanıtlara henüz ulaşılmamıştır (Aro 2003: 305-306). Kubaba Tapınağı olabileceği düşünülen yapı daha sonra Sargon Kalesi'nin bir bölümü haline geldiği düşünülmektedir (Woolley, Barnett 1952: 210-214).

Fig. 43. Fırtına Tanrısı Tapınağı, 1911-1914 (Woolley, Barnett 1952: Pl. No 37) Plate 37

2.9.2. Ain Dara ve Halep Tapınakları

Yapılan ilk arkeolojik çalışmalar doğrultusunda Geç Hititlere ait günümüze ulaşmış gün yüzüne çıkarılmış tapınaklar arasında en eskileri Ain Dara ve Halep'teki tapınaklardır. İki tapınak da Geç Bronz Çağı tapınak kültürünün bir devamı niteliğinde olması nedeniyle görece daha basit bir mimariye sahiptir ve Hitit tapınak mimarisinden ziyade Ebla kültürüne uygun yapıdadırlar (Aro 2003: 304-305). Her iki tapınak da Suriye ve Levant'ta görülen tapınak mimarisine uyarınca *temple in antis* tarzında olduğu düşünülür (Hawkins 2011: 35-38). Halep'in Fırtına Tanrısı bu şehirle ve tapınakla özdeşleşmiş derin bir kökene sahip bir tanrıdır. Halep şehrindeki tapınağın en alt zemininin dış duvarına heykel kabartmaları işlenmiştir. Fırtına Tanrısı, aslanlar, boğa adamlar, sfenksler ve balık adamlar gibi dini ve mitolojik semboller tapınağı çevreler. Fırtına Tanrısı ve boğa adamların tipolojisi Hitit İmparatorluk dönemiyle örtüşür (Hawkins 2011: 35-38). Ayrıca Süel buradaki "*bir elinde mızrak, öteki elinde lituus tutan tanrı*" tipolojisinin yapısal olarak Ortaköy'deki Hitit dönemi kabartmalarıyla uyuştuğunu iddia eder (Süel 2005: 691-693). Tapınakta yer alan bu süslemeli orthostatlar, Geç Bronz Çağı'nda eklenmiş olup önceki dönemde cellanın arka duvarında bulunan nişin önüne duvar çekilmiştir (Kohlmeyer 2012: 62). BABYLON 1 Steli ve yazıtlarının II. Nebukadnezar döneminde bu tapınakta alınıp Babil'e götürüldüğü düşünülmektedir. ALEPPO 4, ALEPPO 5, ALEPPO 6 Duvar Yazıtı ve kabartmalar bu tapınağa aittir (Hawkins 2011: 35-37).

1976 ve 1985 tarihlerinde Abu Assaf tarafından yürütülen ilk kazıların başladığı Ain Dara Tapınağı *in antis* biçimindedir ve tapınağın içerisinde bir kült havuzu bulunur. Portiko girişinde iki sütun mevcuttur. Girişte bir ayak izi vardır (Assaf 1990: 16-18). Ain Dara Tapınağı'ndaki heykelcilik, Geç Hitit'e özgü sitilin en erken örneklerinden sayılır (Hawkins 2000: 364). Tapınağın giriş kısmında sfenksler ve aslanlar bulunur. İç kısmındaki orthostatlarda ise bu yapının bir çeşit tapınak olduğunun anlaşılmasını sağlayan kuş başlı cinler, dağ tanrıları, kuş ve aslan başlı adamlara sahiptir ve bu figürler birbirinden ayrı pozisyonda yerleştirilmiş durumdadır (Fig 44) (Orthmann 1971: 461).

Fig. 44. Ain Dara Tapınağı çizimi. (Trow 2015: Fig. 39)

2.9.3. Tell Tayinat Tapınağı

Geç Hitit dönemine ait diğer bir tapınak ise Tell Tayinat'taki yapıdır. İlk olarak 1935 ve 1938'de kazılarına başlanılan tapınağın, kazılar sonucu ortaya çıkarılmış mimari buluntuların tamamı Demir Çağı'na tarihlenir. Ain Dara'daki tapınağa mimari olarak benzeyen tapınak, *in antis* olarak adlandırılan biçimde girişe sahiptir ve bu girişte mitolojik aslanlar bulunur (Aro 2003: 305-306). Uzun yapıdaki tapınağın *in antis* girişini uzun bir cella takip eder ve "Kutsalların Kutsalı" olarak isimlendirilen ufak bir odaya sahiptir (Harrison, Osborne 2012: 130-136). Bu odada sonraki döneme ait çivi yazılı tabletler de bulunmuştur (Trow 2015: 119-120). Yapı içerisindeki TELL TAYINAT 1 Yazıtı'nda kral Halparuntiyas ismi geçer. Yapıya ait diğer yazıt parçaları ise dağınık ve kırık olmakla beraber bir kısmı da M.Ö. 738 sonrası şehirdeki Assur yönetimine aittir (Hawkins 2000: 364-370). Yangın sırasında hasar almış "16. Yapı" olarak adlandırılan tapınağa bağlı ufak bir oda içerisinde seramikler, kaplar, süslemeli eşyalar, bakır ve demir aletler, silahlar ve sunu için kullanılan birçok eşyanın bulunduğu düşünülmektedir. Bölgedeki kazılar günümüzde de devam etmektedir (Fig. 45) (Trow 2015: 120).

Fig. 45 Tell Tayinat Hilani Sarayı (Yapı I) ve Tapınak Yapıları (Yapı II ve XVI) (Trow 2015: Fig. 43)

2.9.4. Hama Tapınağı

Diğer adı Tell Afis'tir. Tapınağın bulunduğu alan Neolitik Çağı'ndan beri yerleşim gören bir bölgedir ve Geç Bronz Çağı'nda Hitit kontrolü altına girmiştir. Hamath Geç Hitit Krallığı'nda tekrar yapıldığı anlaşılan tapınak, Hama şehri akropolisinin batı kanadındadır (Mazzoni 2013: 204). In antis biçiminde olduğu düşünülen tapınak kerpiçten yapılmıştır. Girişinde iki aslan *in situ* bulunmuştur. Yapının batısında yer alan altarda kaplar, kuş ve koyun kemikleri bulunmuştur (Mazzoni 2013: 24-33). HAMA 4 Yazıtı bölgede Kral Urhilina tarafından yaptırılmış Tanrıça Ba'alat'a ait bir tapınaktan bahsederken HAMA 5 Yazıtı Fırtına Tanrısı için benzer bir tapınağın varlığına değinir (Hawkins 2000: 401-402). Yazıtın ilk satırları ülkenin ne denli güvenli bir hale geldiğini belirten kral için propaganda kısmıdır. 5.satırdan sonrası şöyledir: *"Ve ben her bir tanrı için kendi yerini yaptırdım. Ancak bu yeri Ba'alat için yaptırdım, Ba'alat'ın ve kendi adımı (üzerine) yazdırdım. Kim bu yerden benim ve Ba'alat'ın adını kaldırırsa fakat sonra(?) Fırtına Tanrısı [...] Babamın ve Büyükbabamın zamanında Ba'alat Tapınağı geliri yetersiz kalmıştı. Bir kurban öküzü olan yanmış sunuyu tanrıya doğru yukarı ve aşağı yakmamıştılar. Fakat ben, benim zamanımda tapınak gelirsiz kalmayacak* (Riis, Buhl 1990: 20-22; Aro 2003: 306). Metinde bahsi geçen Hama III numaralı binanın bir tapınak olduğu tahmin edilmektedir (Riis, Buhl 1990: 20-22; Aro 2003: 306). Hamath kralı Zakkur tarafından yaptırılmış içerisinde Tanrı Baalshamin ve Hava Tanrısı Iluver'in isminin geçtiği Zakkur Steli bu tapınağın yakınlarında bulunmuştur.

Yukarıda incelediğimiz HAMA 4 Yazıtı'nda Kral Urahilina'nın Tanrıça Ba'alat için yaptırdığı ya da tamir ettirdiği tapınak için hazırlattığı yazıtta, kendisinden önceki babası ve büyükbabası zamanında bu tapınağa sağlanan gelirin ve kurban sunumunun yetersizliğinden bahseder ve kendisinin bu durumu nasıl tersine çevirdiğini anlatır. Kralın yazıtını incelediğimizde Geç Hitit kralları için bina yazıtlarının olduğu kadar tapınak yenilemenin de önemli bir fazilet olduğuna inanıldığını gözlemleriz (Payne 2012: 64-65). Benzer bir gelenek, Assur kralı Adad-narari döneminde tapınakların tamiri ile ilgili özverili davranılmasını değinen hatta bunu nasihat eden ve orijinal konumu bilinmeyen Anu-Adad Tapınağı'nın güneydoğu duvarında bulunan yapı direktifleri içeren A.0.76.3 isimli yazıtın 42-45.satırında gözlemlenir. Yazılanlar şöyledir: *"Gelecekte daha sonra gelen bir prens, o yapı eskidiğinde ve viran hale geldiğinde tamir etmeli. Yazıtı yazılmış adımı sarayında onarsın ki, (o zaman) [Aşşur] onun dualarını dileyecektir. Eğer kim yazıtımı ve (benim) ismimi (değiştirirse): Aşşur, lordum, onun hükümranlığını [alaşağı] etsin. [Tanrıça] Iştar, hanımım, [toprağının] mağlubiyetini getirsin. [Düşmanın] karşısında ayakta durmasın. Tanrı Adad topraklarını korkunç [yıldırımlar (ve) ızdırapla] yoksullukla vursun* (Grayson 2002: 136-137). Tapınak tamirinin öneminin temel konu olduğu yazıtın içeriği lanet formülünde hitap edilen tanrılar hariç hemen hemen Geç Hititteki örnekleriyle aynı. Yazıtı zarar verecek ya da yazıtı yazdıran kişinin şahsına ve sahip olduklarına karşı tanrıların en korkunç cezalar vermesine yönelik bir lanet içeriyor.

2.10. Kurban ve Libasyon

Hititlerde kurban dini ritüel ve büyü ile gündelik hayatın ayrılmaz bir bütünü olur. Tapınaklar ve kralların tanrılara yönelik gerçekleştirdiği dini seremoninin yanı sıra büyü ritüellerinde sıkça kullanılan kurban, tanrılar ile ihtilafı sonlandırmak, hastalıklara çare aramak ya da tanrılardan iyilik dilemek için gerçekleştirilirdi. Ritüeller sonunda hayvanın iç organları kara büyüü defetmekte, falda ya da hastaya iyileştirmekte kullanılmaktaydı (Schwemer 2019: 223-224). Büyü ritüellerini gerçekleştiren erkeklere

“Kâhin”, kadınlara ise “Yaşlı Kadın” olarak Sümerce logogramlardan Hititçeye çevrilmiş adlandırmalar kullanılırdı (Schwemer 2019: 223-224).

Kurban geleneğinin Orta ya da Geç Bronz Çağı’nda yaşayan Luwiler arasında ne derece yaygın olduğuna dair yazılı ve görsel bir kanıt henüz bulunmamakta. Ancak Hattuşa arşivlerinden öğrenilen bilgiler aracılığıyla Luwi toplumun ve kültürünün egemen olduğu Kizzuwatna’da, Luwi kökenli Tanrıça Uliliyaşi’ye koruma ve iyileştirme amaçlı kurban ritüelleri gerçekleştirilmekteydi (Hutter 2003: 252; Çilingir Cesur 2020: 124). Ayrıca yine Kizzuwatna’da kral ile kurbanın yerini değiştiren *tarpalli* büyüünün de görüldüğü tahmin edilmektedir (Çilingir Cesur 2017: 166).

2.10.1. Geç Hititlerde Kurban

Geç Hititlerde kurbanla geleneğiyle ilgili detaylı bilgi içeren rahip sınıfı tarafından tutulmuş bir metin günümüze ulaşmamıştır. Ancak Geç Hitit inancında da tanrılara kurban kesme adetinin olduğu, artlarında bıraktıkları yazıtlar ve orthostatlar üzerindeki sahnelerden anlaşılmaktadır. Bu bölümde, Geç Hitit yazılı metinlerinde kurbanla yönelik ifadeleri ve hangi tanrılara kurban verildiğini güneyden kuzeye olacak bir şekilde sıraladık.

Geç Hitit krallıkları arasında en güneyde olan Hama Krallığı’nda bulunmuş M.Ö. 9. yüzyıla tarihlenen HAMA 4 Yazıtı’nda Tanrıça Ba’alat için yapılan tapınak anlatılır. Metnin sonlarına doğru kral tapınakta tahminen Ba’alat için bir adak öküzü ve ekme sunduğunu belirtir (Payne 2012: 65). Ba’alat Batı Semitik Fırtına Tanrısı Ba’al’in eşidir. Fenike ve Kanaan panteonunda yer alır. Hama’daki yazıtta Tarhunzas’ın da ismi geçse de kurban Ba’alat’a yapılıyor gibi görülmektedir.

Kral Katuwas zamanında M.Ö. 10. yüzyıl sonu 9. yüzyıl başlarında yapıldığı düşünülen Karkamiş A11b+c Orthostat Yazıtı’nda kral, şehir kapılarının yukarı mahallelerine kadınlar için yaşam alanları yaptırdığını anlatır. Bu yaşam alanlarının içerisinde Karkamiş ile özdeşmiş Karhuhas ve Kubaba çifti için kurban bölmeleri yerleştirdiğini belirtir ve çifte yapılacak kurbanları sıralar:

“O yıl inşa ettirdiğim bu üst mahalleler ve lordum Karhuhas ve Kubaba için tören alayını gördüm ve onları bu platforma oturttum. Onlar için verilecek kurbanlar: tanrılar için yıllık ekme, Karhuhas için bir öküz ve koyun, Kubaba için bir öküz ve koyun, Sarkus için bir koyun ve KUTUPILI, erkek tanrılar için bir koyun, ka[dın tanrılar için bir koyun...]” (Payne 2012: 72).

Tabal Krallığı’nda günümüz Kayseri bölgesinde 8. yüzyıla tarihlenen KULULU 1 Yazıtı’nda kral Tuwatis’in vassalı Ruwas, ARATALI Fırtına Tanrısı için her yıl bir öküz, üç koyun kurban edeceğini belirtir (Payne 2012: 88).

Kayseri-Sivas arasındaki bir bölgede bulunmuş yönetici Sarwatiwaras tarafından yaptırılmış SULTANHAN Steli’ne ait yazıtta Üzüm Bağı Tarhunzas’ına yaptığı kurbanlardan sonra Tanrının yardımına yetiştiğine inandığını belirtir. Bu tarihten sonra da Tarhunzas için yıllık 2 koyun kurban edeceğini belirtir. Metnin kurban kısmı kırıktır (Payne 2012: 101-102). Metinden de anlaşılacağı gibi Üzüm Bağı Tarhunzas’ı Tabal bölgesinin güneyinde saygı gördüğü anlaşılan, Fırtına Tanrısı Tarhunzas’ın yerel bir tezahürüdür (Payne 2012: 101-102).

Adana Madenköy’de Kilikya Geçidi yakınında bulunan BULGARMADEN Yazıtı’nda yönetici Tarhunzas, kendisine efendisi Warpalawas tarafından kontrolü verilen Muti Dağı için her kim adak koyunu kurban ederse Muti Dağı tanrılarının o kişinin yardımına yetişmesi için dua eder (Payne 2012: 108).

Tahmini 8. yüzyıla tarihlenen Gurgum Başkenti Maraş yakınlarında bulunmuş MARAŞ III Heykel Yazıtı Geç Hitit tanrı ve tanrıçalarının başı olan Tarhunzas'a adanmıştır. Yazdırın kişinin adının silindiği yazıtta Tarhunzas için bir öküz, yıllık kurbanlar ve bir koyun kurban edildiği yazmaktadır (Hawkins 2000: 268)

Çukurova'nın kuzeydoğusunda M.Ö. 8. yüzyıla tarihlenen bölgenin yöneticisi Azatiwadas tarafından yaptırılmış çift dilli yazıtların Luwice versiyonunda *“İnşa ettirdiğim bu kale ve içerisinde gezinmesini sağladığım ... Tarhunzas, ve bütün nehir ülkesi onu onurlandıracak, yılda bir öküz, biçim(?) zamanı bir koyun ve hasatta bir koyun”* şeklinde Fırtına Tanrısı Tarhunzas'a verilecek kurbanları sıralar (Hawkins 2000: 54). Aynı yazıtın Fenike dilindeki versiyonunda ise aynı kurbanlar Fenike Fırtına Tanrısı Baal için istenir (Hawkins 2000: 54). Adanawa'da bulunan yazıt ver orthostatlar, Luwi, Semitik ve Arami kökenli birçok tanrıyı bir arada barındırması sebebiyle özel bir konumdadır.

Yukarıda yazıtlar aracılığıyla Geç Hitit krallıkları arasında kurbanın görüldüğü anlaşılmaktadır. Kurban işleminin gerçekleştirildiği tanrılar ise yöreden yöreye değişmektedir. Tabal bölgesinde SULTANHAN ve BULGARMADEN yazıtlarında görebileceğimiz gibi daha çok yerel tanrılar ile bolluk ve bereketle ilişkilendirilmiş Üzüm Bağı Tarhunzas'ına kurban adanır. Maraş'ta Fırtına Tanrısı Tarhunzas'a, Adanawa'da ise Fenike etkisiyle Baal ve Luwi etkisiyle de Tarhunzas'a kurbanlar adandığı görülmektedir. Karkamış'taki örnekler ağırlıkla kendi yerel tanrıları Karhuhas ve Kubaba'ya kurban adandığını göstermekte. En güneydeki Hama'da ise Kanaan ve Fenike dinin de etkisiyle Ba'alat'a kurban adandığı görülmektedir. Geç Hitit metinleri aracılığıyla öğrenebildiğimiz bir diğer bilgi ise en çok kurban edildiği anlaşılan iki hayvanın öküz ve koyun olduğudur.

Son olarak kurbanın yönetim erki açısından önemini açıklayabilmek için Detienne'in şu yorumunu vermeyi uygun bulduk: Marcel Detienne, Antik Çağ'da kurban'ın bir de toplumsal rolü olduğunu belirtir, kent içerisinde politik güç erki ile toplum arasındaki bağın kurulması, askeri ve siyasi işlevlerini kullanmak isteyen güç erkanının bu eylemi gerçekleştirmeden önce, her zaman ve sürekli kurban sunarak bunu bir çeşit ritüele dönüştürmesi sayesinde, toplumsal onayı ve birlikteliği sağlayabildiğini söyler. Bunun için ise kurban ritüelini ve beraberinde gelen kurban yemeğini zaruri kılar (Detienne, Vernant 1979: 8-13).

Geç Hititlerde görülen bir diğer sunu sunma metodu ise Libasyon yani sıvı sunmadır. Kutsal bir mabette yapılan Libasyon esnasında şarap, su, süt ya da kurbanın kanı gibi sıvılar tanrılara sunulur (Batmaz 2013: 802). Libasyon sahneleri Geç Hitit tasvir sanatında birçok örneğe sahiptir. Ancak bu alanda Arslantepe sahip olduğu libasyon sahnelerinin yaygınlığı ve birden fazla kültüre ait üslubu bir arada barındırması neticesinde ön plana çıkar. Bu nedenle konunun anlaşılması için vereceğimiz örnekleri Arslantepe üzerinden vermeyi uygun bulduk.

Aslanlı Kapı'nın batı kanadında bulunmuş M.Ö. 12. ve 11. yüzyıla tarihlenen libasyon sahnelerinde kral PUGNUS-*mili*'nin Ay ve Güneş tanrısı önünde libasyon gerçekleştirmesi yer alır. Kabartmanın solunda boynuzlu bir başlıkla, ayak bileklerine kadar uzanan püsküllü bir entari giymiş bir şekilde resmedilmiş kral, karşısındaki kanatlı, bir elinde topuz diğer elinde tahminen bir şimşek demeti tutan ve başlığının üzerinde hilal motifi bulunan Ay Tanrısı'na sunuda bulunuyor. Aynı orthostatta ilk sahneye bağlı olan ikinci sahnede bir insan figürü karşısında başlıksız başının üzerinde başında güneş kursu olan, uzun bir entari giymiş, bir elinde şimşek demeti diğer elinde lituus tutan Güneş Tanrısı bulunmaktadır (Fig. 46) (Orthmann 1971: 253)

Fig. 46 Arslantaş'ta kral PUGNUS-*mili* olduğu tahmin edilen insanın Ay ve Güneş Tanrısı'na sıvı sunumu, M.Ö. 12-11. yüzyıl, Arslantepe Fotoğraf: B. Bilgin 2017 <https://www.hittitemonuments.com/arslantepe/arslantepe07.htm> (15.12.2023)

Yine Arslantepe'de Kral PUGNUS-*mili* dönemine tarihlenen bir başka kapı orthostatında yer alan sahnede kral, dört tanrının önünde libasyon gerçekleştirmektedir (Fig 47). Kralın karşısında yer alan tanrılardan ilk boynuzlu sibri bir başlık takar. Bir elinde bumerang diğer elinde şimşek demeti tutar ve bir Fırtına Tanrısı'na benzemektedir. Soldan ikinci tanrı tek ayağını açık bırakan bir elbise giyer. Bir elinde çekiç öteki elinde balta tutar ve kanatları vardır. Orthmann bunun bir Güneş Tanrısı olabileceğini savunur (Orthmann 1971: 235) İkinci ile dördüncü sıradaki tanrılar birbirine benzer.

Fig. 47 Kral PUGNUS-*mili* dört tanrıya libasyon yaparken. Arslantepe, M.Ö. 12.-11. yüzyıl (Orthmann 1971: Taf. 5 Malatya A/5a) Tafel 5 Malatya A/5a

Malatya'da aynı dönemde kalma birden fazla libasyon sahnesi mevcuttur. Darga, bu libasyon sahnelerinde yer alan figürlerin çizimleri, giydikleri kıyafetler ve sahnelerin uygulanışıyla Hitit İmparatorluk dönemi dini sanatına oldukça benzediğini belirtir (Darga 1992: 226).

2.11. Geç Hititlerde Ölüyü Uğurlama

2.11.1. Ölümden Sonraki Yaşam İnancı

Geç Hitit toplumu dahilinde bir hayat son bulduğunda bedeninin nasıl defnedildiğiyle ilgili günümüze ulaşan kayıtlar bir hayli kısıtlıdır. Ölümden sonra ne olduğu ile ilgili doğrudan bir anlatı gerçekleşmezken günümüze ulaşan yazıt ve mezar yazılarından ipuçları sağlayabiliyor ve önceki dönemde bölgedeki inanç sistemini karşılaştırarak birtakım bilgiler edinebilmekteyiz. İnsanoğlunun birçoğu gibi Geç Hitit kralları ve elitleri de başarılarının gelecek nesiller tarafından hatırlanmasını istemiş, bu nedenden ötürü anıt eserler yaptırmışlardır. Artlarında bıraktıkları yazıtlar ve görsel sanat bize gösteriyor ki ölümden sonra bir nevi yaşamın olduğuna inanıyor olmalıydılar. Karkamış'ta bulunan Fırtına Tanrısı Tapınağı'ndaki KARKAMIŞ A2+3 isimli mimari yazıtta Kral Katuwas, yazıtta zarar

vermeyi amaçlayan kimseler için lanet formülünü içeren son kısmında şöyle konuşur; “...*Öldüğünde, Fırtına Tanrısı'nın ve Kubaba'nın yüzünü görmesine müsaade edilmesin ve o kimse tanrılar ile insanların önünde Fırtına Tanrısı tarafından lanetlensin!*” (Payne 2012: 73). Bu bölümün ölümden sonra tanrıların huzuruna çıkıldığı inancının bir delili olabileceğinin görüşündeyiz. Maraş'ta bulunan ziyafet temalı steller, Kohlmeyer (Kohlmeyer 1995: 2555) ve Bonatz'ın (Bonatz 2000: 37-46) görüşüne göre ölü kültleriyle ilgilidir. Yapım sitilleri ve kullanılan malzemelerin kalitesinin düşüklüğü göz önüne alındığında bu mezar stellerinin bir krala yahut elite ait olamayacağı düşünülür. Buradaki stellerde İmparatorluk döneminde de benzerlerine rastlanılan karı-koca ve anne-çocuk motifleri görülür (Aro 2003: 325-326). Mezar stellerinin Arami etkisiyle Geç Hititlere girdiği düşünülür (Darga 1992: 283).

Geç Hitit sanatında ölü yemeği sahneleri dikkat çeker. Bu sahnelerde krallar, kraliçeler ya da tanrısal varlıklar, Arami başlıkları, Frig fibulaları, Assur mobilyaları ile çevrilidir. Zincirli 'de Katumuwa isimli bir kişinin yaptırdığı mezar stelinde, ölümünden sonra yapılacak kurbanların detayları verilir ve burada anısal bir yemeğin de bahsi geçer (Bonatz 2014: 39-44). Tıpkı Hitit ve Mısır'da görülen ata kültürüne benzer bir durum vuku bulur. Hititlerde Osmankayası mezarlığında bulunan sayısı 200'ü aşkın mezarın hediyelik eşyalar ve yiyeceklerle doldurulması ile benzer bir anlayış taşır. Hititlerde inhumasyon ve kremasyon birlikte görülürdü (Bryce 2023: 238-239). Geç Hititlerde de benzer dini inanışının devam ettiğinin kanıtlayacak örnekler mevcuttur. Her ikisi de Demir Çağı'na tarihlenen Zincirli'de bulunan, ölünün gömülerek çevresinin hediyelerle süslediği mezar ve Karkamış'taki kremasyon kalıntıları bu duruma kanıt niteliği taşımaktadır (Hermann 2016: 64-77; Pınarcık, Gökce 2020). Karkamış'ta Woolley tarafından yapılan kazılarda ortaya çıkartılan, Geç Bronz Çağı ve Hitit üslubuna uygun Demir Çağı kremasyon mezarları içerisindeki kakmalar ve hediyelik eşyalar Yazılıkaya'daki mezarlara benzemektedir. Günümüzde de Hamzatepe bölgesinde kremasyon mezarlar üzerinde kazılar sürmektedir. Kazılarda 32 kadar *urne* ve fibulalar bulunmuştur (Uysal 2023: 471-473). Mezar alanlarındaki süreklilik bölgenin Hitit İmparatorluğundan beri süregelen geleneklerin devam ettiğinin bir göstergesi olabilir ve M.Ö. 10. yüzyılda Suhi- Katuwa Hanedanı ile başlayan yeniden inşa dönemine kadar ki yerel dini adetlere ışık tutar (Aro 2018: 262-263). Buna ek olarak Collins, Demir Çağı'nın başında Anadolu'dan gelen halkların Suriye'de daha önce oldukça az olduğu tahmin edilen kremasyonu arttırmış olabileceğini iddia eder (Collins 2008: 214-215). Luwi inancına göre Yeryüzünün Güneş-Tanrıçası ölüleri günahlarından arındırıyor ve onu yukarı taşıyordu. Benzer bir inanç Kizzuwatna aracılığıyla Hitit panteonuna da geçmiştir (Hutter 2003: 226-227). Geç Hitit krallıkları içerisinde Güneş Tanrısı'nın ölü gömüsüyle ve öteki hayatla ilişkili olduğuna dair yazılı kaynaklarda bilgi olup olmadığı şaibelidir. KARKAMIŞ A6 Yazıtı'nda yönetici Yariris, Güneş Tanrısı'nın adını anarken yaptığı bir fiil hakkındaki inanışı bildirir; “*Ben yönetici Yariris...prens, batıda ve doğuda bilinen prens(?), tanrılar tarafından sevilmiş. Ve... adaletimden dolayı, Fırtına Tanrısı ve Güneş Tanrısı adımın cennetin ötesine geçmesini sağladı...*” (Payne 2012: 81-83). Metnin devamı isminin dünyanın dört bucağında duyulduğunu bahsetmesiyle devam eder. Ancak Fırtına ve Güneş tanrılarının isim de olsa insana ait bir olguyu cennete taşıdığına dair olan eski inancın da devam ettirildiğine dair bir işaret olabilir.

2.11.2 Mezar Yazıtları

Geç Hitit toplumları özelinde mezar anıtları ve yazıtları daha üst zümrelere özgü kalmıştır. Bu mezarlar aracılığıyla kişiler kendi ve kimi zaman da aile bireylerinin adlarını ölümsüz kılmış, ölümünün ardından gerçekleştirilmesini istediği ritüelleri yazdırarak hem ata kültürüne hem de ölümle ilgili yerel inançlara ışık tutulmasına aracı olmuşlardır (Payne 2012: 45-46).

TİLSEVET Gaziantep Mezar Yazıtı'nda ölünün ardından kendi ağzıyla şunlar yazılmıştır; “*Bu stel Uwawas için dikilmiştir. Kadınsal zamanlarımdan sonuna kadar keyif aldım. Erkek soy vadettim ama kız soy verdim. Bu stel evlatlarım tarafından benim için iyilikle dikildi. (Her) kim bu steli çiğnerse, tanrılar ondan davacı olsun!*” (Payne 2012: 45-46) Yerel örf ve adetlerin kadına bakışımı da detaylı olarak görebildiğimiz bu yazıt örneği, mezar yazıtlarının kısa bilgiler ve koruma büyüsü içerdiğini de gözler önüne serer niteliktedir. Benzer ve bir o kadar kısa örnekler KARKAMIŞ A1b Kapı Orthostatı'nda Kral II. Suhis'in karısı için yaptırılmıştır. Yazıtın sonundaki “*Eşim her nerede kendi ismini onurlandırırsa, benim ismimi de iyilikle onurlandırın*” duasıyla biter (Payne 2012: 46-47).

Hama bölgesindeki MEHARDE, SHEIZAR isimli çift steller büyük bir kadın figürü içerir ve kadın bir aslanın üzerindedir. Watasatina kralı Taitas ve eşi Kupapayas'a atfedilen bu eserde yer alan yazıtta şunlar yazar:

2.11.2.1. Meharde

§§ 1-2 “*Bu stel Toprağın Kutsal Kraliçesi'ne (aittir). Kahraman Taitas, Walistin kralı, bu steli onun için yaptırmıştır.*

§§ 3–8 *Ve (her) kim [...] bu stele ... Fakat (her) kim yaparsa [...] kendisi için, Toprağın Kutsal Kraliçesi ondan davacı olsun! Ve (her) kim bu steli (onun) yerinde tersine çevirirse, Toprağın Kutsal Kraliçesi onun ... yok etsin!*

§ 9 *A- *268-zas, iyi (?) Kâtip (bunu) kazıdı.*” (Payne 2012: 49-50) (Fig. 48).

Toprağın kraliçesinin kim olduğu bilinmemekte. Kitionik bir tanrıça olabilir. Walistin kralı Taitas, bu tanrıçaya steli adadığını belirtir (Payne 2012: 49-50).

Fig.48 Meharde Mezar Yazıtı (CHLI III Pl. No. 225)

2.11.2.2. Sheizar

§§ 1-4 “Ben Kupapiyas, Walistin kralı kahraman Taitas’ın karısı. Adaletim sebebiyle yüz yıl yaşadım ve çocuklarım beni ... mezar ateşinin(?) üzerine koydular(?) ve torunlarımlarım, torunlarımlarımın torunları (ve) torunlarımlarımın torunlarının torunları bu stelin ... olmasını sağladılar.” (Payne 2012: 49-50)

Yazıt bu şekilde devam etmekte. Toprağın Tanrıçasının tam olarak kim olduğu bilinmese de tanrısal özellikleri nedeniyle Kubaba olabileceği düşünülmekte (Payne 2012: 47). Yazıtta geçen mezar ateşi (pyre) çevirisi, Karkamış Geç Hitit Krallığı’nın kralı ve kraliçesinin kremasyona uğramış olabileceğinin göstergesidir (Fig. 49).

Fig. 49 Sheizar mezar yazıtı, Kaynak CHLI III Plate 228

KULULU 4 Yazıtı’nda Tabal kralı Ruwas, yaptıklarını ve tanrıların onu ne kadar sevdiğini anlatır. Kendisini Güneş Tanrısı’nın adamı olarak adlandırır ve zürriyetinin bu tanrıya ait olduğunu söyler (Payne 2012: 50-51). Güneş Tanrısı’nın isminin mezar taşında geçirilmesi, önceki bölümde de incelediğimiz geleneksel Luwi-Hitit Güneş Tanrısı ile ölüm arasındaki ilişkiyi pekiştirebileceği inancını taşımaktadır. Bahsettiğimiz buluntuların yanı sıra bölgedeki Gurgum Kralı III. Halparuntiyas’a ait olduğu tahmin edilen taş anıtsal mezar yazıtı da mevcuttur (Payne 2012: 52-53).

Bu bölümde son olarak ele alacağımız yazıt Tabal Kralı Wasusarmas’a ait olan TOPADA Yazıtı’dır. Oldukça uzun olan yazıt Assur kaynakları tarafından tahmini M.Ö. 730-728 yıllarına tarihlenir. Kral, tanrıların gözünde mimari, askeri ve insani olarak yaptıklarını anlatır. Yazıt içerisinde sık sık Fırtına Tanrısı ve Tanrı Şarruma’nın ismi geçer (Payne 2012: 54-59). Şarruma Hurri kökenli, boğa ile

simgelenen, dağlarla yakından ilişkili olup Hepat ve Teşub'un oğludur. Hitit panteonunda Güneş Tanrıçası Arinna'ya denk gelen Hepat'ın oğlu olarak Şarruma'nın buradaki yerinin Güneş Tanrı/Tanrıçalarına yakınlığı nedeniyle olabileceği ihtimal dâhilindedir.

2.12. Geç Hitit Mitolojisinin Temelleri

Yakındoğu mitolojisini bir bütün olarak ele aldığımızda benzer hikayelerin farklı formlarıyla karşılaşırız. Mitolojik unsurların ya da tanrıların muktedir olduğu özellikler yani *imago dei*'si, onlara inanan toplumların yaşadıkları coğrafya, toplumsal yaşam şartları ve kollektif bilinçlerine göre değişiklik gösterir yani ekosistem bir üst yapı olarak alt yapıları etkileyen yegâne unsurlardandır. Arkaik insan çevresindeki fenomenleri önce somut daha sonra soyut biçimlerde tasavvur etmiştir. Bu tasavvurlarını eserlere yansıtarak inanışları ve kozmografilerini bizlere sunarlar (Eliade 2020: 20-21) Mitoloji ve ekosistem birbirine bağlı iki unsurdur. Güney Mezopotamya'da Dumuzzi Ekin Tanrısı rolüyle ön plana çıkarken Kuzeyde bir Çoban Tanrısı'dır. Geç Hitit din ve mitolojide buna şahit oluruz. Tıpkı Anadolu ve Mezopotamya'daki diğer toplumlar gibi ekinin yağmur ile sulanmasına muhtaç yönetim erkenden ve halktan en çok hürmeti gören tanrı Tarhunzas'tır. Boğa ve aslanın mitolojik tezahürü faunanın insan zihnindeki bir yansımasıdır. Vernant, bizim de konumuzun ana unsurlarından olan din ve mitolojinin farklılaşması neticesinde halk nezdindeki kabulünün sınırı olarak "Kültürle özdeşmiş kollektif gerekliliğe boyun eğmeyi" şart koşar ve değişim ne derece olursa olsun aslına sadıklığı vurgular (Vernant 1987). Bu nedenden ötürü, Anadolu'ya özgü tanrılar, Hitit, Luwi ya da Hurri olsun Geç Hititlere geçtiğinde ufak değişikliklere uğrasa da öz olarak bütünlüğünü himaye eder. Anlaşılmaktadır ki konu din ve kültür olduğunda kırsalda yaşayan insan için değişim ya çok yavaş ya da *nihil novum sub sole*'dir.²⁶

2.12.1. Mitolojik Bir Figür: Aslan

Bu bölümde Geç Hitit, Mısır ve Mezopotamya'da görülen aslan motiflerini sanatta ve mitolojide olmak üzere ikiye ayıracağız. Birincisi, mitoloji ve dinde aslan motifleri taşıyan, aslanla sembolize edilen öğelerdir. İkincisi ise mimari birer obje olarak koruma ve hasım ruhları defetme gibi mistik bir amaç güttüğüne inanılan kapı girişlerinde çift aslanlardır. Burada vereceğimiz örnekler, Geç Hitit mitolojisinin gözlemlenebildiği stel, rölyef ve plastik sanat içerisinde aslan figürünün oldukça sınırlı bir yansıması olup, ana konunun anlaşılacak diğer örneklerle olan benzerliklerin kısaca ifade edilmesi hedeflenmiştir.

2.12.1.1 Geç Hitit Dini Sanatında Aslan ve Aslan Adam Motifi

Yarı aslan yarı insan figürler Geç Hitit sanatı boyunca sıkça görülür. Karkamış (Fig. 50), Zincirli (Fig. 51) ve Malatya'da (Fig. 52) görülen aslan insanlar, uzun boyunlu, bir ellerinde av hayvanı diğer ellerinde bir çeşit tokmak taşırlar ve bu "aslan maskesi takmış insan" tipolojileriyle Assur etkisinin başladığı M.Ö. 850-800 arası sanatsal dönemin özelliklerini taşırlar. Bu sanatsal forma uygun yapılmış aslan adamların koruyucu bir varlık vasfına ek olarak avcılıkla da ilgili olabileceği düşünülür (Orthmann 1971: 312-313).

²⁶ Güneşin altında yeni bir şey yok. Marcus Aurelius

Fig. 50. Arslantepe’de 12 ila 11. Yüzyıla tarihlenen iki aslan figürlü orthostat kapısı. Bölgedeki diğer orthostatlarda da görülen Hitit üslubunda giysiler giymiş, ellerinde silah tutar vaziyetler. Ortalarında bir bitki mevcut. (Fotoğraf B.Bilgin 2012) <https://www.hittitemonuments.com/arslantepe/arslantepe21.htm> (28.12.2023)

Fig. 51. Zincirli İç Hisar güney kapısında bulunan avını bir eliyle tutmuş aslan adam. Zincirli’deki aslan adamlar, diğer mitolojik çizimlerde de görülen Zincirli üslubunda uyumsuz uzun boyunlara sahiptir (Darga 1992: 262)

Fig. 52. Karkamış Haberciler Duvarında diz üstü elbiseler giymiş ellerini dua pozisyonunda tutan aslan adamlar. (Fotoğraf B.Bilgin 2022) <https://www.hittitemonuments.com/karkamis/> (28.12.2023)

Orthmann'ın Taf. No. Ain Dara D/6'da aslan adamlar, kuş başlı cinlere benzer özellikler sergiler ve kanatları vardır. Ain Dara'da cella'yı çevreleyen duvarlarda bir tanrı olduğu tahmin edilen figürün sağında ve solunda iki aslan elleri havada kanatlı aslanlar durur. Aynı sahne boğa ve kuş adam figürleriyle tekrarlanır. Aynı şekilde Tell Halaf A3'te de aslan adamın kanatları bulunur (Fig. 53) (Orthmann 1971: 312-313).

Fig. 53 Ain Dara'daki kanatlı, elleri havada aslan adamlar (Assaf 1990: Fig. E56).

Aslan heykelciliğini bir diğer örneği, KARKAMIŞ A4d üzerine hükümdarın heykeli oturtulmuş bir platformda çift aslanlı kaidenin önünde *Knielauf* pozisyonunda durmuş bir cin görülür. Geç Hitit sanatı içerisinde “Diz Koşusu” olarak adlandırılan bu pozisyon genellikle cin ve kuş başlı yaratıkların aslan ya da boğaları zapt ettiği bir sahnenin canlandırılmasıdır (Darga 1992: 350). İlerleyen yüzyıllarda İonia ve Hellen kültüründe de sıkça görsel sanatlarda karşılaşılan KARKAMIŞ A4d (Fig. 54) heykelindeki bu sahne, Ebla kültüründe de görülen motiflere sahip benzer bir format olup, Orta Bronz Çağı'ndan bu yana bölgede kullanılmıştır (Aro 2018: 257). Zincirli (Fig. 55) ve Tell Tayinat ile birlikte Karkamiş'ta da karşılaşılan hükümdarın heykelini çeken çift aslan kaidelerinin kökeninin de Kuzey Suriye olduğu kabul görülür (Matthiae 2000: 394). Geç Hitit metinlerinde aslana doğrudan bir atıf bulunmasa da TELL AHMAR 6 Yazıtı'nın son bölümündeki lanet kısmında, Hamiyatas ve soyundan birisine kötülük yapan kimseye karşı “*Ordunun Fırtına Tanrısı aslan olsun! Başını, karısını (ve) çocuğunu yutsun!*” ibaresi kullanılır (Payne 2012: 92-95).

Fig. 54 Karkamiş'ta iki aslanı tutan *knielauf* pozisyonunda cin (Fotoğraf B. Bilgin 2022)

<https://www.hittitemonuments.com/karkamis/kargamis11.htm/> (28.12.2023)

Fig. 55. Zincirli’de hükümdar heykelinin altında iki aslan tutan cin (Bonatz 2000: Pl. 2:A 6).

2.12.1.2. Çevre Kültürlerde Aslan Motifi ve Geç Hititlere Etkisi

Yakındoğu mitolojilerinin sanata yansımada önemli bir konuma sahip olan aslan motifi şehir kapılarında, tapınak girişlerinde ve görsel sanatlarda boğa ile birlikte sıkça başvurulan bir motiftir. Mezopotamya’da aslan motifinin kökenlerinin Sümerlerden öncesine dayandığı görülse de Sümerliler döneminden kalmış sanatsal değer taşıyan çeşitli eserler üzerinde mitolojik ya da doğal olarak aslan motifi belirgin olarak kullanılmaktaydı. Sümer ve Babil efsanelerinde geçen Tanrı Ningirsu’nun amblemi bir aslandı (Kramer 2017: 461). Anzû, aslan başlı, kuş bedenli, demonik bir yaratıktı ve Ningirsu tarafından katledilmeden önce Kaderler Tabletini çalarak tanrılarla mücadeleye girişmişti. Fırtına Tanrısı ile Anzû ya da Asakku’nun savaşma sahneleri, Yeni Assur silindir mühürleri ve görsel sanatlarında sıklıkla kullanılan sahnelerdendir (Kramer 2017: 76). Sanattaki yerini incelediğimizde, Assur İmparatorluğu için fazlaca önem arz ettiği anlaşılan av sahnelerinde, doğal aslanlar ve aslan başlı demonların avlandığı sıkça görülür. Benzer bir sahnede, M.Ö. 8. yüzyıl Kalhu Tapınağı duvarlarına işlenmiş rölyeflerde Ninurta, Anzû’nun Assurdaki versiyonlarından biri olan aslan başlı kanatlı ejderha Asag’ı elinde yıldırım demetiyle avlar (Black, Green 2003: 35). Geç Hitit sanatında genellikle bir kral ya da tanrının sürdüğü savaş arabası aracılığıyla aslanları, demonları ya da cinleri avlama sahneleri, Assur etkisinin görüldüğü ikinci sanat biçimine uygun olarak Malatya’da yaptırılmış aslan avı kabartmalarında görülür (Darga 1992: 239). Karkamış ve Sam’al’daki aslan avı sahnelerinde de aslanlar geleneksel Hitit biçimine uygun olup, araba aracılığıyla avlanma ve avı gerçekleştiren kişi ya da tanrının giyimde Assur etikisi görülür (Akurgal 1962: 132). Mitolojide aslan, güç, koruma ve şiddetin öğelerini temsil eder. Boğanın boynuzları gibi aslanın diş ve pençeleri kuvvetin simgesi olup, egemenlikle ve hayvansal öfke ile sık sık sembolize edilir (Sandys 2022: 97). Yakındoğu’da, bilhassa Mezopotamya’da aslanların varlığı, onları avlama yahut kurban etme geleneklerini oluşturacak kadar insanlara sıkıntılar doğurmuştur. Bölgede tarih boyunca ticaret kervanları ve şehir ahalisine aslan gruplarının sıkıntılar

çıkarttığına dair kayıtlar bulunur. Sargon döneminde Samaria bölgesini kolonize etmeleri için gönderilen Babilliler içirişindeki bir kült gurubu, tahribat görmüş topraklarda dolaşan aslanlardan kendilerini korusun diye Nergal'in bir ikonunu yaparlar (King 1903: 22). Doğadaki üstün özelliklere sahip vahşi bir hayvanı avlama geleneği *Gilgamiş Destanı* içerisinde Gilgamiş'in ejderha Humbaba'yı avlayıp şanını tanrılar katına kadar taşıması örneğine kadar taşınabilir. Mezopotamya'daki Kraliyet Avcılığı geleneği Assurlular için oldukça önemli bir yer işgal eder. Assurlarda avcılığın, dünyevi açıdan kralın cesaretini ve askeri yeteneğini ölçmesinin yanı sıra Tanrı Aşşur adına yapılan büyük av partileri ve tanrıların yabani hayvanları yaratarak insanoğluna bunları avlamalarını emretmesi inancı nedeniyle dini bir temaya da sahip olmaya başlar. Avlanan kişi, ayrıca ibadet yapmış da sayılıyordu çünkü dünyanın dört köşesi Tanrı Aşşur'un av sahnesiydi (Allsen 2006: 162). Bu geleneğin Geç Hitit kralları tarafından kullanılmış olabileceği, Sakçagözün'de bulunan orthostatlar gibi görsel sanatlar incelendiğinde rahatlıkla kabul edebileceğimiz bir olasılıktır.²⁷ Ayrıca BULGARMADEN Steli'nde açıkça görebileceğimiz gibi Tanrı Runtiyas, "yaban hayvanlarını" avlayabilsinler diye bir lütuf olarak bahsi geçen krala ve halkına sunmuştur (Hawkins 2000: 523-524).

Urgulu olarak adlandırılan doğal aslanlar Yeni Assurlar için Kraliyet Avcılığı'ndaki öneminin yanı sıra gücü ve korumayı simgelediği için özel sayılmış, mimari süslemelerin yanı sıra eşyalarda da tılsım gücünden yararlanılmak için kullanmıştır (Black, Green 2003: 35). Tasvir sanatı aracılığıyla günümüze ulaşan Geç Hititlere ait eşyalar üzerindeki sahnelerde yer alan mitolojik sembolizmi incelediğimizde bilhassa aslan ve boğaya özgü süslemelerin kullanıldığı görülür. Karkamış tören alayında aslan üzerinde elinde aynasıyla tahtında oturan Kubaba steline stilistik açıdan benzer olan Malatya kökenli tanrı ve tanrıça kabartmasında Tanrıça Kubaba, boğa üzerinde tahtında oturur ve tahtının ayak kıvrımları aslanpençesi şeklindedir.²⁸ Yeni Assur krallarına ait Nimrud sarayında bulunan içinde aslan motiflerinin de olduğu hayvan süslemeli masalar, tahtlar ve dekor eşyalarının biçim olarak oldukça benzerleri bu dönemde mobilyalar konusunda zengin görsel kaynak oluşturan Zincirli'de karşımıza çıkar (Girginer 2018: 37-84).

Aslan Yakındoğu'daki birçok tanrının da bineğidir. Hurri Kraliçe Tanrıça Hepat ve Urartu panteonunda Şamaş bir aslana biner. Arinna Kenti Güneş Tanrıçasının sembollerinden biri aslandır. Imduğud isimli ehlileştirilmiş hayvanların düşmanı olan kartal bedenli aslan başlı demon, ayrıca tanrı Ningirsu'nun sembollerindedir. İhtar ile benzerlikler gösteren Kanaan'lı aşk ve cinsellik tanrıçası Kadeş, çıplak bir biçimde aslan üzerinde portre edilir. Hurri sağlık ve doğurganlık Tanrıçası olan Şauška'nın kutsal hayvanı aslandır. Burada Tanrıça İhtar'ın Karkamış'ta bulunmuş çıplak İhtar Orthostatı, bölgede Mezopotamya aracılığıyla Tanrıça İhtar'a hala tapınım olabileceğinin bir göstergesidir (Woolley, Barnett 1952: Pl. No. B. 40).

Babil inancında ise Lamaştı ile oldukça benzer bir formda resmedilen yeraltı tanrıçası Allatu, aslan başı taşır ve ellerinde yılanlar tutar. Emrinde birçok aşağı dünya ve yukarı dünya cini vardır. Yer Altı Dünyasını gösteren bronz bir levhada her biri hayvan başı takmış, Geç Hititlerdeki aslan adamlara çok benzeyen ancak ayak bileklerine kadar uzun entariler giymiş canavarlar görülür (King 1903: Fig. 5).

Hitit ve onları takiben geç Hititlerde Aslan figürleri sıkça koruma amaçlı kapı girişlerinde kullanılmaktaydı. Ancak bir aslan çiftini ölümlerle ilintileyen örnekler Geç Hitit Krallığı olan Sam'al de

²⁷ Sakçagözü Orthostat'ı için: Orthmann Taf. No. Sakçagözü B/1

²⁸ Bknz. Orthmann Taf. No. Karkemis F/7b

de ortaya çıkar. *Knielauf* stilinde bir kahramanın iki aslanı dizginlediği, üzerinde merhum bir krala ait heykelin yerleştirildiği eserin, bölgedeki “cenaze kültü”nün ilk örneklerinden olduğu iddia edilir (Niehr 2014: 57-58). Burada yer alan aslan çiftinin ve ortaya yerleştirilmiş aslanları tutar vaziyetteki kahramanın başında niş benzeri deliklerin olması, heykele libasyon sunulduğunun bir göstergesi olarak kabul edilir (Niehr 2014: 57-58). Geç Hitit ve Hititlerde sıkça kapı ağzında gördüğümüz çifte aslanın bir benzer formu da Antik Mısır tanrısı Aker’dir. Aker ince bir yolun başında iki aslan olarak tasvir edilir. Geç Hitit motiflerinden farklı olarak Aslanların sırtı birbirine dönüktür. Bu iki aslanın yeraltı dünyasına girişi ve çıkışı koruduğuna inanılır (Lurker 2004: 7).

Karatepe’deki rölyeflerde karşımıza çıkan Mısır menşeli doğurganlık tanrısı Bes, sırtında bir aslan motifi taşır. Tanrının genel vasfı, korucu silahlara sahip olması, bolluk, bereket ve çaldığı şarkılarla kötü ruhları kovmasıdır (Lurker 2004: 33). Yakındoğu’da aslanın doğal formu kadar doğa üstü formuna da rastlarız. Aslan adam, aslan-balık, aslan-ejderha, aslan-centaur, aslan-ifrit ve aslan-kuş bu örneklerden birkaçıdır (Black, Green 2003: 35-39).

2.13.2. Boğa

“Babam, ver bana gökyüzünün boğasını,

Gılgameş’i öldürmek için.

Vermezsen bana gökyüzünün boğasını,

Kırarım kapılarını cehennem,

Fırlatır atarım direklerini, açarım

Ardına değin kapılarını. Kaldırırım ölüleri

Yesinler diye dirileri,

Yaşayanları yesinler diye.

O gün çok olur yeryüzünde ölüler dirilerden.

...

Bu sözleri duyunca Anu, verdi İstar’ın eline

Gökyüzü boğasının zincirini.” (Gılgamış Destanı VI. Tablet)²⁹

Gılgamış Destanından okuduğunuz bu bölüm, güzelliğine taviz vermeyen Gılgamış’tan intikamını almak için Uruk şehrine gökyüzünün boğasını salan Tanrıça İstar ve göğün tanrısı Anu arasında geçtiği varsayılan bir diyalogdur. Uhrevi özelliklere sahip bu boğanın yıkım getireceğine inanılmaktaydı. Nesiller boyunca Gılgamış Destanı toplumdan topluma aktarılmış, Hitit ve Assurlar da kendi dillerinde kopyalarını hazırlamışlardır. Boğa, gücün ve dayanıklılığın sembolü olarak görülmüştür (Sandys 2022: 97). Mezopotamya temelli mitolojik yazılı eserlerde “gürbüz”, “semavi”, “yapılı” gibi sıfatlar taşır, bununla beraber yıkıcı tufanlara, fırtınalara ya da güç gerektiren eylemler için yapılan yakıştırmalara sahiptir. Üreme ve doğurganlık ile ilgili güzellemelede de boğa ve inek yakıştırmaları yapıldı (Kramer

²⁹ Gılgamış Destanı (2006) (İ. Z. Eyüboğlu) İstanbul: Özgür Yayınevi.

2017). Tıpkı aslanlar gibi boğa da mistik motifler yüklenmiş ancak doğal boğalar ya da doğaüstü özelliklere sahip mitolojik yaratıklar olarak sanat, mimari ve mitolojide karşımıza çıkarlar.

2.12.2.1. Yakındoğu Mitolojisinde Boğa ve Boğa Adamlar

El Ubeyd kültürü üzerine yapılan kazılarda I. Ur Hanedanı (M.Ö. 3100-3000) döneminden kalma tapınak içerisinde boğa heykelleri, kireçtaşına resimler ve sığırların işlendiği frizler bulunmuştur. Bahsi geçen tapınakta, kralın kutsal içeceği olduğu düşünülen sütün Tanrıça Ninkhursag rahipleri tarafından depolandığı düşünülür. Bu dönemden daha önce M.Ö. 3500-3200 yıllarına tarihlenen Kiş Sarayının kraliyet mezarlığında, boğa figürlerinin yanı sıra “güç ve saygınlığı” ifade ettiği düşünülen lapis lazuliden yapılmış mavi sakallı bir boğa/boğa adam başı bulunur (Woolley 2023: 84-92). Erken Hanedan döneminden kaldığı düşünülen Ur’daki bir arpin ses kutusunda rastlanılan ve ileri dönemlerde sıkça resmedilen, belden aşağısı boğa, belden yukarısı insan, iki ayağı üzerinde duran boğa figürünün yanı sıra tamamen boğa olup insan başı taşıyan mitolojik canlılar da çizilmiştir (Frankfort 1954: 75). Geç Hitit döneminin aksine bu dönemde sıkça karşılaştığımız mühürlerde, bu tarz esatir sahneler sıkça rastlanır.

Yakındoğu genelinde boğayla birlikte anılan ya da simgesel olarak boğayla ilintili semboller taşıyan tanrıların başında Fırtına tanrıları gelir. Astrolojide ise boğa, taurus takımyıldızıyla eşdeğer görülürdü. Sümer Fırtına Tanrısı İşkur ve onun Babil’deki muadili Adad’ın sembol hayvanı boğa idi. Buna ek olarak Adad’ın boğa bacakları olduğuna inanılırdı (Black, Green 2003: 49; Lurker 2004: 2). Batı Samilerinin baş tanrısı Ba’al’in bir diğer temsili şekli, boğadır (Lurker 2004: 27). Arami Fırtına Tanrısı Hadad, boğa ile sembolize edilir (Lurker 2004: 28). Suriye ve Kanaan panteonlarında baş tanrı olan El, “dünyanın kurucusudur” ve bereketin sembolü olarak “boğa” olarak adlandırılır (Lurker 2004: 28)

Eski Babil’de Ay Tanrısı Nan-na-suen’nın simgesinin boğa olduğu düşünülür ve Palmyra’da Aglibol isimli Ay Tanrısı boğa boynuzu biçimli bir orak kullanır. Assur ve Geç Hitit dininde oldukça önemli yere sahip olan Ay Tanrısı Sin, boğa ile ilişkilendirilir ve Hilal şeklinde boynuzlara sahiptir. Bu çıkarımlar, boğanın Fırtına tanrılarına ek olarak Ay tanrılarıyla da ilişkili olabileceğini gösterir (Black, Green 2003: 49; Lurker 2004: 5). Eski Assur’da I. Erişum (M.Ö. 1939-1900) döneminden bir yazıtta boğa ismi Assur Tapınağı’na verilir. Tapınağın adı, “Yabani Boğa” olarak transkript edilir (Radner 2018: 7).

Anadolu’da ise İşkur ve Hurrilerdeki muadili Teşub’un kutsal hayvanı boğadır. Bu Fırtına tanrıları, Geç Hitit dönemindeki heykel ve kabartmalarda tasvirine rastladığımız üzere boğalar tarafından çekilen arabalara binerler (Lurker 2004: 90) Geç Hitit KULULU ve ÇİFTLİK yazılı kaynaklarında ismine rastladığımız Şarruma, boğa formu alır (Lurker 2004: 168). Assur kökenli demon Şedu ve onun dişil hali Lamassu özellikle başkent Assur’da ve imparatorluk genelinde saray girişlerine koruma inancıyla dikilen kanatlı boğalardır (Sevin 1999: 75-76; Lurker 2004: 169) Anadolu’daki boğa çifti inancının başında Hurri ve Şeri(su) gelir. I. Hattuşili Kuzey Suriye’yi fethettiğinde buradaki gümüş boğaları Arinna Şehrinin Güneş Tanrıçasının Tapınağı’na getirir. Isuwa festivaliyle de ilgili olan bu iki boğa, Kumarbi efsanesinde Teşşup’un müttelikleridir. Kutsal kabul görülen dağ ve su ile ilgili bu iki boğadan Şeri(su) isminin anlamının “Taht koruyucusu” olabileceği kabul görür. Bu durum Anadolu’da boğaların korucu özelliklerine inanıldığını gösterir niteliğe sahiptir (Haas 1994: 319).

Mitolojik bir yaratık olan boğa adamlar görsel ve plastik sanatlarda sıkça karşımıza çıkar. Enuma Eliş destanına göre boğa adamların yaratıcısı diğer mitolojik varlıkları da yaratan Tiamat’idi (Kramer 2017:

698-699). Ön-Elam dönemi olarak bilinen dönemde İran'da boğa adamlarının varlığı göze çarpar. Boğa gücü ve vahşiliği sembolize ettiği için krallar ve kahramanların imgelemi olarak kullanılmıştır (Black, Green 2003: 50-52).

2.12.2.2. Geç Hitit Sanatında Boğa ve Boğa Adamlar

Yakındoğu boyunca boğa ve boğa adamlara din, sanat ve mitolojide ayrılan özel konuma kısaca değindikten sonra, bu bölümde Geç Hitit sanatı içerisinde boğanın ve boğa adamlarının nasıl bir öneme haiz olduğunu incelemeye çalışacak, dönemdeki simgesel algıyı önceki dönemlerle kıyaslayarak benzerliklerini ortaya koymaya çalışacağız.

Orthmann, Geç Hitit sanatında gözlemlenen boğa adamları 4 gruba ayırır:

- a. Geleneksel Hitit sanatının son döneminde gözlemlenen tipe uygun boynuzlu başlıklar giyen, kimi zaman başlıklarında ek boynuz taşıyan, Karkamış tipi boğa adamlar. Erken Babil Dönemi ile benzerlikler taşırlar. Orthmann, Karkemis K/30, Karkemis K/17 ve Karkemis K/24 numaralı eserlerde boynuzlu, bitkiyi tutan, yarı insan yarı boğalar bu biçime örnektir (Fig. 56) (Orthmann 1971: 306-310).

Fig. 56. Karkamış'ta bulunan boğa adamlar. (Orthmann 1971: Taf. Karkemis K/30, K/17 ve K/24)

- b. Karkamış'taki stilizasyona benzeyen ancak farklı bir başlık takan, ellerinin havada oluşuyla ayrımı yapılabilen Ain Dara tipi boğa adamlar. Suriye ve Mezopotamya'da II. binyılda görülen boğa adamlarla stlistik benzerlikler gösterirler. Ain Dara'da iki eli havada, vücudundan üstü insan olup kulakları boğa kulağı olan kemer takmış boğa adam bu biçime örnektir (Fig. 57) (Orthmann 1971: 307-309).

Fig. 57 Ain Dara tipi iki eli havada başlıklı boğa adamlar (Assaf 1990: Fig. E4).

- c. Diğer iki grubun aksine boynuzları sadece başlığına takılı, kuyruğu ortadan değil arkadan sarkan, sakal ve saç stiliyle insani özelliklere sahip Tell Halaf tipi boğa adamlar. Tell Halaf'taki boğa adamların biçem olarak kökeni Orta Assur Krallığı'ndaki mühürlere dayandırılır (Orthmann 1971: 307-310). Orthmann'ın numaralandırmasıyla, Tell Halaf A3/171'deki binayı destekleyen insan yüzlü boğalar ve Tell Halaf Ba/2 numaralı bir eliyle güneş kursunu diğer eliyle de yapıyı tutan yarı insan yarı boğa Tell Halaf stiline örnektir (Orthmann 1971: 307-310). Alaca Höyükte M.Ö. 14. yüzyıla tarihlenen Hayat Ağacının iki yanına işlenmiş güneş kursunu taşır vaziyetteki boğa adamlar ve Yazılıkaya A odasındaki yeryüzü hiyeroglifinin üzerinde göğü taşıyan boğa adam, bu tarzın Hitit dini sanatındaki halefi örnekleridir (Haas 1994: 138) (Fig. 58). Hayat Ağacı ya da bitki motifi Mezopotamya'da aslan adam ve boğa adamlarla ilgili sahnelere sıkça eşlik eder (Black, Green 2003) (Fig. 59).

Fig. 58. Tell Halaf'ta güneş kursunu tutan boğa adamlar (Bittel 1976: Abb. 246).

Fig. 59 Yazılıkaya A Odası'ndaki "Yeryüzünü Taşıyan" boğa adamlar (Fotoğraf: T Bilgin 2018)

<https://www.hittitemonuments.com/yazilikaya/> (28.12.2023)

Geç Hitit eserlerini dini bir bakışla boğa ile ilintili tanrılar açısından incelediğimizde, ÇİNEKÖY Adana'da bulunmuş M.Ö. 8. yüzyıla tarihlenen iki boğanın çektiği Fırtına Tanrısıyla karşılaşıyoruz

(Hawkins 2000: 71). Bu heykelin önemi, bizlere bölgede Luwi ve Hurri toplumuna ait inanışların şekillendirdiği sanatın işçiliği hakkında ayırım yapabilme imkânı tanınmasıdır. Luwi Fırtına tanrıları ve Hurri Fırtına tanrıları arasındaki en önemli fark; Luwi Fırtına tanrılarının arabası atlar tarafından çekilirken, Hurri Fırtına tanrılarının arabalarını boğalar çeker. Uhhamuwa ritüelleri incelendiğinde de görülebileceği gibi Haas bu durumu Güneydoğu Anadolu'daki Mitanni etkisine bağlar ve atlar ile ilişkilendirilen tanrıları Kapadokya ve Anadolu'nun güneydoğusuna yerleştirir (Haas 1994: 88; Hutter 2003: 222). Malatya Aslanlı Kapı'da Fırtına Tanrısı, Halep'teki Ain Dara rölyeflerinde Fırtına Tanrısı ve Karkamış'taki Su Kapısında libasyon sahnesinde, kanatlı aslan ve boğa adamların yanındaki Fırtına Tanrısı'nın bindikleri arabalar boğalar tarafından çekilir (Aro 2003: 312-315). Fırtına Tanrısı Tarhunzas, Gölpınar, Tell Ahmar ve Cekke'deki buluntular incelendiğinde sembolik hayvanı boğanın üzerindedir ve sayılan bütün eserlerde boğada sanatsal açıdan Assur etkisi görülür (Orthmann 1971: 53; Aro 2003: 318). Boğa boynuzları Mezopotamya kökenli din konseptine ait olup Hititlere buradan geçmiştir (Akurgal 1962: 25). Hititlerde kralın belirteci olarak görülen LITUUS, Latinceye kimi zaman "Asa" kimi zaman ise "Boynuz" olarak çevrilir. Geç Hitit Luwi Hiyeroglif yazımında "güç" kelimesine karşılık BOS.MI kullanılmasının, boğanın göksel güç ile ilişkisinden doğan bir sonuç olduğuna yönelik yaklaşımlar mevcuttur (Oreshko 2020: 136). Görsel sanatlarda tanrılık sembolü olarak görülen boynuzlar, Tanrı Aşşur'un da ayırt edici sembolü olarak Assur sanatında yer alır. Geç Hitit yazılı kaynaklarında açıkça boğaların simgesel gücüyle ilgili bilgilere rastlamayız. Aynı durum Hititlerde boğa-adamlara ve güçlerine karşılık bir kelimenin mevcut olmamasıyla da desteklenir (Darga 1992: 65). Ancak Mezopotamya ile Anadolu'daki süregelen inançlar ve bu inançların sanata yansımaları takip ederek bir fikir sahibi olabilmekteyiz. Modelleme olarak profilden dahi çizilse de baktığı kişinin kötü ruhlarla ilişkisini anlamak amacıyla başının yana dönük ve üç boyutlu çizildiği kapı boğalarının, biçim olarak Geç Hititlerdekilere benzerlikleri değişse de kötü ruhları içeri sokmama işlevinin tıpkı Assur'da olduğu gibi Geç Hitit'te de sürdüğünü düşünmemiz hatalı olmaz (Frankfort 1954: 146).

2.12.3. Sfenksler

Geç Hitit mitolojik sanatında görülen sfenksler, kanat konumları ve başlarındaki farklılıklar hariç birbirleriyle benzerlikler gösterir. Orthmann Geç Hitit coğrafyasında görülen sfenksleri 3 gruba ayırır;

1. Tanrılara özgü boynuzlu bir başlığa sahip, kanatlarının duruşu bölgeden bölgeye farklılık gösteren Zincirli'deki örnek hariç sakallı ve eril olan sfenksler. Bu tipteki sfenksler, Tell Halaf, Zincirli ve Sakçagözü'nde görülür (Orthmann 1971: 342) (Fig. 60)

Fig. 60. Tell Halaf, Zincirli ve Sakçagözü'nde görülen boynuzlu başlıklı sfenksler Birinci görsel fotoğraf T.Bilgin 2010 <https://www.hittitemonuments.com/tellhalaf/> (28.12.2023) İkinci ve üçüncü görsel (Orthmann 1971: Taf. Zincirli A/5 Sakçagözü A/14)

2. Bir başörtüsü takmış, başından iki bukile saç yüzüne doğru düşen sakalsız ve genellikle dişil olduğu düşünülen sfenkslerdir. Örneklerden biri Zincirli'dedir (Orthmann 1971: 342) (Fig. 61)

Fig. 61 Zincirli'deki baş örtüsünden saçları sarkan dişil sfenks (Orthmann 1971a) Zincirli K/8

3. Zincirli ve Sakçagözü'nde görülen baş örtüsüz, saçları yüzüne sarkan, çift kanatlı sfenksler (Fig. 62, Fig. 63) (Orthmann 1971: 342)

Fig. 62 Zincirli’de görülen başı açık çift kanatlı sfenks
(Orthmann 1971: Taf. Zincirli F/2)

Fig. 63 Sakçagözü’ndeki başı açık çift kanatlı sfenks
(Orthmann 1971: Sakçagözü A/8)

4. Bu örneklere ek olarak Nimrud’ta fildişi eserlerde görülen dişi sfenks figürleri (Fig. 64) ve Karatepe’ye özgü daha eril yüz hatlarına sahip kanatları havada sfenks örnekleri mevcuttur (Fig. 65) (Orthmann 1971: 343)

Fig. 64 Nimrud’ta bulunan fildişi eserlerde sfenks motifi (Orthmann 1971 Nimrud S/6)

Fig. 65 Karatepe’de görülen hiyeroglif yazılı sfenks (Çambel 1999: Pl. No. 88)

Sfenksler, ağırlıklı kapılarda ya da sütun altlarında kullanılan birden fazla hayvanın özelliğini barındıran koruyucu mitolojik varlıklardır. Assur ve Hititlerde görülen kapı boğaları ya da kapı aslanlarıyla aynı işlevi gördükleri tahmin edilir. Sfenksler üzerindeki farklılıklar genellikle yapılaş biçemleri aracılığıyla

belirlenir. Orthmann'a göre yukarıda sıralandırdığımız 1. ve 2. grup sfenksler Geç Hitit dini sanatı içerisinde Hitit etkisinin kuvvetli olduğu erken dönemlere atfedilir (Orthmann 1971: 343). Üçüncü gruptaki sfenkslerin saç ve çizim ikonografilerinin Assur ve Arami etkisinden yoğun izler taşıdığı düşünülmektedir. Dördüncü ve beşinci örnek ise daha kısıtlı bölgelere özgüdür ve buldukları bölgede öncül tasarımlar görülmemiştir. İki grup da Fenike etkisi bölümünde anlattığımız gibi Kuzey-Suriye'ye özgü yerel unsurların Levant ile ticareti sonucu bölgeden izler taşır. Dördüncü gruptaki fildişi eserler, Fenike zanaatında sıkça kullanıldığı tahmin edilen fildişinden yapılmıştır. Karatepe'de ise Fenike etkisi yazı ve dini tasvirlerde sıkça kendini gösterir (Orthmann 1971: 343).

SONUÇ

Geç Hitit dini ve mitolojisi üzerine yaptığımız bu tezdeki incelemelerimiz doğrultusunda, Geç Hitit din ve inanç sisteminin çevre kültürlerden fazlasıyla etkilendiği görülmektedir. Bu doğrultuda, en erken örnekleri M.Ö. 12. yüzyıla tarihlenen stel, orthostat ve Luwi hiyeroglif yazıtlar, Geç Hitit dinini incelerken kullandığımız ana kaynaklar olmuştur.

Geç Hititler, birinci bölümde Geç Hitit coğrafyası olarak tanımladığımız coğrafyada M.Ö. 12. yüzyıl ile 8. yüzyıl arası yaşamlarını sürdürmüş devletlerdir. En kuzeyde Melid/Malatya, en batıda Tabal en doğuda Kummuh en güneyde ise Hamath devletleri yer alır. Yaptığımız incelemeler, 19. yüzyılda başlayan keşifleri sonucu Geç Hitit devletlerine verilen Neo-Hitit ve Syro-Hitit isimlendirmelerinin yalnızca etnik ya da coğrafi özellikleri taşımadığını, dini ve mitolojik etkileri de içinde barındırdığını göstermiştir. Neo Hitit, her ne kadar geniş bir isimlendirme olsa da Syro-Hitit bölgesinde yer alan dini unsurların yavaşça başlangıçtaki Neo Hitit unsurlardan ayrılmaya başladığı ve çevre kültürlerin etkisi altına girdiği anlaşılır. I.Suppiluliuma döneminde Hitit kontrolü altına giren Geç Hitit coğrafyası, Luwilerin bölgeye gelmesiyle, Luwi ve Hitit inanç sistemi etkisinde kalmaya başlamıştır. Hititlerin yıkılmasından sonra Geç Hititlerin ilk özgün eserlerinin görüldüğü Malatya ve Karkamış'ta ele aldığımız ilk dini tasvirler, Hitit dininden temaların devamı niteliğindedir.

Hattuşa kaynaklarından elde edilen Luwilerin Geç Hitit coğrafyasına ulaşmadan önceki tarihi, onların sahip oldukları dini değerleri ve inanç geleneklerini Geç Hitit coğrafyasına taşıdığını kanıtlamak açısından önemli olmuştur. Her ne kadar Luwilerin Geç Hitit coğrafyası öncesinde sahip oldukları inançları saptamak zor olsa da yapılan onomastik incelemeler ve Hattuşa arşivlerindeki kanıtlar onların dini hakkında bilgi elde edilmesinin önünü açmıştır. Elde edilen bilgiler sonucu, Fırtına Tanrısı Tarhunzas, Ay Tanrısı Armas ya da Güneş Tanrısı Tiwad gibi Luwi panteonunda Orta Bronz Çağı'ndan beri görüldüğü anlaşılan tanrıların, Geç Hititlerde de saygın konumunu koruduğu gözlemlenir. Aynı durum dini festivaller ve kurban törenlerinde de görülür. Hiyeroglif yazı dilinin incelendiği örnekleri verdiğimiz bölüm, tanrı, yer adları, kutsal festivaller ve isimlendirmelerin nasıl çözüldüğünü ve ayrımların ne durumlarda yapıldığı konusunda bizlere bilgi sunmaktadır.

Geç Hitit dinini oluşturan unsurlar arasında en son sırada anlattığımız Aramiler, M.Ö. 13. ve 12. yüzyılda Geç Hitit coğrafyasına artan göçleri sonucunda bölgeye yerleşmişler, kimi zaman Luwi ve yerel unsurlarla birlikte yaşarken, kimi zaman da Sam'al, Arpat ve Bit Agusi örneklerinde gördüğümüz gibi Geç Hitit krallıkları arasında kendi siyasi oluşumlarını kurmuşlardır. İki toplum arasında gerçekleşen kültürel alışverişi din ve inanç sistemlerinde yaşanan etkileşim takip etmiştir. Bu dönemden kalan orthostat, yazıt ve steller incelendiğinde Aramilere özgü tanrılar olan Hadad, Reshep ve Arami etkisiyle Harran'ın Ay Tanrısı'nın Geç Hitit dini içerisinde sürekli arttığı anlaşılan bir konum elde etmeye başladıkları görülmektedir. Artan Arami popülasyonunun da etkisiyle ile bu genişleme, Luwilerin özgün tanrılarının daha homojen bölgelerde kısıtlı kalmasına yol açmıştır. Aramilerin dini etkisi, ata kültü ve tasvir sanatında da sürmüştür.

Geç Hitit devletlerinin kuruldukları coğrafya, etnik yapıları, hatta iklimleri sahip oldukları din ve inançları açıklamakta ve bu inançlar üzerindeki etkileri ortaya koyarken bir temel oluşturmak açısından önem arz eder. Melid Krallığı'nın sahip olduğu coğrafi konum, sahip oldukları dini yapı üzerindeki Hitit ve Assur etkisini bir arada açıklamaya öncülük eder. Kuruluşunda Hitit hanedan üyesi olduğu

kanıtlanmış Kuzi Teshup hem Melid hem Karkamış hem de Kummuh kralıydı. Bu durum Karkamış şehrinin sahip olduğu köklü geçmiş ile birleştiğinde, bir sonraki bölümde bölgede incelediğimiz yazılı ve görsel eserlerde görülen Karkamış'ın öncü etkisini de açıklar niteliktedir. Melid Krallığı'nda M.Ö. 12-11. yüzyılda yaptırılmış Aslanlı Kapı'daki dini tasvirlerde Büyük Hitit Devleti, Assur ve Arami etkisi bir arada görülür.

Tabal, Geç Hitit krallıkları arasında en batıda olması ve Luwi toplumunun devletin yıkılışına kadar ana etnik kültür grubu olması münasebetiyle Arami ve Assur etkisinden çok Luwi etkisi görülür. Bu durum dini tasnifte bize Luwi inançları ile diğer unsurların getirdiği etkiler arasında kısıtlı da olsa bir ayırım yapmamıza olanak sağlar. Ancak Tabal'de zamanla Assur etkisinde kalır. Yine bir sonraki bölümde detaylıca değindiğimiz olgulardan anlaşılacağı gibi, Tabal bölgesi, diğer Geç Hitit devletlerine kıyasla yerel tanrıların ve Luwi panteonunun daha sık görüldüğü bir bölgedir.

Kummuh ve Gurgum, Toroslar çevresinde buldukları coğrafi konum ile doğu ve batı kültürlerinin dini etkilerinin bir arada hissedildiği Geç Hitit devletlerindedir. İki krallık önce 711'de Gurgum daha sonra M.Ö. 708'te Kummuh olmak kaydıyla Assur egemenliğine girmiştir. Kummuh Adıyaman ve Ancoz'da Karkamış ve Assur'un dini etkisinin kuvvetli olduğu eserler bırakırken, Gurgum başkenti Maraş, hem sahip olduğu orthostat ve hiyeroglif yazıtlarla hem de ölü gömme geleneği hakkında verdiği eserlerle Geç Hitit dininin detaylarını anlayıp karşılaştırma yapılabilmesine olanak sağlamıştır.

Sam'al 10. yüzyılda bir Arami şefi tarafından kurulmasına rağmen, Luwi toplumunun da etkisiyle Geç Hitit dininin birçok etkiyi bir arada bulunduran önemli bir temsiline sahiptir. Şehir, Gaziantep'te İç Anadolu ile Kuzey Suriye'yi bağlayan ve bölgedeki ticarete de hâkim olmasını sağlayan bir geçitte kurulmuştur. Luwi dini, Karkamış tanrıları, Assur/ Mezopotamya etkisi ile Arami dininin bir arada bulunduğu bölge, sahip olduğu orthostat, Luvice hiyeroglifler, Aramice yazıtlar, heykel ve stellerle Geç Hitit dini ve mitolojik yapısı hakkında detaylı bilgi edinmemize öncülük eder.

Adanawa şehri, Kilikya geçitlerinde Çukurova bölgesinde bulunur. Bölgedeki Karatepe mevki ve çevresi, Luwi dini unsurları kadar Arami dini temalarının da yazıt ve görsel eserlerde gözlemlenebildiği bir bölgedir. Ancak Adanawa'yı özel kılan bir diğer durum da Fenike etkisinin tüm Geç Hitit devletleri arasında en çok hissedildiği bölgelerden birisi olmasıdır. Karatepe'de 8. yüzyılda Kral Azatiwadas tarafından yaptırılmış orthostat ve yazıtlarda, Luwi dili ve dinine Fenike dili ve dini eşlik eder.

Karkamış, Geç Hitit devletleri arasında en köklü geçmişe sahip olduğu tahmin edilen krallıktır. Karkamış şehri, kökeni M.Ö. III. binyıla kadar götürülebilen bir tarihe sahiptir. Hitit İmparatorluğu'nu yıkan münferit olaylardan zarar görmemesi, bölgedeki yerel dini unsurları içerisinde muhafaza edebilmesine olanak tanır. Fırat'ın doğusundaki konumu, doğu ile batı kültürleri arasında tam bir köprü olmasını sağlamıştır. Yetkin yapısı ve güçlü etkisi ile kendi panteonuyla, dini ve politik mimarisiyle diğer Geç Hititlere öncülük etmiştir.

Pattin, Hatay'daki Amik Ovası'nda kurulan krallık, başkenti Tell Tayinat'ın Orta Bronz Çağı'ndan beri bölgedeki kültür merkezi oluşuyla ön plana çıkar. Geç Hitit dini etkisinin Arami ve Kuzey Suriye'nin yerel unsurlarıyla harmanlanmış olduğu bölge, tapınak yapısıyla ve yazıtlarıyla bizlere Geç Hitit dini ve etkileri konusunda detaylı bilgiler sunar. Bölgenin Assur arşivlerindeki isminde gerçekleşen değişiklik ise açıkça Aramilerin Luwileri yerlerinden etmesine delil olarak gösterilir.

Hamath, Geç Hitit krallıkları arasında en güneyde olandır. Asi nehri yakınında kurulan krallık, güneyinde yer alan Aram-Damascus ve Fenikelilerin dini ve kültürel etkisinde kalmıştır. Yapıtılan tapınaklarında, görsel ve yazılı eserlerinde Luwi panteonunun başı Tarhunzas'a da hürmet etseler de Ba'alat, Baalshamin ve Yew gibi İbrani-Fenike tanrılarında da tapınakları anlaşılır.

Geç Hitit sanatı, dini ve mitolojik inançlarının bir yansımasıdır. Geç Hititler, dini simgelerini sanat aracılığıyla cisimleştirmiştir. Başlangıçta kullandıkları sanat üslupları Luwi, Hitit ve Hurri unsurlar çevresinde oluşup bu kültürlerle ait tanrı ve dini sahnelerin tasvirini içerirken, zamanla başta Arami ve Assur etkisiyle işlenen tanrılar ve sahnelerde, giyim, tasvir ve konu içeriğine kadar değişiklikler olmaya başlamıştır. Darga gibi tarihçiler bu değişiklikleri, genel ve yerel olarak farklı unsurların etkili oldukları dönemlere ayırsalar da durumun daha derin ve ayrılmaz olduğu görülür. Geç Hitit dini sanatında etkili olan bir diğer topluluk ise Fenikelilerdir. Fenike etkisi ticaret ve yakın kültürel ilişkiler aracılığıyla gerçekleşir. Karatepe örneğinde görülebileceği gibi Fenike üslubu, dini sanatta orthostatların yapımından, sahip oldukları konulara kadar etkili olur.

Geç Hitit dininin temelleri, artlarında bıraktıkları orthostat, yazıt, stel ve heykeller aracılığıyla anlaşılabilir. Halefleri Hititlere oranlar çok daha sade bir panteona sahip oldukları anlaşılmaktadır. Geç Hitit dini farklı bölgelerde farklı kültürlerin etkisinde kalan birçok bölüme sahiptir. Ortak hürmet gören tanrılar varsa da tek bir panteon mevcut değildir ve her bölge sahip olduğu etnik yapı, çevresel etkiler ve yerel inanışlar ile kendine özgü bir dini yapı barındırır. KULULU 5, TELL AHMAR ve ÇİFTLİK stelleri, Geç Hititlerin sahip oldukları tanrılarını sıralı olarak bir arada vermesi açısından önem taşırlar. Luwi tanrılarında çoğu zaman Mezopotamya, Hitit, Assur, Fenike ve Arami tanrılarını eşlik eder.

Geç Hitit coğrafyasının tamamında görülen ve panteonun başı olduğu anlaşılan tanrı Fırtına Tanrısı Tarhunzas'tır. Luwi kökenli tanrı, koruyucu özelliklerinin yanı sıra bolluk, bereket, savaş ve erkin sembolü olarak da görülür. Tanrının tasviri bölgeden bölgeye toplamda üç farklı ana unsurlar çevresinde gözlemlenir. Tell Ahmar bölgesinde genellikle bir elinde balta tutmuş savaşmak üzereymiş gibi gösterilir. Yine Syro-Hitit bölgesinde uzun bir entari giymiş, elinde üç dişli bir şimşek demeti ve mızrak ucu tutar vaziyette bir boğanın üzerindedir. Tabal bölgesinde ise şimşek yerine elinde buğday demetleri tutan üzüm bağları ve bereketle eşleştirilen bir tanrıdır. Çevre kültürlerin ve yerel yapının etkisiyle tasviri her ne olursa olsun, bütün Geç Hitit coğrafyasında görsel ya da yazılı eserlerde yer alan bir Luwi tanrısıdır.

Kubaba, Karkamış şehri ile özdeşleşmiş kökeni M.Ö. II. binyıla kadar götürülebilen bir tanrıdır. Taşdığı nar ve ayna onun bolluk ve bereket tanrıçası olduğunu gösterir. Ayrıca davaların ve yasanın da koruyucusudur. Genellikle Luwi Tanrısı Tarhunzas ile ya da Karkamış Geyik ve Avcılık Tanrısı Karhuhas ile bir çift olarak görsel ve yazılı eserlerde karşımıza çıkar. Yazıtlarda dilek dilendiği kadar çok lanet formülünde de karşılaşılan bir tanrıdır. Yazıtlarının dağılımını incelediğimizde Karkamış şehrinin öncü rolünün de sayesinde hemen hemen bütün Geç Hitit coğrafyasında Kubaba'ya rastlanır. Luwi, Arami ve yerel toplumların panteonunda yer alması, onun çok yönlü bir tanrıça olarak doğu ve batı etkili birçok yazıtta yer almasına yol açmıştır.

Geç Hitit coğrafyasında Ay Tanrısı'na geniş alanda tapınım yapıldığı görülür. Luwilere özgü Ay Tanrısı Armas, Harranlı Ay Tanrısı Sin karşısında Tabal ve Adana bölgesinde Luwi toplumlar arasında kısıtlı kalır. Harranlı Ay Tanrısı Sin, doğu toplumu ile geçmişten gelen bağı ve batı toplumuna M.Ö. II.

binyıldan beri süren etkisiyle iki dünyayı birleştirir. Tasvir sanatında antropomorfizm olarak tasviri kısıtlı olsa da stel ve orthostatlarda hilal şeklinde temsil edilir. Geç Hititlerin yaptıkları eserlerde ve Assurlular tarafından bölgede yaptırılan eserlerde Ay Tanrısı'na karşılaşılr.

Güneş Tanrısı, eserlerin neredeyse tamamında Ay Tanrısı'yla birlikte yer alır ve Mezopotamya'daki Ay'ın Güneş'in öncülü olduğu inancına bağlı olarak Ay Tanrısı'nı takip eder. Adanawa, Maraş ve Tabal'de Luwi Güneş Tanrısı Tiwat'a atıflarda bulunulurken, diğer bölgelerde böyle bir atfa rastlanmaz. Bu durum Arami ve Assur etkisiyle Syro-Hitit bölgesinde Mezopotamya kökenli bir güneş tanrısının var olmuş olabileceğini gösteriyor olabilir. Krallar, kendilerini Güneş Tanrısı'nın adamı olarak anarlar. Güneş Tanrısı'nın Geç Hitit coğrafyasında ilk tasvirleri Malatya'daki Aslanlı Kapıdadır. Güneş Tanrısı'da diğer tanrılar gibi hemen hemen bütün Geç Hitit coğrafyasında bulunmuş orthostat, stel ve yazıtlarda farklı dini etkileri temsil eden tanrılarla birlikte yer alır.

Runtiyas, kırların, yaban hayvanlarının ve avcılığın tanrısıdır. Geyik kutsal hayvandır ve çoğu zaman geyik üzerinde tasvir edilir. İncelediğimiz yazıtlar sonucunda Runtiyas'ın tapınım alanı, genellikle Luwi nüfusun etkin olduğu tahmin edilen Tabal bölgesi, Malatya'nın kuzeydoğusu ve Pattin civarında rastlanmaktadır. Torosların güneyine inildiğinde Runtiyas etkisini kaybetmeye başlar ve yerini Karkamış kökenli muadili Karhuhas alır. Syro-Hitit bölgesinde ve Adana'da ise Aramilerin Geç Hitit dinine etkisiyle Reshep, Runtiyas yerine gözlemlenen tanrıdır. Runtiyas'ın Tabal bölgesinde Hitit avcılık kültürünün bölgedeki sürekliliğinin bir devamı olarak kraliyet avcılığında da önemli bir konumu vardır.

Geç Hitit coğrafyasında öne çıkan Karkamış Fırtına Tanrısı Tapınağı, Ain Dara, Halep, Tell Tayinat ve Hama tapınaklarının birinci örnek hariç tamamı *in antis* olarak isimlendirilen ve Levant bölgesiyle özdeşleşen basit mimari modelle yapılan tapınaklardır. Geç Hitit tapınakları hakkında incelediğimiz eserler sonucu burada sıralanmış tapınakların, Tell Tayinat hariç hepsinin Demir Çağı'nın ötesinde bir geçmişe sahip olduğu bilgisi, Geç Hitit tapınak yapılarının mimari olarak yerel kültürden etkilenmiş ya da mevcut yapıyı kullanmaya devam ettiğinin kanıtıdır. İncelediğimiz tapınak yazıtlarıysa Assurlular ile Geç Hititler arasında tapınak tamirinin faziletini ve bu doğrultuda kullanılan koruma duaları arasında benzerlikler olduğunu göstermiştir.

Kurban'ın Anadolu'da Geç Hitit öncesi Luwiler ve Hititler arasında popüler bir büyücülük ve inanç geleneği olduğu görülür. Geç Hitit Luwi hiyeroglif yazıtlarında da karşılaştığımız kurban ritüeli, ağırlıklı olarak hükümdarlar tarafından bölgelerinde tapınım gören üst düzey tanrılara düzenlenirdi. Yazıtlar üzerinde yaptığımız çalışmalar sonucunda, Arami ve Fenike bölgesine yakın olan Hama'da Arami ve Fenike tanrılarında kurban kesilirken, Karkamış'ta Kubaba ve Karhuhas gibi yerel tanrılara kurban kesildiğini gözlemledik. Tabal bölgesinde diğer bölgelerde çok daha fazla olduğu görülen yöresel tanrılara kurbanlar adandığı görülür. Hemen bütün Geç Hitit coğrafyasında ise Luwi Fırtına Tanrısı Tarhunzas'a kurban adanır ya da kurban metninde ismi geçtiği görülür. Geç Hititlerde görüldüğü gözlemlenen bir diğer çeşit sunu da libasyondur. Şarap, su, süt ya da kurbanın kanının sunulduğu libasyonlarda, kurbanla aynı amacı taşıdığı ve çoğu zaman aynı ortamda düzenlendiği görülür. Hemen hemen bütün Geç Hitit coğrafyasında libasyon örneklerine rastlanılsa da Malatya Arslantepe'de bulunan örnekler, doğu-batı dini etkisini bir arada barındırması açısından önemlidir. Geç Hititlerde ölü gömme ve ölümden sonraki yaşam hakkında sahip olduğumuz kısıtlı bilgiler ışığında ölümden sonra bir çeşit yolculuğa çıktıklarına inandıklarını düşünmekteyiz. Ağırlıklı olarak kremasyon ile gömüldükleri

anlaşılan Geç Hititlerde mezar abidesi geleneği, genellikle Arami nüfusun yoğun olduğu Hama'da yoğunlaşmış, Maraş'ta görülen benzer eserlerin ise Arami etkisiyle oluşmuş olabileceği görülmüştür.

Yalnızca görsel kaynaklara dayanan ve rahip sınıfı tarafından yazılan dini bir eser olmaması Geç Hitit mitolojisini temeli sağlam tezlerin oluşturulmasını kısıtlı kılar. Mitolojik eserlerde çok sık görülen Boğa, mitolojik bir figür ve sembol olarak Yakınoğu'daki en eski uygarlıklardan bu yana din ve inanç içerisinde yer alır. Tanrıların bineği olarak dini tasvir sanatında kullanılan boğa, Geç Hitit ve diğer Yakınoğu toplumlarında Fırtına tanrıları, kimi zaman Ay tanrıları ve Kubaba gibi yerel tanrıçaların da binek hayvanı olarak gözlemlenir. Assur ve Hitit dini içerisinde de geniş saygın bir yere sahiptir. Sembolik koruma gücüne sahip olduğu düşünülen boğalar, Geç Hititlerde kapı girişlerinde kullanılmışlardır. Mitolojide boğanın bir diğer formu da Boğa Adamdır. Karkamış'a özgü uzun boynuzlu başlıklar giyen boğalar Babil'deki muadilleriyle benzerliklere sahiptir. Ain Dara'da Karkamış benzeri boğalar farklı başlıklar takar ve Suriye'deki öncül muadilleriyle benzerlikler taşıdıkları gözlemlenmiştir. Tell Halaf tipi boğa adamlar diğer iki örnekten biçim olarak farklılıklara sahiptir ve orta Assur dönemi ve Yazılıkaya'daki Hitit boğalarıyla benzemektedirler. Geç Hititlerdeki boğa adamlar, stil ve sahnelenen konu açısından ağırlıklı Mezopotamya ve Suriye'den etkilenmişlerdir ancak, Hititlerde rastlanan boğa adamlarla da benzerlikler taşırlar.

Mitolojik ve dini bir figür olarak aslan ve aslan adamlar, Yakınoğu'daki hemen bütün toplumlarda görülmektedir. Kimi zaman bir tanrının kutsal bineği olarak, kimi zaman da kapıları koruyan mistik güçleri olduğuna inanılan dini mimariye özgü birer sembol olarak karşılaşılır. Geç Hititlerde görülen aslan ve aslan adamlar benzer bir mitolojik inancın bir devamı gibi görülmektedir. Kakramış, Zincirli ve Malatya'daki aslan adamların giysileri Hitit karakteristiği gösterirken, uzun boyunları, maske takmış insan tipolojileriyle Assur etkisine sahiptirler. Ain Dara'da yerel Suriye üslubunun devam ettiği gözlemlenir. Bunun haricinde "Diz Koşusu" formatında bir cin tarafından tutulan çifte aslanlar heykellerde kullanılır ve bu aslanlar cenaze kültürüne ilgilidir.

Sfenksler bölümü koruyucu özelliklerine inanıldığı anlaşılan bu varlıkların Geç Hitit dünyasında kapı girişleri ve sütunların altlarında kullanıldığını göstermektedir. Geç Hitit coğrafyasında görülen sfenksler arasındaki farklılıkların ana özelliği yapılaş biçimleridir. Sfenkslerin Geç Hititlerdeki erken örnekleri olan Tell Halaf, Zincirli ve Sakçagözü'nde görülen boynuzlu başlıklı eril ve dişil sfenksler Hitit etkisi taşıırken, daha sonraki dönemde aynı bölgedeki sfenkslerin doğudaki Assur ve Güneydeki Arami etkisiyle değişime uğradıkları gözlemlenir. M.Ö. 9 ila 8. yüzyıl sonrasında Karatepe ve Nimrud'ta gözükenler ise bölgedeki geçmiş biçemlerden tamamen farklı olarak Fenike ve Kuzey-Suriye'ye özgü özelliklere bürünmüştür.

Geç Hititler üzerinde Assur etkisi ise sanatta stilistik olarak, mitolojik varlıklar, yazıtların üslubu, tapınaklara karşı bakış açıları bakımından etkili olmuştur. Dini açıdan Assur etkisi ise daha çok Mezopotamya'ya özgü Ea, İstar, Şamaş, Adad gibi tanrıların Geç Hititlere taşınmasına aracılık etmiştir. Assur Devleti'nin, Geç Hititler üzerindeki yoğun siyasi etkisinin aksine din ve inanç sistemindeki etkisi kısıtlı kalmıştır.

KAYNAKLAR

- (2006), *Gilgameş Destanı*, (İ. Z. Eyüboğlu) İstanbul: Özgür Yayınevi.
- Akçay, A. (2020), "Tabal Heykeltıraşlık Eserleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme ", *AHBV Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 2: 11-28.
- Akurgal, E. (1962), *The Art of the Hittites*, London: Thames and Hudson.
- (1998), *Anadolu Kültür Tarihi*, Ankara: Tübitak.
- (2017), *Anadolu Uygarlıkları*, Ankara: Phoenix Yayınevi.
- Albright, W. F. (1928-1929), "The Anatolian Goddess Kubaba", *Archiv für Orientforschung* 5: 229-231.
- Allsen, T. T. (2006), *The Royal Hunt in Eurasian History*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Alp, S. (1987), "Ancoz Excavations, 1979", *Aşağı Fırat Projesi 1978–1979 Çalışmaları*, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi: 61-70.
- Alparlan, D. M., Alparlan, M. (Ed.) (2018), *Kahramanmaraşta Bulunan Yeni Luvice Taş Yazıt*, Luvi Uygarlığı Anadolu ve Ege Arasında Kimlik, Kültür, Dil ve Din Cilt I, İstanbul: Kalkedon.
- Alparlan, M. (2009), "Bölüm VIII. Geç Hitit Devletleri", *Hititoloji Tarihi*, İstanbul: Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü: 137-148.
- Archi, A. (2011), "The Gods of Ebla", *Annual Report NINO and NIT 2010*, Leiden, İstanbul: The Netherlands Institute for the Near East: 3-12.
- Aro, S. (1998), *Tabal : zur Geschichte und materiellen Kultur des zentralanatolischen Hochplateaus von 1200 bis 600 v. Chr*, Helsinki: Yliopistopaino Helsinki.
- (2003), *Art and Architecture, The Luwians*, Handbook Of Oriental Studies, Section One The Near And Middle East, Leiden-Boston: Brill.
- (2018), *M.Ö. 1200 Öncesi ve Sornası Karkamış*, Luvi Uygarlığı Anadolu ve Ege Arasında Kimlik, Kültür, Dil ve Din, İstanbul: Kalkedon.
- Assaf, A. (1990), *Der Tempel von Ain Dara*, Damascus: Verlag Philipp von Zabern.
- Bachhuber, C. (2013), "James Mellaart and the Luwians: a Culture-(pre) History", *Luwian Identities*, Leiden-Boston: Brill: 1-36.
- Bachvarova, M. R. (2013), "CTH 767.7—The Birth Ritual of Pittei: Its Occasion and the Use of Luwianisms", *Luwian Identities*, Leiden-Boston: Brill: 135-157.
- Barnett, R. D., Edwards, I. E. (1975), "The Sea Peoples", *The Cambridge Ancient History. 2, 2. History of the Middle East and the Aegean region c. 1380-1000 B. C*, Cambridge: 359-378.
- Batmaz, A. (2013), "Urartu Dininde Kurban Kavramı ve Kurban Uygulamaları", *Belleten* LXXVII(280): 801-832.
- Bawanypeck, D. (2013), "'Luwian' Religious Texts in the Archives of Hattuša", *Luwian Identities*, Leiden-Boston: Brill: 159-176.
- Bingöl, G. (2010), *Demir Çağı'nda Anadolu'da Fırtına Tanrısı İnancı*, İstanbul: Marmara Üniversitesi.

- Bittel, K. (1976), *Die Hethiter: Die Kunst Anatoliens vom Ende des 3. bis zum Anfang des 1. Jahrtausends vor Christus*, München: Beck.
- Black, J., Green, A. (2003), *Mezopotamya Mitolojisi Sözlüğü: Tanrılar, İfritler, Semboller*, İstanbul: Aram.
- Bonatz, D. (2000), *Das syro-hethitische Grabdenkmal: Untersuchungen zur Entstehung einer neuen Bildgattung in der Eisenzeit im nordsyrisch-südostanatolischen Raum*, Mainz: von Zabern.
- (2014), *Katumuwa's Banquet Scene*, In *Remembrance of Me: Feasting with the Dead in the Ancient Middle East*, Chicago: Oriental Institute Museum Publications.
- Brandi, B. (2016), "Rakib'il and "Kubaba of Aram" at Ördekburnu and Zincirli and New Observations on Kubaba at Zincirli, Carchemish and Ugarit", İ. Finkelstein, C. Robin, T. Römer (Ed.), *Alphabets, Texts and Artifacts in The Ancient Near East Studies Presented to Benjamin Sass*, Paris: Van Dieren Editeur.
- Bryce, T. (2003), "Chapter Three: History", H. C. Melchert (Ed.), *The Luwians*, Leiden- Boston: Brill: 42-119.
- (2012), *The World of the Neo-Hittite Kingdoms /A Political and Military History*, Oxford, UK: Oxford University Press.
- (2016), "The Land of Hiyawa (Que) Revisited", *Anatolian Studies* 66: 67-79.
- (2023), *Hitit Dünyasında Yaşam ve Toplum/Life and Society in the Hittite World*, İstanbul: Alfa.
- Bunnens, G., Hawkins, J. D., Leirens, I. (2006), *Tell Ahmar II a New Luwian Stele and the Cult of the Storm-god at Til Barsib-Masuwari*, Publications de la Mission Archéologique de l'Université de Liège en Syrie Leuven: Peeters Leuven.
- Çambel, H. (1999), *Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions Vol. II : Karatepe-Aslantaş*, Untersuchungen Zur Indogermanischen Sprachund Kulturwissenschaft / Studies in Indo-European Language and Culture Berlin - New York: De Gruyter.
- Carruba, O. (1995), "Atti del II Congresso Internazionale di Hittitologia:[Pavia 28 giugno-2 luglio 1993]", *Studia Mediterranea* 9.
- Çilingir Cesur, S. (2017), "Hitit Büyü Ritüelleri Üzerine Bir Değerlendirme", *Tarih Okulu Dergisi* (32): 777-813.
- (2020), *Hititlerde Ritüel ve Büyü*, İstanbul: Vakıfbank Kültür Yayınları.
- Cline, E. H. (2018), *M.Ö 1177 Medeniyetin Çöktüğü Yıl*, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.
- Collins, B. J. (2008), *The Hittites and Their World*, Leiden: Brill.
- Darga, A. M. (1992), *Hitit Sanatı*, İstanbul: Akbank.
- DelMonte, G. F., Tischler, J., Röllig, W. (1978), *Répertoire géographique des textes cunéiformes*, Weisbaden: Reichert.
- Detienne, M., Vernant, J.-P. (1979), *La Cuisine Du Sacrifice En Pays Grec*, Paris: Gallimard.
- Dillo, M. (2013), "The Name of the Author of ŞIRZI: a Text Collation: Notes on the Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions", *Bibliotheca Orientalis* 70(3): 332-360.
- Durnford, S. (2013), "Peoples and Maps—Nomenclature and Definitions", *Luwian Identities*, Leiden-Boston: Brill: 41-69.

- Eliade, M. (2020), *Babil Simyası ve Kozmolojisi/Cosmologie et alchimie babyloniennes*, Ankara: Doğu Batı Yayınları.
- Frankfort, H. (1954), *The Art and Architecture of the Ancient Orient*, Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books.
- Genge, H. (1979), *Nordsyrisch-südanatolische Reliefs: eine archäologisch-historische Untersuchung :Datierung und Bestimmung*, 49. c.,2. no., Kobenhavn: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.
- Gilibert, A. (2011), *Syro-Hittite Monumental Art and the Archaeology of Performance : The Stone Reliefs at Carchemish and Zincirli in the Earlier First Millennium BCE*, Topoi. Berlin Studies of the Ancient World Berlin/New York: De Gruyter.
- Girginer, K. S. (2018), *Geç Hitit Dönemi Tasvir Sanatında Mobilyalar*, Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları.
- Görke, S. (2013), "Luwian Words in Hittite Festivals", *Luwian Identities*, Leiden-Boston: Brill: 125-134.
- Grayson, A. K. (1991), "Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC I (1114–859 BC)(RIMA 2)", *Toronto* 10: 9781442671089.
- (1996), "Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC ii (858–745 BC)(RIMA 3)", *Toronto* 10: 9781442671072.
- Grayson, A. K. (2002), *Assyrian Rulers of the Third and Second Millennia BC (to 1115 BC) The Royal Inscriptions of Mesopotamia Assyrian Periods* Toronto: University of Toronto Press.
- Greenfield, J. C. (1976), "The Aramean God Ramman/Rimmon", *Israel Exploration Journal* 26 (4): 195-198.
- Grekyan, Y. (2015), "The Gods Aššur and Ḫaldi in the Mountains/Dağlık Bölgenin Tanrıları: Haldi ve Assur", M. Işıklı, B. Can (Ed.), *Uluslararası Doğu Anadolu-Güney Kafkasya Kùltürleri Sempozyumu/International Symposium on East Anatolia-South Caucasus Cultures: Proceedings I*, İngiltere: Cambridge Scholars Publishing: 388-402.
- Gurney, O. R. (1976), *Some Aspects of Hittite Religion*, Oxford: Oxford University Press.
- Güterbock, H. G., Kendall, T. (1995), *A Hittite Silver Vessel in the Form of a Fist*, Austin: University of Texas Press.
- Haas, V. (1994), *Handbuch der Orientalistik: The Near and Middle East. Der Nahe und Mittlere Osten. Geschichte der hethitischen Religion*, Lieden: Brill.
- Harmanşah, Ö. (2018), "Anadolu'daki Yeni Assur Dönemi Stelleri ve Kaya Kabartmaları", K. Köroğlu, S. F. Adalı (Ed.), *Assurlular: Dicle'den Toroslar'a Tanrı Assur'un Krallığı/The Assyrians: Kingdom of the God Aššur from Tigris to Taurus* İstanbul: Yapı Kredi Yayınları: 138-184.
- Harrison, T., P., Osborne, J., F. (2012), "Building XVI and The Neo-Assyrian Sacred Precinct At Tell Tayinat", *Journal of Cuneiform Studies* 64: 125-143.
- Harrison, T. P. (2001), "Tell Ta'ynat and the Kingdom of Unqi", P. M. M. Daviau, J. W. Wevers, M. Weigl (Ed.), *The World of the Arameans II: Studies in History and Archaeology of Paul-Eugène Dion*, Journal for the Study of the Old Testament Supplement 325 Sheffield: Sheffield Academic Press: 115-132.
- Hawkins, J. D. (1972), "Building Inscriptions of Carchemish: The Long Wall of Sculpture and Great Staircase", *Anatolian Studies* 22: 87-114.

- Hawkins, J. D. (1981), "Kubaba at Karkamiš and Elsewhere", *Anatolian Studies* 31: 147-176.
- (1988), "Kuzi-Tes'ub and the 'Great Kings' of Karkamiš", *Anatolian Studies* 38: 99-108.
- (2000), *Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions Volume I, Inscriptions of the Iron Age*, Berlin- New York: Walter de Gruyter.
- Hawkins, J. D. (2000), *Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions Vol. I : Inscriptions of the Iron Age Part III : Plates*, Untersuchungen zur indogermanischen Sprach- und Kulturwissenschaft / Studies in Indo-European Language and Culture Berlin - New York: De Gruyter.
- Hawkins, J. D. (2000), *Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions Volume I, Inscriptions of the Iron Age, Part II Text Amuq, Aleppo, Hama, Tabal, Assur Letters, Miscellaneous, Seals, Indicades*, Berlin- New York: Walter de Gruyter.
- (2000), *Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions Volume I, Inscriptions of the Iron Age, Part I Karatepe, Karkamiš, Tell Ahmar, Maraş, Malatya, Commagene*, Berlin- New York: Walter de Gruyter.
- Hawkins, J. D. (2003), "Scripts and Texts", *The Luwians*, Leiden: Brill: 128-169.
- Hawkins, J. D. (Ed.) (2004), *The Stag-God of the Countryside and Related Problems*, Indo-European Perspectives: Studies in Honour of Anna Morpurgo Davies, Oxford: Oxford University Press.
- (2006), "Tudhaliya the Hunter", T. P. J. van den Hout (Ed.), *Proceedings of a Symposium Held in Honour of J. De Roos, 12-13 December 2003, Leiden*, Leiden: Nederlands Instituut Voor Het Nabije Oosten.
- (2008), *The Neo-Hittite states in Syria and Anatolia*, The Cambridge Ancient History Second Edition Volume III Part I The Prehistory of the Balkans; and the Middle East and the Aegean world, tenth to eighth centuries B.C., Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- (2011), "The Inscriptions of the Aleppo Temple", *Anatolian Studies* 61: 35-54.
- Hawkins, J. D. (2013), "Gods of Commagene: The Cult of the Stag-God in the Inscriptions of Ancoz", C.-K. Eva, K. Jörg, G. W. M. Gerfrid (Ed.), *Diversity and Standardization*, München: Akademie Verlag: 65-80.
- Hawkins, J. D. (2016), "Hamath in the Iron Age: the inscriptions", *Syria. Archéologie, art et histoire* (IV): 183-190.
- Hermann, D. S. V. R. (2016), "Assur ile Hitit Arasında Güç ve Kültür, Zincirli Höyük Sam'al Krallığı", *Aktüel Arkeoloji* 50: 64-77.
- Hoffner, H. A. (1997), *The Laws of the Hittites: A Critical Edition*, Leiden: Brill.
- Höfner, M. (1965), "'Amm", H. W. Haussig (Ed.), *Götter und Mythen in Vorderen Orient (Wörterbuch der Mythologie I/I)*, Stuttgart: Klett-Cotta: 483-552.
- Hoftijzer, J. (1968), *Religio Aramaica. Godsdienstige Verschijnselen in Aramese Teksten.*, Leiden: Ex Oriente Lux.
- Hutter, M. (2003), "Aspects of Luwian Religion", H. C. Melchert (Ed.), *The Luwians, Handbook Of Oriental Studies, Section One The Near And Middle East*, Leiden-Boston: Brill: 211-280.
- Hutter, M., Kreuzer, S. (1996), "Das Ineinanderfließen von luwischen und aramäischen religiösen Vorstellungen in Nordsyrien", *Religionsgeschichte Syriens*: 116-122.

- Joffe, A. (2002), "The Rise of Secondary States in the Iron Age Levant", *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 45: 425-467.
- Kalaç, M. (1969), "Körkün de Bulunan Hieroglifli Havatanrısı Steli (Die Wettergott-Steile mit Hieroglyphen aus Körkün)", *Athenaeum* 47: 160.
- Kalaç, M. (2012), "Bolkar-Maden Kaya yazıtı", *Anadolu Araştırmaları* (4): 61-68.
- Karaboğa, D. (2021), *Demir Çağı'nda Anadolu'da Ay Tanrısı*, Master, İstanbul: Marmara Üniversitesi.
- King, L. W. (1903), *Babylonian Religion and Mythology*: Kegan Paul, Trench, Trübner.
- Klengel, H. (1984), "Zu einem Ablenkungszauber bei Krankheit im hethitischen Heer (KUB LIV 65)", *Altorientalische Forschungen* 11(1-2): 174-176.
- Klinger, J. (1996), *Untersuchungen zur Rekonstruktion der hattischen Kultschicht*, Studien zu den Boğazköy-Texten Weisbaden: Otto Harrassowitz Verlag.
- Kloekhorst, A. (Ed.) (2008), *Etymological Dictionary of the Hittite Inherited Lexico*, Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series, Leiden- Boston: Brill.
- Kohlmeyer, K. (Ed.) (1995), *Anatolian Architectural Decorations, Statuary, and Stelae*, Civilizations of the Ancient Near East, New York: Charles Scribner's Sons.
- Kohlmeyer, K. (2012), "Der Tempel des Wettergottes von Aleppo. Baugeschichte und Bautyp, Räumliche Bezüge, Inventar und Bildliche Ausstattung", J. Kamlah (Ed.), *Temple Building and Temple Cult: Architecture and Cultic Paraphernalia of Temples in the Levant (2.-1. Mill. B.C.E.)*, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag: 55-78.
- Konyar, E. (2008), "Erkan Konyar, "Kahramanmaraş Yüzey Araştırması 2007", K. Dörtlük, T. Kahya, R. Boyraz (Ed.), *ANMED Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri 2008*, Antalya: Sunalınan Kıracı Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü: 130-136.
- Köroğlu, K. (2018), "Anadolu'daki Yeni Assur Dönemi Stelleri ve Kaya Kabartmaları", K. Köroğlu, S. F. Adalı (Ed.), *Assurlular: Dicle'den Toroslar'a Tanrı Assur'un Krallığı/The Assyrians: Kingdom of the God Aššur from Tigris to Taurus* İstanbul: Yapı Kredi Yayınları: 138-184.
- Kramer, S. N. (2017), *Mezopotamya Mitolojisi*, İstanbul: Türkiye İş Bankası.
- Kuhrt, A. (2010), *Eski Çağ'da Yakındoğu (M.Ö. 3000-330) II*, (D. Şendil) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
- Laroche, E. (1975), "Hieroglyphen, Hethitische", *RIA* 4(5): 394-399.
- Lipinski, E. (2000), *The Aramaeans, Their Ancient History, Culture, Religion*, Leuven, Belgium: Peeters Publishers.
- Lurker, M. (2004), *The Routledge Dictionary of Gods and Goddesses, Devils and Demons*, New York: Routledge.
- Markoe, G. E. (2000), *Phoenicians*, Berkeley- Los Angeles: University of California Press.
- Masson, E. (1979), "Les inscriptions louvites hieroglyphiques d'Emirgazi", *Journal des savants*: 3-49.
- Matthiae, P. (2000), *A Statue Base from the Western Palace of Ebla and the Continuity of the Old Syrian Artistic Tradition*, Munster: Ugarit-Verlag.
- Mazzoni, S. (2013), "Tell Afis: History and Excavations", *Near Eastern Archaeology* 76(4): 204-212.

- Melchert, H. C. (2003), "Introduction", H. C. Melchert (Ed.), *The Luwians, Handbook Of Oriental Studies, Section One The Near And Middle East*, Leiden- Boston: Brill: 1-5.
- (2003), "Chapter Five Language A. Forms Of Luwian", H. C. Melchert (Ed.), *The Luwians*, Leiden- Boston: Brill: 170-210.
- Mieroop, M. V. d. (2018), *Eski Yakındoğu Tarihi MÖ 3000-323*, (S. Gül) İstanbul: Homer Kitabevi.
- Miller, M. (1974), "The Moabite Stone as a Memorial Stela", *Palestine Exploration Quarterly* 106(1): 9-18.
- Mitchell, T. C., Boardman, J. (1982), "Israel and Judah Until the Revolt of Jehu (931-841 Bc)", *The Cambridge ancient history*, 3, 1, New York: Scribner.
- Mora, C. (Ed.) (2013), *Carchemish*, The Encyclopedia of Ancient History, New Jersey: Blackwell Publishing.
- Niehr, H. (2014), "The Katumuwa Stele in the Context of Royal Mortuary Cult at Sam'al", *In Remembrance of Me: Feasting with the Dead in the Ancient Middle East*, Chicago: Oriental Institute: 57-60.
- Oreshko, R. (2020), "Batı Anadolu Hiyeroglif Yazıtları: Hitit İmparatorluğu'nun Uzaklara Erişen Kolları mı Yoksa Yerel Dil Gelenekleri mi?", A. Mouton, I. Rutherford, I. Yakubovich (Ed.), *Luvî Uygarlığı, Anadolu ve Ege Arasında Kimlik, Kültür, Dil ve Din / Luwian Identities: Culture, Language and Religion Between Anatolia and the Aegean*, İstanbul: Kalkedon: 75-170.
- Orthmann, W. (1971), *Untersuchungen zur späthethitischen Kunst*, Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde 8 Bonn: Rudolf Habelt Verlag.
- (1971), *Untersuchungen zur Späthethitischen Kunst*, Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde 8 Bonn: Rudolf Habelt Verlag.
- Osborne, J. F. (2021), *The Syro- Anatolian City-States, An Iron Age Culture*, Oxford Studies in The Archaeology Of Ancient States New York: Oxford University Press.
- Payne, A. (2012), *Iron Age Hieroglyphic Luwian Inscriptions*, Writings From the Ancient World Atlanta: Society of Biblical Literature.
- Pierre, B. (1987), *Catalogue des sceaux ouest-sémitiques inscrits : de la Bibliothèque nationale, du Musée du Louvre et du Musée biblique de Bible et Terre sainte*, Paris: Bibliothèque nationale.
- Pınarcık, P., Gökce, B. (2020), "Geç Hitit Kent Devletleri Dönemi Dini Yapısı Üzerine Gözlemler", *CEDRUS* 8: 147-176.
- Radner, K. (2018), "Assur Kenti ve Assur Krallığı Tarihine Genel Bakış", K. Köroğlu, S. F. Adalı (Ed.), *Assurlular: Dicle'den Toroslar'a Tanrı Assur'un Krallığı/The Assyrians: Kingdom of the God Aššur from Tigris to Taurus* İstanbul: Yapı Kredi Yayınları: 1-23.
- Riis, P. J., Buhl, M.-L. (1990), "Hama: Fouilles et Recherches de La Fondation Carlsberg, 1931-1938: Pt. 2: Objets de La Periode Dite Syro-Hittite (Age Du Fer)", *Hama: Fouilles et Recherches de La Fondation Carlsberg, 1931-1938*, Copenhagen: Nationalmuseets Skrifter.
- Röllig, W. (1992), "Asia Minor as a Bridge Between East and West: The Role of the Phoenicians and Aramaeans in the Transfer of Culture", K. Günter, I. Tokumaru (Ed.), *Greece between East and West: 10th-8th Centuries B.C.*, New York: Verlag Philipp von Zabern.
- Sandys, W. V. W. (2022), *Persler, Parthlar, Sasaniler / Persia from the Earliest Period to the Arab Conquest*, İstanbul: Say Yayınları.

- Sayce, A. H. (1882), "The Bilingual Hittite Inscriptions of Tarkondemos", *Transactions of the Society of Biblical Archaeology* 5: 22-32.
- Schwemer, D. (2001), *Die Wettergottgestalten Mesopotamiens und Nordsyriens im Zeitalter der Keilschriftkulturen : Materialien und Studien nach den schriftlichen Quellen*, Wiesbaden: Harrassowitz Wiesbaden.
- (2019), *Tanrılar Kültü, Büyü Ritüeli ve Ölülerin Bakımı*, Hititler Bir Anadolu İmparatorluğu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Sevin, V. (1999), *Yeni Assur Sanatı I: Mimarlık*, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
- Singer, I. (2005), "On Luwians and Hittites", *Bibliotheca Orientalis* 62(5): 430-451.
- Süel, M. (Ed.) (2005), *Ortaköy-Şapinuva, 'D' Yapısı: Hitit Dini Mimarisinde Değişik Bir Yorum*, V. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri Kitabı, Ankara: Çorum İl Özel İdaresi.
- Taracha, P. (2009), *Religions of Second Millennium Anatolia*, Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag.
- Tiryaki, S. G. (2013), "Yeni Hitit Sanatı Üzerine İkonografik Araştırmalar 1: Üzüm Salkımı Ve/Veya Başak Filizi Taşıyanlar", *CEDRUS* 1: 33-53.
- Trow, R. L. (2015), *Temples in Antis in The Bronze and Iron Ages of The Levant: an Archaeological Case Study of Ritual and Religion in the Ancient Near East*, Doctor in Philosophy, Liverpool: University of Liverpool.
- Uysal, B. Ç., A. (2023), "Elbistan Karahöyük ve Hamzatepe Kazıları 2021", A. Özme (Ed.), *42. Kazi Sonuçları Toplantısı*, Denizli: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü: 471-480.
- Van den Hout, T. (2006), "Institutions, vernaculars, publics: the case of second-millennium Anatolia", *Margins of Writing, Origins of Cultures*: 217-256.
- van der Toorn, K., Becking, B., van der Horst, P. W. (1999), *Dictionary of Deities and Demons in the Bible*, Leiden: Eerdmans Publishing Company.
- Vernant, J.-P. (1987), *Mythe et Religion en Grèce Ancienne* Paris: Editions du Seuil.
- Vieyra, M. (1946), "Une Stèle Hittite de Malatya", *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres* 90(1): 130-135.
- von Luschan, F. (1902), *Ausgrabungen in Sendschirli III: Thorsculpturen*, Berlin: W. Spemann.
- Waal, W. (2011), "They wrote on wood. The case for a hieroglyphic scribal tradition on wooden writing boards in Hittite Anatolia", *Anatolian Studies* 61: 21-34.
- Weeden, M. (2013), "Names on seals, names in texts. Who were these people?", *Luwian Identities*, Leiden-Boston: Brill: 71-86.
- (2018), "The Good God, the Wine-god and the Storm-god of the Vineyard", *Die Welt des Orients* 48(2): 330-356.
- Woolley, C. L. (1952), "CARCHEMISH. Report on the Excavations at Jerablus on behalf of the British Museum. Part III: The excavations in the Inner Town, by Sir Leonard Woolley, and the Hittite Inscriptions, by R. D. Barnett", *Antiquity* 29(116): 157-290.
- (2023), *Sümer Sanatının Gelişimi*, İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.
- Woolley, L., Barnett, R. D. (1952), *Carchemish III: Report on the Excavations at Jerablus on Behalf of the British Museum: The Excavations of the Inner Town: The Hittite Inscriptions*, London: British Museum.

- Woolley, L., Hogarth, D. G. (1952), *Carchemish: Report on the Excavations at Djerabis on Behalf of the British Museum. 3. The Excavations in the Inner Town*, London: British Museum.
- Yakubovich, I. (Ed.) (2013), *Anatolian Names in -wiya and the Structure of Empire Luwian Onomastics*, Culture and History of the Ancient Near East, Leiden- Boston: Brill.
- Yakubovich, I. S. (2010), *Sociolinguistics of the Luvian Language*, Leiden: Brill.
- Younger, K. L. (1998), "The Phoenician Inscription of Azatiwada an Integrated Reading", *Journal of Semitic Studies* 18(1): 11-47.

TABLÖLAR

1. Adıyaman	21. Çiftlik	41. Karaburçlu	61. Porsuk
2. Afrin	22. Çineköy	42. Karaburun	62. Qal'at el Mudiq
3. Ain Dara	23. Darende	43. Karadağ	63. Restan
4. Aksaray	24. Domuztepe	44. Karahöyük	64. Samsat
5. Aleppo	25. Eğrek	45. Karatepe	65. Sheizar-Mehard
6. Alishar	26. Eğriköy	46. Karkamiş	66. Şırzı
7. Ancoz	27. Emirgazi	47. Kayseri	67. Sultanhan
8. Andaval	28. Ereğli	48. Kelekli	68. Suvasa
9. Antakya	29. Erkilet	49. Kırçoğlu	69. Tall Şıf
10. Arslantaş	30. Fraktin	50. Kızıldağ	70. Tekirderbent
11. Asmacık	31. Gaziantep	51. Körkün	71. Tell Ahmar
12. 'Azaz	32. Gürün	52. Kötükale	72. Tell Tayinat
13. Boğazköy	33. Hacibebekli	53. Kululu	73. Tilsetvet
14. Bohça	34. Hama	54. Kürtül	74. Topada
15. Bor	35. Hisarcık	55. Kurubel	75. Tuleil
16. Boybeypınarı	36. İskenderun	56. Malatya	76. Tünp
17. Bulgarmaden	37. İspekçür	57. Malpınar	77. Veliisa
18. Burunkaya	38. İvriz	58. Maraş	78. Yalbur
19. Çalapverdi	39. Izgın	59. Niğde	79. Yazılıkaya
20. Cekke	40. Jisr el Hadid	60. Palanga	

Harita 3 Luwi Hiyeroglif yazıtların konumları. Payne'den alınmıştır. (Payne 2012) Şekil XII

Tablo 1. Geç Hitit krallıklarının Assur eyaleti oluşu (Hawkins 2000; Bryce 2012).

Geç Hitit Devleti	Assur Eyaleti Olduğu Tahmin Edilen Tarih
Melid	II. Sargon Dönemi: M.Ö. 708 ya da M.Ö. 712
Tabal	II. Sargon Dönemi: M.Ö. 713?
Kummuh	II. Sargon Dönemi: M.Ö. 708
Gurgum	II. Sargon Dönemi: M.Ö. 711
Sam'al	V. Salmannassar Dönemi: M.Ö. 725
Adanawa (Que)	V. Salmannassar Dönemi: M.Ö. 725
Karkamış	II. Sargon Dönemi: M.Ö. 717
Pattin	III. Tiglat-pileser Dönemi: M.Ö. 738
Hamath	II. Sargon Dönemi: M.Ö. 720?

Tablo 2. Tezimiz içerisinde Geç Hititlere ait yazılı ve görsel metinlerinde geçen tanrılar, atribüleri ve Geç Hititler özelinde görüldükleri coğrafya. Tahmini sıklık sırasına göre sıralanmıştır (Hawkins 2000a ; Payne 2012; Radner 2018)

Geç Hitit Tanrısı	Tahmini Atribüsü	Bilinen Coğrafi Yayılımı
Tarhunzas	Fırtına Tanrısı, Tabal bölgesinde bolluk ve bereket ile ilişkilendirilir (Üzüm Bağı Tarhunzas)	Orta Anadolu ve Geç Hitit coğrafyası
Kubaba	Bolluk, bereket tanrıçası, yasaların koruyucusu v.b.	Karkamış Şehri, Geç Hitit coğrafyası.
Runtiyas	Kırların Geyik Tanrısı. Av hayvanlarıyla ilişkisi mevcuttur.	Tabal bölgesi, Adanawa'nın Kuzeyi ve Melid'in Kuzeydoğu'su.
Ay Tanrısı	Ay ile ilişkilendirilir. Harran şehri Ay Tanrısı kutsaldır.	Harran, bütün Geç Hitit coğrafyası.
Güneş Tanrısı	Güneş ile ilişkilendirilir.	Bütün Geç Hitit coğrafyası.
Šauška	Hurri sağlık ve doğurganlık tanrıçası. Kubaba ile özdeşleştirilir.	Orta Anadolu ve tahmini Malatya bölgesi.
Ea	Mezopotamya kökenli tatlı su, bilgelik ve zanaatkarlık tanrısı.	Ağırlıklı olarak Syro-Hitit coğrafyası.

Muti Dağı tanrıları	Bilinmiyor. BULGARMADEN Yazıtı'nda insanlara yardım edebileceğine dair ifadeler yer alıyor.	Bilinmiyor.
Karhuhas	Kırların Geyik Tanrısı. Avcılık ile ilişkili.	Karkamış şehri, Malatya'nın güneyi ve Syro-Hitit coğrafyası.
İyi Tanrı	Bolluk ve berket tanrısı.	Torosların güneyi, Syro-Hitit bölgesi.
Ikuras	Bilinmiyor	Tahminen yerel bir Kummuh Tanrısı. Ancoz'daki tanrı kurbanlarında adı geçer.
Taskus	Bilinmiyor	Tahminen yerel bir Kummuh Tanrısı. Ancoz'daki tanrı kurbanlarında adı geçer.
Tahıl Tanrısı	Ekinlerle ve bolluk bereketle ilgili olduğu düşünülen tanrı. Tarhunzas'ın emriyle Şarap Tanrısıyla birlikte çalıştığı belirtilir.	Tell Ahmar ve Karkamış'ta yazıtlarda ismi geçer.
Şarap Tanrısı	Şarap, üzüm bağları ve bolluk bereketle ilgili olduğu düşünülen tanrı. Tarhunzas'ın emriyle Şarap Tanrısıyla birlikte çalıştığı belirtilir.	Karkamış kökenli yazıtlarda karşımıza çıkar.